

AL-XORAZMIY

BUYUK MATEMATIK, ASTRANOM VA GEOGRAF

783-850

“ILM-FAN VA TA'LIMDA
INNOVATSION YONDASHUVLAR,
MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”

KO'P TARMOQLI 28-SONLI RESPUBLIKA
ILMIY-ONLAYN

KONFERENSIYASI

01 ANIQ VA TABIIY FANLAR

PEDAGOGIKA FANLARI 02

03 IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR

FILOLOGIYA FANLARI 04

OPEN ACCESS

 doi

FARG'ONA VILOYATI, FARG'ONA SHAHRI
ISTE'DOD KO'CHASI 1-UY, 1-XONADON

+99891-152-93-14

WWW.ACADEMIASCIENCE.ORG

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA ILMY-ONLAYN KONFERENSIYASI

“ACADEMIA SCIENCE”

ISSN (E) – 2181 – 1334

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA
ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-OKTYABR, 2022-YIL

1-QISM

Google Scholar

IC^WI WORLD of
JOURNALS

www.academiascience.uz

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Eshmatov Gayratjon Marupovich

Executive Secretary

Abdullayev Ravshanjon Inomjon ugli
*He is a history teacher at Baghdad District
8 Secondary School*

Preparing for publishing

Khalikov Mukhriddin Tavakkaljon ugli
Fergana State University

Bosh muharrir

Eshmatov G'ayratjon Ma'rupovich

Mas'ul kotib

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o'g'li
*Bag'dod tumani 8-umumiy o'rta ta'lim
maktabi tarix fani o'qituvchisi*

Nashrga tayyorlovchi

Holiqov Muhridin Tavakkaljon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

Tahrir kengashi a'zolari

Sultonali Mannopov

O'zbekiston xalq artisti, professor

Eshmetov Izzat Do'simbatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi,
texnika fanlari doktori, professor*

Matibaev Taspolat Baltabaevich

Sotsiologiya fanlari doktori (DSc), Professor, Turon FA Akademik

Abdullayev Muzrobjon Gulamovich

Andijon davlat universiteti, professor

Akramova Shahnoza Abrorovna

*Milliy gvardiya Xarbiy-texnika instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasini
mudiri, Pedagogika fanlari doktori, dotsent*

Arslanov Sharafutdin Sultanovich

kimyo fanlari doktori, professor

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Oripov O'rolboy Ahmedovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, PhD

Fazliyeva Zebo Kamarbekovna

O'zbekiston davlat Xoreografiya Akademiyasi, dotsent

Azimov Baxtiyor Ganievich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Xusanova Xayriniso Tayirovna

O'zMU, sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent

Nishonov Mirkozimjon

Farg'ona davlat universiteti professori

Siddiqov Ilohomjon Meliqo'ziyevich

Qo'qon davlat pedagogika instituti, texnika fanlari nomzodi

Popov Dmitriy Vladimirovich

Andijon mashinasozlik instituti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Payg'amov Raximjon Abdukayumovich

kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Atadjanova Ma'rifatxon Qurbonaliyevna

Furqat tumani XTB boshlang'ich ta'lim metodisti

Rahimova Maftuna Odilovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti, PhD

Isakov Zakirjon Soliyevich

filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Ubaydullayeva Mu’azzamxon Xamidovna

Ichki Ishlar vazirligi maktab-internati

Biologiya fani o’qituvchisi

Anontatsiya: Ushbu maqolada Azot moddasi haqida qiziqarli ma’lumotlar beriladi va uning inson hayotidagi foydali va nojo’ya ta’sirlari tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: Mendeleev davriy, Nitrogenium, Aynigan havo, anestetik.

Azot (lot. Nitrogenium), N – Mendeleev davriy sistemasining V guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 7, atom massasi 14,0067. Yer po’stining og’irlik jihatidan 0,01% ini tashkil etadi. Havoda erkin holda bo’ladi (havoning og’irlik jihatidan 75,6%; hajm jihatidan 78,09 % azotdan iborat). Tuproqda turli minerallar va organik birikmalar tarkibiga kirgan holda uchraydi; masalan, u natriyli selitra (NaNO_3) va kaliyli selitra (KNO_3) tarkibida bo’ladi, toshko‘mirda 1 – 1,25%, neftda 1,5%, oqsil moddalarda 17%, odam tanasida 3% gacha bo’lishi mumkin. Azotni birinchi marta 1772-yilda Rezerford ajratib olgan.

XVIII-asrda kimyogarlar kislorodni kashf etishganidan keyin, ular havoda yana bir boshqa gaz ham mavjudligini fahmlashgan. Ushbu gaz yonishga yordam bermasdi va oksidlanish jarayonlarida ishtirok etmas edi. Yopiq idish ichida yoqib qo’yilgan sham, ichkaridagi havoning taxminan 1/5 qismini sarflab, keyin esa o’chib qolardi. Chunki, o’sha hajmning 1/5 qismini egallagan kislorod tugab bitgach, qolgan gaz shamning yonishiga ko’maklasha olmagan. o’sha gaz shuningdek hayot uchun (to’g’rirog’i nafas olish uchun) ham keraksiz gaz ekani ayon bo’lgan. Chunki, xuddi sham singari, yopiq idishga qamab qo’yilgan sichqon, u joyda kislorod tugashi bilan o’lib qolardi. Vaholanki, hali idish ichidagi havoning 75% dan ziyod qismi ishlatilmagan bo’lardi. Ushbu, hayot uchun kerakasiz gazni 1772-yilda shved kimyogari Karl Sheele «aynigan havo» deb atagan. Lavuazye esa unga biz tanigan nomni, ya’ni, «azot» nomini qo’yib bergan. Ushbu nom yunon tilida «a-» old qo’shimchasidan keyin kelgan «zote» o’zak so’zidan yasalgan. Yunon tili qoidalariga

ko'ra, «a-» old qo'shimchasi o'zidan keyin kelgan so'zga inkor ma'nosini beradi. «Zote» so'zi esa yunonlarda «tiriklik», «hayot» va «jon» ma'nolarini bergan. Shunga ko'ra, «azot» termini «jonsiz» deb tarjima qilinsa o'rinli bo'ladi. Bunda Lavuazye ushbu elementning nafas olish uchun keraksiz bo'lganiga ishora qilgan va uni tiriklik uchun keraksiz modda deb o'ylagan. Biroq, ta'kidlash joizki, elementning «azot» nomi faqat farang tilida, hamda, kimyo farang tili orqali ommalashgan rus tilida shunday o'rnashib qolgan. o'zbek tiliga esa ushbu atama rus tilidan kirib kelgani sababli, bizda ham shu nom saqlanib qolgan. Davriy jadvaldagi 7-raqamli element dunyoning aksar mamlakatlarida, xususan, ingliz tili hukmron bo'lgan davlatlarda «nitrogen» deb nomlanadi. Ushbu nomning ma'nosi «selitra tug'diruvchi» degani bo'lib, haqiqatan ham selitra moddasi tarkibida ko'p miqdorda azot atomlari mavjud bo'ladi.

Azot zaharli emas. Biz har nafas olganimizda va chiqarganimizda havodan katta miqdorda azotni yutamiz va qayta chiqaramiz. Shu sababli, odatiy sharoitlarda u bizga ziyon yetkazmaydi. Sof azotdan iborat muhitda esa odam uzoqqa bormay jon beradi. Lekin, bu shunchaki, kislorod yetishmasligi tufayli sodir bo'ladi va azotning o'zi tanani zaharlamaydi. Vodorod ham xuddi shunday. U ham nafas olishga yaroqsiz, lekin o'zi zaharli emas.

Azot molekulasida ikki atomdan iborat bo'ladi. Bu sizga kislorod va vodorodni eslatgan bo'lsa kerak. Lekin, vodorod va kisloroddan farqli ravishda, azot molekulasidagi atomlar bir-biri bilan ancha mustahkam bog'langan bo'ladi. Azot atomlarning bir-biri bilan bog'lanish mustahkamligi shu darajada pishiqlik, ularni alohida holatda, yakka atom holatida ajratish juda qiyin va azot atomi boshqa element atomlari bilan bog'lanishi ham mushkul. Natijada, azot molekulari boshqa elementlarga nisbatan odatda loqayd va unchalik ham kirishimli bo'lmaydi. Azotning boshqa elementlar bilan reaksiyaga kirishishi va azotli birikmalar hosil qilishi juda qiyin. Buning uchun maxsus sharoitlar talab etiladi. Oddiy sharoitlarda esa azot nisbatan inert bo'lib qolaveradi. Azot shuningdek kislorodli muhitda yonmaydi ham. Shuningdek, azotli muhitda ham deyarli hech qanday modda yonmaydi. Shu sababli ham, azot inert element sanaladi. Lekin, azotning o'zi hayot uchun keraksiz degan

fikr butunlay noto'g'ri. Garchi u nafas olishda ishtirok etmasa-da, lekin, tarkibida azot tutuvchi ko'plab moddalar bor, ular organizm uchun o'ta muhim va ularsiz hayot imkonsiz bo'lgan bo'lur edi. Odam va Yerdagi barcha tirik mavjudotlar organizmidagi favqulodda muhim hayotiy moddalarning barchasi tarkibida azot tutadi. Organizm o'zidagi azotni qayerdan oladi? Odam ham, boshqa jonivorlar ham havodagi azotni o'z-o'zidan qabul qila olmaydi. Bizga olgan nafas bilan o'pkamizga kirib keladigan azotning umuman foydasi yo'q va qanday kirgan bo'lsa, shunday chiqib ketadi. Bizning organizmimizga azot, o'zimiz iste'mol qilayotgan ozuqa moddalar tarkibidan kirib keladi.

Yuqorida aytilganidek, azot boshqa elementlar bilan unchalik ham yaxshi reaksiyaga kirishmaydi. Mabodo, azot biror element bilan birikma hosil qilsa ham, ushbu birikma juda beqaror tuzilishga ega bo'ladi va u imkon qadar tez parchalanishga intiladi. Ammiakli selitra shunday birikmalarga bir yorqin misoldir. Uning molekulasida ikkita azot atomi, to'rtta vodorod va uchta kislorod atomlari mavjud. Oddiy sharoitlarda, ammiakli selitra - oddiy tuzga o'xshash, juda bezor modda bo'lib ko'rinadi. Biroq, arzimagan issiqlik berib, ammiakli selitrani qizdirilsa, u tezkor parchalanishga uchrab, kattagina energiya ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Energiya ajralib chiqishi shu qadar jadal boradiki, arzimagan qisqa muddat ichida butun hajmni egallagan barcha selitra tezkor shiddat bilan parchalanib, kattagina portlashni keltirib chiqaradi. Ya'ni, ammiakli selitra portlovchi modda sanaladi. Vodorod va ammiakli selitranning portlashga sabab bo'luvchi sharoitlariga e'tibor

qarating: vodorod faqat kislorod bilan muayyan nisbatga yetganda portlaydi; agar vodorodni kisloroddan uzoqroq tutilsa, vodorod xavfsiz bo'lib, o'z-o'zidan portlamaydi. Ammiakli selitruga esa bunday nisbatni kutishning ham keragi yo'q. U o'z-o'zidan ham portlashi mumkin. Masalan, 1947-yilda Texasdagi Texas-siti bandargohida ammiakli selitra ortilgan kema portlagan. Portlash shu darajada kuchli bo'lganki, Texas-siti shaharchasi xuddi bombardimonchi samolyotlar

Xulosa qilib aytganda tabiatda keng uchraydigan bu modda insonlar uchun kerakli xususiyatlarga ham nojo'ya ta'sirlarga ham ega bo'lgan moddalar qatoridan joy oladi. Avvalgi zamonlarda azot chala oksidini og'riq qoldiruvchi modda (anestetik) sifatida qo'llashgan. Ya'ni, u bilan nafas qolgan bemor tanasidagi og'riqlarni sezmay qolgan. Buni birinchi marta 1840-yilda bir tish doktori o'zida sinab ko'rib aniqlagan edi. Hozirda ham tish shifokorlari bu moddadan foydalanib turishadi. Lekin, azot chala oksidining boshqa bir nojo'ya ta'siri ham mavjud. Ya'ni, undan nafas olgan odamlar o'z xatti-harakatlarini nazorat qila olmay qolishi mumkin. Bunday odamlar xuddi mast-alast singari, o'zini g'alati tuta boshlaydi va sababsiz kulib, irjayib, tirjayib hirlingay boshlaydi. Ba'zilar esa, o'zini tuta olmay, besabab janjal ko'tarishi, baqir-chaqir qilib, yoki, xandon otib kulib hammani g'ashiga tegishi kuzatiladi. Shunday nojo'ya ta'sirlari tufayli, azotning chala oksidini quvontiruvchi gaz ham deyishadi. Lekin, bu juda omadsiz va noo'rin tanlangan nomdir. Chunki, bunda quvontiradigan narsaning o'zi yo'q. Chunki, azotning chala oksidi me'yordan ortib ketsa, hayot uchun xavfli bo'lib, o'lingacha olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Химия: Справ. изд./ В.Шретер, К.-Х.Лаутеншлегер, Х.Бибрак и др.: Пер. с нем. – М.: Химия, 1989.
2. Спицын В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. Ч.1: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 480 с.
3. Shamshidinov I., Mo'minova B., Abdullaev M. «Umumiy va noorganik kimyo» fanidan ma'ruzalar matni. Namangan, 1999 y
4. Internet ma'lumotlari.

Saloyeva Ozoda

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn institute San'atshunoslik va muzeyshunoslik fakulteti

3-kurs muzey menejmenti va madaniy turizm yo'nalishi talabasi

Аннотация: Maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri Alisher Navoiy, G‘ofur G‘ulom, Hamza ijodiy merosi, uning uy muzeyi tashkil qilinganligi, muzey ekspozitsiyasi haqida so‘z boradi. Unda bugungi kunda Uchinchi Renessans yo‘lida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlarda muzeylar - milliy madaniy merosni saqlash markazi sifatida tadqiq qilinadi.

Калит сўзлар: muzeylar, milliy madaniy meros, madaniy markaz, milliy qadriyat, ma'naviy madaniyat yodgorliklari, muzey madaniyati, muzey fondi, ekspozitsiya.

Аннотация: В статье рассказывается о творческом наследии Алишера Навои, Гофура Гулама, Хамзы, одного из ярких представителей узбекской классической литературы, создании его домашнего музея, музейной экспозиции. В ней исследуются музеи как центры сохранения национального культурного наследия в масштабной работе, проводимой сегодня в нашей стране на пути Третьему Возрождения.

Ключевые слова: музеи, национальное культурное наследие, культурный центр, национальные ценности, памятники духовной культуры, музейная культура, музейный фонд, экспозиция.

Annotation: The article talks about the creative heritage of Alisher Navoi, Gofur Ghulam, Hamza, one of the bright representatives of Uzbek classic literature, the establishment of his home museum, museum exposition. In it, museums as a center of preservation of national cultural heritage are researched in the large-scale work carried out in our country today on the way of the Third Renaissance.

Key words: museums, national cultural heritage, cultural center, national values, monuments of spiritual culture, museum culture, museum fund, exposition.

Muzey — tarixiy, moddiy va ma'naviy yodgorliklarni to'plash, saqlash, o'rganish va targ'ib qilish ishlarini amalga oshiruvchi ilmiy, ilmiy-ma'rifiy muassasa. Muzey xazinasida, asosan, moddiy va tasviriy narsalar, shuningdek, san'at asarlari jamlanadi, shu bilan birga yozma manbalar (qadimdan hozirgi davrgacha bo'lgan tarixiy qimmatga ega qo'lyozmalar, bosma hujjatlar, kitoblar) saqlanadi.

Zamonaviy muzeylarning ko'plariga tadqiqot va ta'lim-tarbiyaviy vazifalarning bir butunligi xos. Muzeyning o'ziga xos ilmiy ommaviy va tarbiyaviy shakllari — ekspozitsiya, ko'rgazmalar. Zamonaviy ilmiy tasnifda muzey tur va sohalar bo'yicha farqlanadi. Ijtimoiy vazifasiga ko'ra ilmiy tadqiqot-ma'rifat (muzeyning asosiy qismini tashkil etadi, ba'zan ular xalq muzeyi, ommaviy muzey deb ham ataladi), tadqiqot (ilmiy tadqiqot institutlari qoshida o'ziga xos laboratoriya vazifasini o'tovchi) va o'quv muzeyiga bo'linadi. Sohalar bo'yicha tarix, qishloq xo'jaligi, tabiatshunoslik, san'atshunoslik, adabiyot, texnikaga oid va boshqa muzeylarga bo'linadi. Shuningdek, muzeyning memorial muzeylar, majmua o'lkashunoslik kabi turlari bor.

Muzey katta ilmiy tadqiqiy va tarbiyaviy ishlarni olib boradi: to'plamlarni butlaydi va o'rganadi; ilmiy hujjatlarni tayyorlaydi, muzey ashyolarini saqlash va ta'mirlash tartibini yaratadi, monografiya, katalog, yo'l-ko'rsatkichlar nashr etadi; zamonaviy muzeyshunoslik ishlab chiqqan ilmiy usul va metodologiya asosida ekspozitsiyalarda ilmiy tashviqotlar olib boradi. Tomoshabinlar bilan ishlashning eng muhim shakli ekskursiyadir.

O'zbekistonda muzey 19-asrning 2-yarmida tashkil etila boshlagan. 20-asr boshida O'zbekistonda faqat 3 muzey — Toshkent o'lkashunoslik muzeyi (1876, hozirda O'zbekiston tarixi muzeyi), Samarqand xalq muzeyi (1896, hozirgi Akmal Ikromov nomidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati tarixi davlat muzeyi), Farg'ona xalq muzeyi (1899, hozirgi Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyi) bor edi. Ularning to'plamlari kam, ekspozitsiyalarining ko'pi tasodifiy materiallardan tashkil toptan. 20-asr 20-yillaridan turli sohadagi muzey tashkil etila boshladi. Muzeylar va

madaniyat yodgorliklari davlat ixtiyoriga o'tkazilib, muhofaza qilina boshlandi. Ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirilib, muzey uchun kolleksiyalar to'plash ishi yo'lga qo'yildi, ko'plab muzey tashkil etildi. Hozir O'zbekistondagi muzeyning asosiy qismi O'zbekiston madaniyat ishlari vazirligi qaramog'ida. Yirik muzeylar: O'zbekiston tarixi muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi (1918), Akmal Ikromov nomidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston davlat tabiat muzeyi (1876) va boshqalar. Respublikaning deyarli barcha viloyatlarida o'lkashunoslik muzeyi, jahon ahamiyatiga molik memorial muzey bor.

Ushbu muzeylar orasida adabiyot muzeylar alohida ahamiyatga egadir. Adabiyot yo'nalishga bag'ishlangan muzeylar bizning yurtimizda ko'pgina. Bulardan biri bo'lsa Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi.

Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi (Toshkent sh.) – madaniy-ma'rifiy va ilmiy muassasa. 1940-yilda Alisher Navoiy tavalludining 500 yilligi munosabati bilan Respublika ko'rgazmasi tariqasida tashkil topgan.

Muzey binosi me'moriy jihatdan o'ziga xos bo'lib, uslub jihatdan bevosita klassik shakl va qismlardan foydalanilgan (1933–36 yillarda qurilgan).

Muzeyda 30000 dan ortiq eksponat, ashyo va hujjatlar bor (2008).

20-asrning 70-yillarida xalq orasiga ko'plab ekspeditsiyalar uyushtirilib, 2 mingdan ortiq qo'lyozma jamlangan. Parij milliy kutubxonasi, Istanbul To'pqi saroyi kutubxonasi, Oksforddagi Bodli kutubxonasi va Hindistondagi fondlarda saqlanayotgan qo'lyozmalarning mikrofil'mlari, kitobat san'ati va Sharq miniatyuralari noyob namunalarining rangli slaydlari olib kelindi.

Muzeyda ekspozisiya, qo'lyozmalar, o'zbek adiblarining arxivini tavsiflash bo'limlari faoliyat yuritadi.

Ekspozisiya bo'limi muzey binosining uch qavatida joylashgan. Unda adabiy merosimizning, shuningdek, Markaziy Osiyo madaniyati va san'atining noyob durdonalari namunalari – kitob, miniatyura, xattotlik, naqqoshlik, musiqa va me'morchilik asarlari qo'yilgan. Bo'limda 30 dan ziyod ekspozisiya zallari bo'lib, ular quyidagi davrlarga ko'ra ajratilgan: «Temuriylar davri o'zbek madaniyati va

adabiyoti tarixi»; «Alisher Navoiy hayoti va ijodi»; «Bobur va boburiylar davri o'zbek adabiyoti tarixi»; «17–19-asrlar o'zbek adabiyoti tarixi»; «20-asr o'zbek adabiyoti tarixi». «Qardosh xalqlar adabiyoti», «O'zbek xalq og'zaki ijodi» xonalari. Koreys adibi Cho Min Xi va professor H.Sulaymon memorial xonasi ham ushbu bo'lim tarkibidadir.

O'zbek adiblarining arxivini tavsiflash bo'limida milliy uyg'onish davrining yetuk siymolari – Behbudiy, Fitrat, So'fizoda, Haziniy, Hamza, Cho'lpon va boshqalar hayoti va ijodi haqida ma'lumot beruvchi materiallar (kartina, turli inshootlar maketi, kitob, qo'lyozma nusxalari, dastxatlar va boshqalar) bor. Keyingi zallarda esa Abdulla Qodiriy, Ayniy, Fafur Fulom, Oybek, Shayxzoda va b. ulkan adabiyot namoyandalari haqida ko'rgazma materiallari joylashgan.

Muzey qo'lyozmalar fondida umumiy soni 1000 dan ortiq qo'lyozmalar, 2000 ga yaqin bosma kitoblar saqlanadi. Bu, asosan, o'zbek mumtoz adabiyoti namunalaridan iborat (Mahmud Zamahshariyning «Muqaddamat ul-adab» asarining dunyoda yagona to'rt tilli qo'lyozmasi, Boburning «Mubayyin» asari, Abdurahmon Jomiyning «Kulliyoti» va b.). 2001 yil muzey qo'lyozmalar fondi yana bir noyob manba bilan boyidi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov tomonidan Alisher Navoiyning «Xazoyin ul-maoniy» asarining 17-asrda ko'chirilgan nodir nusxasi muzeyga hadya etildi.

1944 – 68 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot instituti bo'limi, 1968 – 78 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Adabiyot muzeyi, 1978 – 91 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi H. S. Sulaymonov nomidagi Qo'lyozmalar institutining muzey bo'limi. 1991-yildan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Adabiyot muzeyi. Muzey ekspozitsiyasi 40 xonaga joylashgan, 8 bo'limdan iborat. Jamlanmasida qariyb 34 ming ko'rgazma bor (1997). Muzeyda o'zbek adabiyotiga oid asarlar, qo'lyozma va toshbosma kitoblar, xalq hofizlarining ovoz yozuvlari, naqqoshlik san'atiga doir ko'rgazmalar (yog'ochdan ishlangan panjara, A. Fayzullayev, 1968), 10-asrga oid sopol buyumlar mavjud. Muzey ko'rgazmalari temuriylar davri ekspozitsiyasi bilan, o'zbek adabiyoti tarixi ekspozitsiyalari esa Alisher Navoiy ijodidan boshlangan: "Hamsa"ning qo'lyozma,

foto va ko'chirilgan nusxalari, dostonlarga ishlangan miniatyuralar, rasm va bezaklar, shoir hayotiga oid portretlar, haykallar, xarita, kitob, har xil sovg'a va albomlar, lagan, ko'zachalar bor. Buxorolik 14 qiz tomonidan Navoiy, Farhod va Shirin, Layli va Majnun rasmlari zar bilan tikilgan gilam (1968) muzeyga alohida ko'rk bag'ishlaydi. Jomiy xonasiga shoir asarlarining turli davrda ko'chirilgan nusxalari qo'yilgan. Muzeyning boshqa xonadagi ko'rgazmalari orasida Hofiz, Nizomiy, Firdavsiy, Xusrav Dehlaviylarning bir qancha qo'lyozmalari bor. Bobur hayoti va ijodiy faoliyati haqidagi ko'rgazmalar ichida "Bobur haykali" (haykaltarosh A. Grishchenko, 1968) va ipak bilan tikilgan "Bobur portreti" (chevar F. Saydaliyeva, 1974) alohida o'rin tutadi. Muzeyda Zebunniso, Turdi, Nodira, Uvaysiy, Mahzuna va boshqalar she'rlaridan namunalari, qo'lyozmalar va asarlariga ishlangan tasvirlar, namoyonlar bor. Muzeyning hozirgi zamon adabiyotiga bag'ishlangan xonalariga "20-asr o'zbek adabiyoti", "Istiqlol davri o'zbek adabiyoti" ekspozitsiyalari joylashtirilgan. 200 dan ortiq o'zbek shoir va yozuvchilari ijodiy yo'lini yorituvchi ko'rgazmalar qo'yilgan.

Yana bir adabiy muzeylardan biri Andijon viloyat adabiyot va san'at muzeyi – Andijon shahridagi o'zbek adabiyoti va san'ati asarlari to'plangan muassasa. 1989-yil viloyat o'lkashunoslik muzeyidan ajralib chiqib mustaqil faoliyat ko'rsata boshlagan. Andijon shahridagi me'moriy yodgorlik Ahmadbek hoji mehmonxonasi (muzey ma'muriyati va san'at bulimi) hamda Ark ichi (adabiyot bulimi) me'moriy yodgorligida joylashgan. 1975-yil O'zbekiston Qo'lyozmalar instituti adabiyot muzeyining Andijon bo'limi sifatida H. Sulaymonov tashabbusi bilan Andijon jome masjidi majmuasida ochilgan. 1978-yildan viloyat o'lkashunoslik muzeyi ixtiyorida, tasviriy va amaliy san'at bo'limi tashkil etildi. Muzeyning umumiy jamg'armasi 3718 ta bo'lib, adabiyotlar (2565 ta), tasviriy va amaliy san'at asarlari (1000dan ortiq) to'plangan. Muzeyda respublika va viloyat miqyosidagi turli davrlarda xalq ustalari tomonidan yaratilgan amaliy san'at namunalari, tasviriy san'at asarlari, sharq mutafakkirlari qo'lyozma va toshbosma asarlari, hozirgi davr adabiy muhitini aks ettiruvchi materiallar saqlanadi. Jumladan, Bobur bo'limida Bobur hayoti va ijodiga oid boy materiallar, tarixiy manbalar to'plangan; Jomiyning "Devon"i, A. Bedilning

"Kulliyot"i va boshqa qo'lyozma asarlar diqqatga sazovor. Muzeyda turli mavzuda ko'rgazmalar tashkil qilinadi.

G'ofur G'ulom nomidagi Farg'ona viloyat adabiyot muzeyi O'zbekiston SSSR Fanlar akademiyasi Pushkin nomli Til va Adabiyot instituti filiali sifatida 1961 yil 7 fevralda ochilgan.

1966 yil atoqli shoir G'ofur G'ulom vafotidan so'ng muzey uning nomi bilan ataldi. "G'ofur G'ulom nomli Qo'qon adabiyot muzeyi"1968 yil boshidan Alisher Navoiy nomli Davlat adabiyot muzeyiga fileal huquqi bilan o'tkazildi.

1979 yil O'zbekiston SSSR madaniyat nozirligiga alohida viloyat vazifasidagi muzey sifatida o'tkazildi.

1982 yilda muzey ekspozitsiyasi yangilandi. Muzey ekspozitsiyasi hayoti-ijodiy faoliyati Qo'qon bilan bog'liq bo'lgan 50 dan ortiq shoir, yozuvchilar haqida xronologik tarzda atroflicha ma'lumot beradi.

Farg'ona viloyati G'afur G'ulom nomidagi adabiyot muzeyi – madaniy-ma'rifiy va ilmiy muassasa (Qo'qon shahri). 1960-yilda asos solingan. 1966-yilda G'afur G'ulom nomi berilgan. Muzey ekspozitsiyasi 7 bo'limdan iborat. Ko'rgazmalarida Qo'qon xonligining 18–19-asrdagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy hayotiga, G'oziy, Maxmur, Hoziq, Uvaysiy, Nodira, Mahzuna, Ma'dan, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Hamza va boshqalar hayoti, ijodiga oid materiallar (shaxsiy buyumlar, asarlarning qo'lyozmalari, toshbosma nusxalari, hozirgi nashrlari, suratlar, arxiv hujjatlari va boshqalar); Abdulla Qahhor, Sobir Abdulla, G'afur G'ulom, Husayn Shams, Usmon Nosir, Amin Umariy va boshqalar ijodini aks ettiruvchi materiallar bor. Muzeyda Navoiy asarlarining Qo'qonda ko'chirilgan nusxalari, Nizomiy, Umar Hayyom, Sa'diy, Hofiz, Bedil kabi mumtozlar asarlarining nodir qo'lyozmalari, fors, ozarbayjon shoirlarining she'rlaridan tuzilgan bayon va majmualar, tazkiralalar, Sankt-Peterburg, Boku, Istanbul, Orenburg, Qozon, Ufa, Bog'chasaroy va boshqa joylarda chop etilgan gazeta va jurnallar mavjud.

Adabiy muzeylar xalqimiz hayotida juda katta va muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning yosh avlod ma'naviyatiga, dunyoqarashiga ta'siri sezilarli darajada. Bunday

muzeylar nafaqat yoshlar, balki yoshi ulug‘ insonlar uchun ham foydali va zarur deb o‘ylayman. Zero, adabiyotsiz ,san'atsiz millat hech qachon buyuk millat bo‘lolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000- yil.
2. Wikipedia.
3. Internet ma’lumotlaridan foydalanildi.
4. «Тoшкент» энциклопедияси. 2009 йил

**AMARANT O'SIMLIGINING TUPROQ SHAROITIGA MOSLANISHI VA
TA'SIRI**

Ro'zimatov Ergashali Yuldashevich

Andijon davlat universiteti dotsenti

Xoshimjonova Nazokat Nozimjonqizi

Andijon davlat universiteti 1-bosqich doktoranti

BMT qoshidagi Oziq – ovqat komissiyasi tomonidan amarant ozuqaviy va dorivor xususiyatlari tufayli XXI asr madaniy o'simligi deb e'tirof etildi.

O'zbekiston iqlim sharoiti uchun deyarli yangi madaniy-texnik, dorivor o'simlik sifatida amarantning turli navlarini ko'paytirish, undan import o'rnini bosuvchi qimmatbaho dorivor moy, yuqori sifatlik biologik faol qo'shimcha sifatida pektin moddalari ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirish kabi masalalar avvalo xalq salomatligi, qolaversa iqtisodiyotimizda foydali ishlar sarasiga kiradi.

Mamlakatimizda amarant asosan manzarali ekin sifatida ko'paytiriladi. Uning chiroyi, maftunkor gullari uzoq vaqt davr yashashi sababli unga – “o'lmas gul” nomi ham berilgan. Xo'roz tojini eslatuvchi “gultojixo'roz” nomini olgan qizil rangdagi amarant o'lkamizda keng tarqalgan. Bu Amaranthaceae oilasining 100 dan ortiq turlarining biridir. Amarantning asl vatani Janubiy Amerika bo'lib, mahalliy aholi tomonidan 8 ming yil avval madaniy o'simlik sifatida foydalanilgani tarixga ma'lum.

Xozirgi kunga kelib, amarantning xorijdan keltirilgan 19 ta navi introduksiya qilindi va eng samaradorlari ajratib olindi. Yuqori darajada sho'rlangan degradatsion yerlarda amarant yetishtirish imkoniyatlari va pirovart natijada yerning sho'rlashish darajasi kamayib borishi dinamikasi amalda ko'rsatib berildi. Yerning sho'rlashish darajasining kamayishi esa boshqa texnik o'simliklar yetishtirish uchun yetarlik darajada imkoniyat yaratishi ham bu o'simlikning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi

Biz ham Amarant o'simligini Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi ekin maydoniga ekdik. Fenologik kuzatuvlar natijasida bu yerning tuproq sharoiti sho'r

bo’lgani uchun, o’simlik hosil berishi kamaydi lekin yerning sho’rlik darajasini pasaytirdi. Chunki Amarant o’simligini yig’ishtirib olganimizdan so’ng uning o’rniga dukkaklik o’simligini ekdik undan xosil har yilgiga qaraganda ko’proq natija berdi.

Bu xolatdan keyin o’simlikni tuproq suv kam joyga ya’ni Surxondaryo viloyati Qumqo’rg’on tumanida ham ekib ko’rdik. U yerda esa natija biz kutgan ham a’lo bo’ldi. Xosil 3 baravar ko’p boldi. Bundan ko’rinib turibdiki o’z nomi bilan Amarant o’lmas gul ekanligini isboti.

Surxondaryo viloyati Qumqo’rg’on tumanida yetishtirilgan Amarant o’simligidan olingan xosilning urug’laridagi moy miqdori ham boshqa yerlarda yetishtirilib olingan urug’lardan ko’ra ko’proq ekanligini ko’rish mumkin. Barg xosilalari va o’simlikning bo’y uzunligi ham 4 metrdan oshganini ko’rish mumkin. Gullagan xosilning og’irligi 1 kgdan oshiq bo’ldi.

Farg’ona viloyati Oltiariq tumanida yetishtirilgan Amarant o’simligi esa bo’yi 1 metrga yetdi, barglar miqdori oz gullash ham juda kam, hosil esa bo’lmadi.

Xulosa qilib aytganda Amaranth o’simligi suvsiz yerlarda ham yaxshi o’sa va xosil bera oladi lekin sho’r nam suv miqdori ko’p tuproqda esa o’sadi, gullaydi lekin xosil bermaydi, tuproq unumdorligi esa oshirib beradi.

Mahalliy sharoitda yetishtirilayotgan Amarantning barglari hamda ildizi moy va kunjarasi kabi qimmatbaho vitaminli dorivor vosita sifatida eksport qilinishi uchun tegishli istiqbollik choralar ko’rilmoqda.

Махмудбоев Баҳодир Толипжон ўғли

Гулистон давлат университети таянч докторанти

maxmudoyevbahodir@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада ахборот терроризми ва уни олдини олишнинг ижтимоий-сиёсий хусусиятлари илмий-амалий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шунингдек, ахборот терроризмини олдини олиш тобора ўзгариб, мураккаб ва такомиллашиб бораётган ушбу хавфли ҳодисани чуқур илмий нуқтаи-назардан ўрганиш тобора долзарб аҳамият касб этиши ҳамда ахборот терроризми ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий, жинсий характердаги кенг кўламли салбий омиллар, шунингдек, миллатлараро ва конфессиялараро муносабатлардаги оғриқли жараёнларнинг доимий ўзаро таъсирида маҳсули сифатида яққол намоён бўлиши илмий жиҳатдан асосланган.

Калит сўзлар: ахборот, ахборот терроризми, ахборот уруши, халқаро терроризм, ахборот-психологик уруш, ахборот-мафкуравий таҳдид, психоинтеллектуал таъсир.

Ахборот жамиятнинг барқарор ривожланиши ва хавфсизлиги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Замонавий воқелик нуқтаи назаридан стратегик ресурс ҳисобланган ахборот товар-пул муносабатларининг объекти бўлиб, иқтисодий, сиёсий ва шахслараро афзалликларни қўлга киритиш воситасидир. Фан, таълим, бошқарув ва бошқа соҳалардаги илғор янгиликлар, муҳим воқеалар ахборот ва билим ишлаб чиқариш билан боғлиқ. Инсон фаолиятининг барча соҳаларини ахборотлаштириш, ахборот жараёнларининг ижтимоий, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий ва бошқалар. Ўзаро муносабатларнинг ёритилишига гувоҳ бўламиз. Янги технологиялар ва ахборотлар, шунингдек, одамларнинг фикрлаш ва хатти-ҳаракатларини манипуляция қилиш, уларнинг

руҳий ва психологик саломатлигига зарар етказиш, кибержиноятлар, кибертерроризм, ахборот уруши таҳдидлари кучаймоқда. Ҳозирги вақтда АКТнинг ишончилиги, ахборот жамияти аъзолари томонидан фойдаланиладиган маълумотларнинг сифати, сирларни ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бизнингча, ахборот жамиятининг ривожланиши, глобал ахборотлаштириш шахс, жамият ва давлат тараққиёти учун кенг имкониятлар очиш билан бирга қатор муаммоларни келтириб чиқармоқдаки, улардан бири ахборот хавфсизлиги муаммосидир. Ҳозирги вақтда ҳар хил турдаги маълумотлар жўнатилади ва қабул қилинади ва уларнинг махфийлигини ҳимоя қилиш масаласи катта аҳамиятга эга. Ахборот тизимлари, тармоқлар, электрон хизматлардан фойдаланувчилар уларнинг ишончилиги ва ҳимояланганлигига ишонч ҳосил қилишлари керак. Бундай шароитда шахс, жамият ва давлатнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш ахборот маданияти даражасига ва унинг таркибий қисми бўлган ахборот хавфсизлиги маданиятига боғлиқ бўла бошлайди.

Бизнинг фикримизча, ахборот хавфсизлиги деганда ахборотни рухсат этилмаган шахслар томонидан киритилган ўзгаришлардан ҳимоя қилиш, қимматли маълумотларни ҳимоя қилиш, компьютер фаолияти ишончилиги ва электрон тармоқдаги ёзишмалар махфийлигини таъминлаш тушунилади. аспектлари, ахборот хавфсизлигига технологик ва гуманитар ёндашув, ахборот портлаши, ахборотнинг ифлосланиши ва бошқалардир. Ахборот хавфсизлигини таъминлашга комплекс ёндашиш зарур. Бунинг учун технологик воситалар такомиллаштирилса ҳам, бу борада қонунлар, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинса, инсон омили ҳисобга олинмаса, бажарилган ишлар самара бермайди. Одамларнинг ахборот фаоллиги ошгани сайин ахборот таҳдидлари сони ҳам ортади. Ахборот жамиятининг ривожланиши шу жамият талабларига мос равишда яшаш ва ҳаракат қилишга қодир, инновацияларга тайёр, шу билан бирга таҳдид ва хавф-хатарларга чидамли, ўз-ўзини намоён эта оладиган янги типдаги шахсни шакллантиришни тақозо этади.

Давлат ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятини таъминласа-да, фуқаролар ушбу ахборот ресурсларидан фойдаланиш, шунингдек, ўз шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш учун юқори технологик маданиятга эга бўлиши керак.

Жамият ва давлатнинг ахборот соҳасидаги манфаатларини аниқлаш, ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилиш давлат хизматининг мазмуни ва қоидаларини такомиллаштириш, ахборот хавфсизлиги билан боғлиқ мавжуд вазиятни таҳлил қилиш, ахборот хавфсизлиги тамойиллари бирлигини таъминлаш мақсадида услубий асосни шакллантириш ва амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ахборот хавфсизлиги ҳақида гап кетганда, 3 та муҳим жиҳат таъкидланади. Улар: фойдаланиш имконияти (оптимал), яхлитлик ва махфийлик (махфийлик).

Қулай (оптимал) - фойдаланувчининг қисқа вақт ичида уни қизиқтирган маълумотларга тўсиқсиз кириш қобилиятини тавсифловчи параметр.

Бутунлик - бу ахборотни бузиш ва рухсациз ўзгартиришдан ҳимоя қилиш. Ахборотнинг яхлитлиги автоматлаштирилган тизимларнинг тасодифий ёки қасддан нотўғри тақдим этилган тақдирда маълумотларни ўзгартиришдан ҳимоя қилиш қобилиятини англатади.

Махфийлик - фойдаланувчининг маълумотларга киришини чеклаш зарурлигини кўрсатадиган параметр, яъни рухсациз кириш ёки ўқишдан ҳимоя қилишни таъминлайди.

Ахборот хавфсизлигининг ҳозирги ҳолати қуйидаги муаммоларни ҳам кўрсатади:

ахборот хавфсизлиги соҳасида малакали мутахассисларнинг этишмаслиги, бу эса, ўз навбатида, ахборотни ҳар қандай ташқи таъсирлардан ҳимоя қилиш даражасини тўлиқ таъминламайди;

мамлакатнинг ахборот технологиялари, ахборотлаштириш ва ахборот хавфсизлиги воситалари импортига қарамлиги;

глобал ахборот таҳлили соҳасидаги айрим мамлакатларнинг изчил сиёсати;

ахборотни манипуляция қилиш технологияларини ишлаб чиқиш;

давлат манфаатларига зарар етказиш мақсадида ишончсиз ва атайлаб бузиб кўрсатилган ахборотни тарқатиш;

ахборот маконининг очиқлиги ва бошқалар.

Ахборот хавфсизлиги бўйича мутахассисларнинг мавжудлиги ҳал қилиниши керак бўлган асосий масалалардан биридир. Ҳозирги ахборот жамияти даврида ахборот хавфсизлиги билан шуғулланувчи криптология фанини ўзлаштириш учун ахборот технологиялари соҳасидаги мутахассисга бўлган эҳтиёж тобора ойдинлашиб бормоқда. Хусусан, криптография бўйича малакали мутахассисга қўйиладиган асосий талаблардан бири криптография фанини ўрганиш бўлиб, у криптологияда ахборотни таҳлил қилишнинг математик усулларини ўрганиш ва махфий калитга эҳтиёж сезмасдан ахборотни шифрлаш имкониятларини ўрганиш билан шуғулланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуазимов О. Ахборотлашган жамиятда жамоатчилик фикри мониторингини таъминлашда оммавий коммуникациялар социологиясининг ўрни (Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларининг 2001–2016 йиллардаги материаллари мисолида). Социология фанлари фан доктори (DSc) дисс. -Т., 2016. 165-Б.

2. Абдуллаев Ж.С. Переход к информационному обществу и становление ноосферы (философско-методологические аспекты). Дисс. канд. филос. наук., - М., 1993.

3. Бутаев У. Ўзбекистонда демократик жамият ривожига тинчлик ва барқарорликнинг ўрни. Фалсафа фан. докт. (PhD) дисс –Т.: ЎЗМУ, 2018

Baqoyeva Sitora Bafobekovna

Navoi region, Zarafshan city, 1st school, teacher of English

Annotation: The 21st century is a century of high technologies, and our modern youth is not only in line with the spirit of the times, but also in line with the development of the electronic world. Therefore, it requires a different approach to the process of educating the younger generation. The role of the teacher in the classroom is also changing. The teacher is now mainly a facilitator. It is time for teachers who want to keep pace with the times to be ready to bring any part of the lesson to life through information and communication technologies.

Key words: Educational process, quality, control, credit module system, transfer, general sciences, e-textbooks, capacity.

The introduction of information and communication technologies in the educational process is becoming increasingly important, especially in the teaching and learning of the credit module system. It provides great opportunities for teaching in new information technologies, plays an important role in obtaining quality knowledge in the sciences and increasing the effectiveness of education. It is well known that in accordance with the requirements of the time, no lesson in this subject should be given without the presentation of the teacher or students. Information and communication technology tools - computer technology, tape recorders, books, video equipment, electronic whiteboards - allow you to save time and learn more effectively. Today, young people do not spend time searching for books for more information, but save money and go online.

As a result of the use of the Internet and its great potential in the teaching of science, the prospects for the introduction of multimedia technologies in the educational and pedagogical process are becoming increasingly clear. As you know, the Internet as the main means of communication is divided into four directions:

The Internet as a means of obtaining information;

Internet as a means of communication;

Internet as a teaching tool;

The Internet is used as a means of entertainment.

Much attention is paid to training to work with the main means of communication (e-mail, chat) in the search for information on the network. Initially, the exchange of information is limited to written text, but gradually graphic and audio documents are added.

The Internet is accessible to all science teachers and students. According to our survey of university teachers and students, 100 percent of teachers and 65 percent of students have access to a computer at home, and 90 percent of teachers are connected to the Internet. The information-resource center available at the college has free access to the Internet. In it, students can use Ziyonet and Youtube, blogs and many other sites for free after school. This information shows that there is a more effective use of the Internet in foreign language classes. Several didactic problems can be solved in general lessons through the use of information and communication technologies and, in particular, the Internet. Of these, when testing students' knowledge:

Various on-line, interactive tests;

Off-line tests, ie the use of electronic versions of tests;

The advantage of such tests for the student is an objective and quick response. At the same time, students of different levels of knowledge are given different tests to explain a new topic: to improve the quality of lessons through photos, clips, movies, videos, for example: students not only get simple information about different foreign countries from the text of the book they can watch videos, songs, clips about virtual travel, traditions and customs of foreign countries.

When using information and communication technologies, the teacher should prepare a plan for it in accordance with state standards. In the classroom, information and communication technologies can never replace the teacher, but help him. According to the content of the lesson, information and communication technologies and other pedagogical technologies should be used wisely. The purpose of the

application of information and communication technologies in the teaching process is to enrich the lesson, to provide didactic exhibitions of information that ordinary books can not give.

Today, at all stages of the education system, the introduction of advanced teaching methods using modern pedagogical and information and communication technologies, further increase the interest of the younger generation in foreign languages and, in turn, fluency in these languages. It is planned to radically improve the system of training specialists, as well as to create conditions and opportunities for their achievements in world civilization and the wider use of world information resources, the development of international cooperation and dialogue. Effective use of modern information and communication technologies is important in the consistent study of science. It should be noted that one of such tools is an interactive whiteboard. These boards allow creative teachers to organize lessons in a fun, unconventional way, and to easily explain topics of any complexity to students. Many of the videos and audio files help students develop their reading, writing, and counting skills, and develop their speech from simple to complex.

Today, there are a number of types of interactive whiteboards, including SensBox, Interwrite DualBoard and Uboard, which have been successfully tested in experimental research areas in schools of the country. Of course, the widespread introduction of such teaching aids in practice, first of all, requires teachers to have certain skills and use them effectively.

REFERENCES.

1. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Educational technologies. - T.: Teacher, 2002.
2. Farberman B.L. Progressive pedagogical technologies. - T., 1999.
3. Farberman B.L. Advanced pedagogical technologies. - T.: Fan, 2000.
4. Farberman B.L., Musina R.T., Jumaboyeva F.A. Modern methods of teaching in higher education. - T., 2002.

ХОСЛИКЛАР

Махмудбоева Дилноза Ураловна

Гулистон давлат университети таянч докторанти

maxmudoyevbahodir@gmail.com

Аннотация: Мамлакатимизда феминистик ҳаракат фаоллигига қарамасдан, ҳалигача тушунмовчилик ва нотўғри тушунчалар мавжуд. Бироқ, бу фақат мамлакатимиз учун эмас, балки бутун инсоният учун умумий муаммолардан ҳисобланади. Шу боисдан ҳам биз ушбу мақолада феминизмни реал баҳоловчи турли илмий-тарихий қарашларни қиёсий ёритиб беришга ҳааркат қилинган. Шунингдек, мақолада аёлларнинг индивидуаллиги, шаъни ва мустақиллиги, таълим олиш ва касбий фаолияти, жамоат ва фуқаролик ҳаётида иштирок этишига доир назарий ва эмпирик далиллар тарихийлик контекстида очиб берилган.

Калит сўзлар: гендер, гендер тенгсизлиги, феминизм, эр ва хотин тенглиги, феъл-атвор, ўзаро ҳурмат, либерал, суффражизм, жинсий зўравонлик, биологик детерминизм.

Бугунги дунёда аёллар ва эркакларнинг жамиятдаги ўрни энг муҳим ва мунозарали мавзулардан бири ҳисобланади. Иккинчи жаҳон уруши ва урушдан кейинги даврда аёлларнинг оммавий ишлаб чиқаришга жалб этилиши муносабати билан содир бўлган ижтимоий ўзгаришлар уларнинг жамият ва ижтимоий ишлаб чиқаришдаги ўрни ҳақидаги анъанавий назарий схемани қайта кўриб чиқишга олиб келди.

Умуман олганда, илмий тадқиқотларнинг ривожланиши натижасида биологик нуқтаи назардан қараганда, эркаклар ва аёллар ўртасида фарқлардан кўра кўпроқ ўхшашликлар мавжудлиги аниқ. Тадқиқотчилар ҳатто эркаклар ва аёллар ўртасидаги ягона аниқ ва сезиларли фарқ уларнинг кўпайишдаги роли эканлигига ишонишади. Энди маълум бўлдики, эркакларнинг бўйи баландроқ,

оғирроқ, мушаклари ва жисмонан кучлироқ бўлиши каби "одатий" гендер фарқлари жуда ўзгарувчан ва илгари ўйланганидан камроқ жинсга боғлиқ.

Озиқланиш ва турмуш тарзи тананинг шаклланишига, шунингдек, жисмоний кучга сезиларли таъсир қилади. Биологик фарқлардан қатъи назар, одамларнинг ижтимоий роллари, фаолият шакллари ва ҳиссий хусусиятларда фарқлар мавжуд. Антропологлар, этнографлар ва тарихчилар «эркак учун типик» ва «аёл учун типик» тушунчалари нисбий эканлигини узоқ вақтдан бери исботлаган. Шундай қилиб, бир жамиятда эркак касби, хулқ-атвори, феъл-атвори, хислати, деб ҳисобланган нарса бошқа жамиятда аёл касби ҳисобланади.

Аёллар ва эркакларнинг ижтимоий хусусиятларининг ажойиб хилма-хиллиги ва уларнинг биологик хусусиятларининг бутун дунё бўйлаб ўхшашлиги бизга биологик жинсий алоқа одамларнинг ижтимоий ролларидаги фарқларни тушунтириб бўлмайди деган хулосага келишга имкон беради.

Гендер тушунчасининг мазмунини тўлдириш учун унинг илмий назарияда қандай акс этиши ва ижтимоий дастурлардаги ўрнини аниқлаш зарур. Буни таърифлаш, албатта, "феминизм" (фемина – латинча аёл) тушунчасига олиб келади. Феминизм сўзи 1980-йилларда Ғарбда, Англия ва Америкада пайдо бўлган аёллар ҳаракатига ишора қилади. Феминизм жинсга асосланган зулм, жинсга қарши кураш ва ҳукмрон тизимни йўқ қилишга асосланган. Шунинг учун бу амалиётлар аёлларнинг ижтимоий масалаларини марказлаштиришга асосланади.

Феминизм ҳақиқий ва баҳоловчидан кўра қарама-қарши тушунчадир. Биринчидан, шиор сифатида аёллар ўртасидаги тенгсизликка йўл қўймаслик, аёлларнинг сайловда қатнашиши, билим олиши, эркаклар билан бирга касбий фаолият билан шуғулланиши учун ижтимоий ҳуқуқ соҳасидаги ҳаракатдир. Иккинчидан, тажрибали хотин-қизлар ҳаракатининг ғоялари ва шиорларини назарий жиҳатдан тасдиқлаш, тарих, социология, сиёсатшунослик, тилшунослик, фалсафа йўналишларида "аёллар тадқиқотлари"нинг улкан ҳажмини таъминлаш. Ушбу "феминизм" нинг иккита маъноси бир-бири билан

чамбарчас боғлиқ. Шундай экан, ҳаракатнинг мақсад ва манфаатларини чуқурроқ англаш учун ҳар бир даврнинг тарихи ва тўлқинларини, талабларини билиш муҳим аҳамиятга эга. Аммо шуни таъкидлаш керакки, феминизмдаги "тўлқин" тушунчаси шартли. Шуни ёдда тутиш керакки, феминизм тўлқини мураккаб ва кўп қиррали ҳодисани тузиш ва тасвирлашга уринишдир. Ҳар бир тўлқин кучли ички ривожланишга эга ва уларнинг ҳар бири муайян жамият нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши керак.

Биринчи феминистларнинг қонунчилик ислохотлари аёлларни туғилишдан бошлаб табиий ҳуқуқларга эга бўлган фуқаролар рўйхатига киритишни талаб қилди. Улар камситишнинг илдизи маданият эканлигини тушунмадилар ва маданият турини ўзгартиришдан кўра, уларнинг ижтимоий тенглигини, эркаклар билан тенглигини таъминлайдиган қонун ва қоидаларни яратишга интилдилар. Уларнинг тушунчалари аёллар ва эркаклар тенг эканлигини исботлаш учун яратилган. Биринчи феминистлар икки хил қарашга эга эдилар: биринчиси эркаклар ва аёллар тенг ва фарқ йўқлигига ишонган, иккинчиси эса ижтимоий ислохотлар ва қонунчиликни ўзгартиришга ишонган. Феминистлар буни кўп асрлик эркаклар эксплуатациясидан чиқиш йўли деб билишган. Ўша пайтда "гендер" тушунчаси ҳали қўлланилмаган эди¹.

Гендер муаммоси ва гендер тенглигини таъминлаш дунёнинг кўплаб мамлакатларидаги долзарб муаммолардан биридир. Бу, биринчи навбатда, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда гендер тенгсизлик омили туфайли кадрлар сифатининг ёмонлашуви билан боғлиқ. Демак, муаммонинг жиддийлиги ижтимоий-иқтисодий тараққиётга тўсқинлик қилади, инсон капиталини ривожлантиришда мавжуд тизим самарадорлигини пасайтиради ва ниҳоят жамиятда ижтимоий адолацизликнинг чуқурлашишига олиб келади.

тамойиллари инновацион иқтисодиётни шакллантириш»нинг устувор йўналиши доирасида бажарилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

¹ Соломатина О.А. Женщины-легенды. Сильный слабый пол / О. Соломатина. - Москва : Коммерсантъ : Эксмо, 2012. - 132 с.

1. Соломатина О.А. Женщины-легенды. Сильный слабый пол / О. Соломатина. - Москва : Коммерсантъ : Эксмо, 2012. - 132 с.
2. Исаева Е.В. Общественно-политические воззрения Мэри Уоллстонкрафт : диссертация ... кандидата исторических наук. - Тюмень, 2012. - 196 с.
3. Гордость и предубеждения женщин Викторианской эпохи. - Москва : Алгоритм, 2016. - 414, [1] с.
4. Потницева Т.Н. Мэри Уолстонкрафт Шелли: "Последняя из славного поколения": монография / Т. Н. Потницева. - Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2008. - 127 с.
5. Нестерова С.А. Образ английской и американской женщины в представлении современников : Последняя треть XIX-начало XX веков : диссертация ... кандидата исторических наук. - Самара, 2004. - 187 с.
6. Милль Дж. С. О подчинении женщины. - М.: Рипол, 2020. – 303 с.
7. Бовуар Симона. Второй пол. Серия: Новый культурный код. Пер. с франц. СПб. Азбука 2018. - 928 с.
8. Фрейд Зигмунд. Психология бессознательного. Мастера психологии Питер 2022. - 528с.

Zaripov Zafarjon Yaqubovich

So'x tumani 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizika fani o'qitilishi yuzasidan ilmiy mulohazalar bayon qilingan bo'li' b umumta'lim maktablari fanning boshqa fanlar bilan birgalikda (fanlararo integratsiya) o'qitishining samarali yo'l-yo'riqlari yuzasidan fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy tendensiya, integratsiyalashuv, fizik tushuncha, fizik bilim, pedagogik mahorati, ko'rgazmali qurollar, texnik vositalar, axborot kommunikatsion texnologiyalar, didaktik materiallar va hokazo

Yosh avlodning ilmiy va hayotiy dunyoqarashini kengaytirish o'qitish ishiga qo'shib olib boriladigan zarur pedagogik jarayondir. Bunga erishmoq uchun fanlarni I darajali yoki II darajali fanlar toifasiga ajratmasdan, balki bu fanlarning jamiyatimiz taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasiga asosan, kundalik turmushimizdagi bu fanlarga ehtiyojimiz asosida fanlarni bir-biriga uzviy bog'liq holda, kompleks ta'limni joriy etish uchun kurashmoq zarur. Hech bir fan, yoki soha o'zi alohida rivojlana olmaydi. Fanlar va ilm sohalari doimo bir-birini taqazo etadi, ular bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Ularni ajratish taraqqiyot zanjirini uzish demakdir. Turli fanlarning bir-biriga bo'lgan aloqalari, ularning kuchli yoki kuchsiz darajada bir-biri bilan bog'lanishi, o'qitish jarayonida bir-birini taqozo etishi integratsiyalashuv jarayonlari ta'siri ostida yuzaga keladigan fanning rivojlanishiga oid zamonaviy tendensiyalarni o'qitish mazmunida ochib berish metodi bo'lib xizmat qiladi. Bunday tendensiyalar elementlari hali unchalik yetarlicha to'liq bo'lmasa-da, o'z ifodasini topib bermoqda. Fizik tushunchalarga tayanish fizik bilimlarning yangi-yangi qirralarini ochib beradi, shu bilan birga bir vaqtning o'zida fizik bilimlar ham umumlashgan mazmunga ega bo'la boradi. Fanlarning bir-biri bilan bo'lgan bunday aloqadorligi hisobiga o'quv predmeti o'quvchilar uchun faqat bilimlar tizimigina emas, balki metodlar tizimi sifatida ham namoyon bo'ladi. Demak, fanlararo aloqadorlik o'quv mavzulari

mazmunini har tomonlama, atroflicha ochib berish uchun zarurdir. O'rta Osiyo, xususan O'zbekiston qadimgi davrlardan boshlab jahonning taraqqiyot markazlaridan biri bo'lib kelganligiga shak – shubha yo'q. Buni arxeologik qidiruv ishlari natijalari, me'yoriy obidalar va qadimgi tarixiy yozma manbalar tasdiqlab turibdi. Ushbu maqolada asosiy bayon qilinayotgan fikrlardan biri, fizika fanining o'qitilishida boshqa fanlar bilan aloqadorlik, fizika fani bilan kuchli va kuchsiz darajada bog'langan fanlar, shuningdek boshqa fanlarning o'qitilishida fanning qo'llanilishi tarix, ona tili va adabiyot, matematika hamda amaliy fanlari, ularning o'qitilishi misolida ko'rsatib berishga harakat qilindi.

1. Bir-biri bilan kuchsiz darajada bog'liq fanlarga nisbatan kuchli darajada bog'liq fanlar o'zaro mushtarak bo'lib, mavzular mohiyati va ularni o'quvchilarga tushuntirish jarayonida hamisha bir-birini taqozo etadi;

2. Bu fanlarning kuchli darajada bog'lanishi ularning bir-birining ichki tizimlarigacha kirib borish hi, deyarli har bir mavzu bayonida ularga murojaat qilish zaruriyati bilan belgilanadi;

3. Bu bog'liqlik va bir-biriga chuqur singib borish natijasida fanlar tadqiq etadigan muammolar va masalalar o'z yechimini topib boradi;

4. Fanlarning bir-biriga bog'liqlik darajalarini, shuningdek bu fanlarda bo'layotgan o'zgarishlar, yangi tadqiqot natijalari, yangilanishlardan xabardor bo'lib borish, hozirgi zamon o'qituvchisiga qo'yilgan talab bo'lib, u dars saviyasi, mavzu mazmunining o'quvchilar ongiga singdirilishi va uning beradigan samarasining oshishida asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi;

5. Dars jarayonida anlarning bir-biriga bog'liqlik darajasi va ularning mavzu mazmunini to'ldirishdagi ahamiyati asosan o'qituvchi bilim va malakasi, pedagogik mahorati, ko'rgazmali qurollar, texnik vositalardan va axborot kommunikatsion texnologiyalardan qay darajada o'rinli foydalanishiga bog'liq bo'ladi;

6. Dars samaradorligini oshirishda o'qituvchining shaxsiy mahorati hammuhim rol o'ynaydi, o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otadi va dunyoqarashini, amaliy malakalarining hosil qilish mahoratlarining oshishida asosiy omil bo'ladi.

Barkamol, har tomonlama yetuk, komil inson tarbiyasi bosh maqsadimiz ekan, bu ish hamma vaqt o’qituvchining diqqat markazida turishi o’z pedagogik faoliyatining barcha imkoniyatini shunga qaratishi taqozo etiladi. Buning uchun o’qituvchi keng dunyoqarashli, chuqur bilimli va yuksak ilm malakasiga ega bo’lishi, shuningdek pedagogik metod va usullarni yaxshi bilishi, ilg’or ish tajribalari, pedagogik va axborot texnologiyalaridan xabardor bo’lishi, o’z darsi mazmuniga ko’ra ularni qo’llay bilishi, o’zi dars o’tadigan fan bo’yicha kerakli adabiyotlar, ko’rgazmali qurol va didaktik materiallar to’plashi, ulardan dars mavzusi mazmuniga ko’ra unumli foydalanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. R.B. Bekjonov. Fizika.–T.: 1995 й.
2. Ф.М.Дягилёв. Из истории физики и ее творцов.–М.: 1990 г.
3. Н.Х.Авлиёкулов. Замонавий ўқитишнинг технологиялари. – Бухоро: “Матбаа” 2001 й.

“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
**UMUMTA'LIM MAKTABLARINING INGLIZ TILI O'QISH DARSLARIDA
INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANIB DARSLARNI TASHKIL
ETISHNING SAMARALARI**

Madaminova Muzifa Shukurullo qizi
Namangan Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda yosh avlodning xorijiy tillarni o'rganishga qiziqishi ortib bormoqda. Shu bois, umumta'lim maktablarida xorijiy tilni, jumladan ingliz tilini o'qitish darslarda interfaol metodlardan foydalanishni talab etadi. Ushbu maqola umumta'lim maktablarining ingliz tili darslarida interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkil qilishning samaralariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: metod, interfaol metod, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaollik.

**EFFECTS OF LESSON ORGANIZATION IN ENGLISH READING
LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS USING INTERACTIVE METHODS**

Madaminova Muzifa Shukurullo qizi
Namangan Davlat Universiteti magistranti

Abstract: Today, the younger generation is increasingly interested in learning foreign languages. Therefore, teaching a foreign language, including English reading, in secondary schools requires the use of interactive methods in the classroom. This article focuses on the effectiveness of organizing lessons using interactive methods in English classes in secondary schools.

Keywords: method, interactive method, information and communication technologies, interactivity.

Bugungi kunda asosiy e'tibor o'quvchi, uning shaxsiyati va o'ziga xos ichki dunyosiga qaratilgan. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadi tashkil etish usullari va shakllarini tanlashdir o'quv faoliyati shaxsiy rivojlanishning belgilangan maqsadiga optimal darajada mos keladigan talabalar. So'nggi yillarda maktablarda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi tobora ko'proq ko'tarilmoqda. Bu nafaqat yangi texnik vositalar, balki o'qitishning yangi shakllari va usullari, o'quv jarayoniga yangicha yondoshishdir. Chet tillarni o'qitishning asosiy maqsadi maktab o'quvchilarining kommunikativ madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, chet tilini amaliy o'zlashtirishga o'rgatishdir.

O'zbek tilining izohli lug'atida "interfaol" tushunchasiga axborotlarni kompyuter tarmog'i orqali qabul qilish yoki uzatishga asoslanish deya ta'rif berilgan. Vikipediya esa interaktivlik ob'yektlar o'rtasidagi o'zaro harakat xarakteri va darajasini ochib beruvchi tushuncha sifatida baholangan bo'lib, axborot nazariyasi, informatika va dasturlash, telekommunikatsiya tizimlari, sotsiologiya, sanoat dizayni va hokazo sohalarda qo'llanilishi aytiladi. Bir so'z bilan aytganda, interfaollik – tizimni tashkil etish tizimi bo'lib, bu tizimning qismlari o'rtasida axborot almashinuvini yo'lga qo'yish orqali muayyan maqsadga erishishdir.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Barcha fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol usullardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar. Interfaol usullarni qo'llash

natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Interfaol ta'lim jarayonida dars o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida amalga oshiriladi.

Interaktiv ingliz so'zidan olingan bo'lib, «Interakt», ya'ni, Inter - bu «o'zaro», «akt» - harakat, ta'sir, faollik ma'nolarini bildiradi. Interfaollik, bu - o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni, bunda o'quv-biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida, dialog shaklda (kompyuter aloqasi) yoki o'qituvchi-o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik - o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, o'quvchi-o'qituvchi, o'quvchi-o'quvchi (sub'yekt-sub'yekt) suhbatlarida sodir bo'ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi - o'q jarayoni uchun eng qulay muhit vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratadi. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o'quvchi chetda qolmay, eshitgan, o'qigan, ko'rgan bilgan fikr- mulohazalarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zaro fikr almashish jarayoni sodir bo'ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o'zaro do'stona munosabatlar shakllanadi.

O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish vositalaridan biri to'g'ri uyushtirilgan qayta hikoyalashdir va unung to'liq, qisqartirib, tanlab va ijodiy qayta hikoya qilish turlari mavjud. O'quvchi o'qilgan asar mazmunini o'qituvchi savoli yordamida aytib berishida faqat analizdan emas, sintezdan ham foydalanadi: ayrim faktlarni o'zaro bog'laydi (sintezlaydi), bir-biriga taqqoslaydi, ular yuzasidan muhokama yuritadi va xulosa chiqaradi. O'quvchi asarda qatnashuvchilarning xatti-harakatini qanchalik aniq ko'z oldiga keltira olsa, u hikoyaning asosiy mazmunini shunchalik chuqur tushunadi, shunchalik mustaqil qayta hikoya qilib beradi. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarida va unga ma'lum bir o'zgartirishlar kiritishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini shakllantirish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. O'qish dasturlarida badiiy asarni tahlil qilishga ko'proq ahamiyat berilib, matn ustida ishlash yuzasidan xilma-xil topshiriq

turlaridan, texnika vositalaridan foydalanishga ko'proq e'tibor berildi. Badiiy asar quyidagi muhim metodik qoidalar asosida tahlil qilinadi:

- 1) Asar mazmunini tahlil qilish va to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakasini shakllantirish bir jarayonda boradi.
- 2) Asarning g'oyaviy-tematik asoslarini uning obrazlari, sujet chizig'i, qurilish va tasviriy vositalarini tushuntirish o'quvchilarning shaxs sifatida umumiy kamol topishiga, bog'lanishli nutqning o'sishini ta'minlaydi.
- 3) O'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish asar mazmunini ongli idrok etishning asosi va uni tahlil qilishning zaruriy sharti hisoblanadi.
- 4) O'qish o'quvchilarning bilish faoliyatini aktivlashtirish va atrof muhit haqidagi bilimlarni kengaytirish vositasi hisoblanadi.

Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, uslubi jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi. Tabiiyki, har bir janrga oid asar matni lingvistik jihatdan ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, she'riy asarlar matni hikoya matnidan, ertak matni she'r matnidan, ilmiy-ommabop maqola matni masal janriga taaluqli asarlar matnidan tubdan farq qiladi. Shunga ko'ra, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qishda o'qituvchidan unga mos usullar tanlash talab etiladi. Badiiy asar ustida ishlash murakkab jarayon bo'lib o'qituvchi o'qish darslarining ta'lim-tarbiyaviy vazifalari badiiy asarning o'ziga xos xususiyatlari va o'quvchilarning tayyorgarligini hisobga olishni taqozo qiladi. Badiiy asarda barcha komponentlar o'zaro bog'langan bo'ladi. Asarda obrazlar rivojlanib boradi. Voqealar rivojlanib borgan sari qaxramonlarning yangi-yangi tomonlari ochila boradi. Bu xususiyatlari asar ustida ishlashda uni yaxlit o'qishni, idrok etishni, ya'ni sintezni talab qiladi. Asar boshidan oxirigacha o'qilgandan so'ng analiz qilinadi, so'ng yana yuqori sifatli sintezga o'tiladi. Asarni o'qishga kirishishdan oldin o'quvchilarni badiiy asarni o'qishga tayyorlash lozim bo'ladi. O'quvchilar asar mazmunini to'g'ri idrok etishlari uchun hayot haqida ma'lum tasavvurga ega bo'lishlari zarur. Buning uchun tayyorgarlik ishlari o'tkaziladi. Tayyorgarlik ishlarining vazifalari quyidagilardan iborat bo'ladi:

1. O’quvchilarning asarda aks ettirilgan voqea-hodisalar haqidagi tasavvurlarini boyitish, matnni ongli idrok qilishga ta’sir etadigan yangi ma’lumotlar berish, badiiy asarda tasvirlangan faktlarni o’quvchilar o’z hayotida kuzatishlari bilan bog’lay olishlariga sharoit yaratish.

2. Yozuvchining hayoti bilan tanishtirish, yozuvchiga, uning hayotiga ijodiga qiziqish uyg’otish.

3. O’quvchilarni asarni emosional idrok etishga tayyorlash.

O’qish darslarida to’g’ri, tez, ongli va ifodali o’qishga o’rgatish vazifasi o’quvchilarda asarni tahlil qilish ko’nikmasini shakllantirish bilan birga amalga oshiriladi. O’qish malakalarini shakllantirish bilan matn ustida ishlashning o’zaro bog’liqligi asarni tahlil qilishga qanday yondashishni belgilab beradi. Badiiy asar ustida ishlashning 2-bosqichi asar tahlilidir. Asarni tahlil qilishning asosiy yo’nalishi matnning aniq mazmuni (voqyealar va uning rivojlanishi)ni, kompozistiyasini, ishtirok etuvchi shaxslarning axloqi va karakterli xususiyatlarini, asarning g’oyasini aniqlash hisoblanadi. Asarni tahlil qilishning metodik shartlaridan biri asar mazmunini uning tasviriy-ifodali vositalari bilan bog’liq holda qarashdir. Yana bir asosiy qoida asar ustida ishlash jarayonida ta’lim-tarbiyaviy vazifalarni umumiy ravishda amalga oshirish hisoblanadi. Bu qoidalar asar ustida ishlashning asosiy yo’nalishini belgilaydi, shuningdek, matnni tahlil qilish jarayonida o’quvchilar bajaradigan topshiriqlarni va muhokama qilish uchun ularga beriladigan savollarning karakterini aniqlab olishga yordam beradi. Asar tahlili jarayonida matn ustida ishlashning turli xil metodlaridan foydalaniladi: O’qishdan oldin, o’qish jarayonida va o’qishdan keyin.

Ta’lim texnologiyasining hozirgi taraqqiyot bosqichi ta’lim jarayonida interfaol dars usullarining keng qo’llanilayotganligi bilan xarakterlanadi. Uzoq yillar foydalanilgan o’qitish texnologiyasidagi bir xillik, ta’lim jarayonida o’qituvchi gegemonligi, o’qituvchi tamonidan fanni tayyor, ortiqcha mushohada qilmasdan ham qabul qilinadigan darajaga keltirib o’quvchiga taqdim etishga urinish o’quvchilarning faolligini pasaytirib, ularda ijodiy fikrlash malakasini shakllanishiga to’sqinlik qila boshlagan edi. Shuning uchun ham ta’lim jarayoniga o’quvchini o’qitadigan emas,

balki uni o'qishga, bilim olishga o'rgatadigan interfaol dars usullari ni qo'llashga urinish kuchaydi. Xulosa qilib aytganda, dars samaradorlini ta'minlashni maqsad qilib olgan o'qituvchi interfaol dars usullaridan o'z o'rnida mohirona foydalansagina o'z maqsadiga erishadi.

Foydalanilgan adabiyodlar:

1. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London., 2006.
2. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2001.
3. Internet manbalari.
4. Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: Абдуллаева, Г. Э. O'qish darslarida matn ustida ishlash / Г. Э. Абдуллаева, Зулхумор Курбанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 24.2 (158.2). — С. 7-9. — URL: <https://moluch.ru/archive/158/44758/> (дата обращения: 22.10.2022).

Jumaniyazova Sanobar Qadambayevna

Toshkent shahar Farmatsevtika Instituti akademik lisey

biologiya fani o’qituvchisi

Interfaol ta’lim usuli – har bir o’qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o’z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. Bunda har bir o’quvchi o’z motivlari va intellektual darajasiga muvofiq ravishda turli darajada o’zlashtiradi.

Interfaol ta’lim texnologiyasi - har bir o’qituvchi barcha o’quvchilar ko’zda tutilgandek o’zlashtiradigan mashg’ulot olib borishini ta’minlaydi. Bunda har bir o’quvchi o’z motivlari va intellektual darajasiga ega holda mashg’ulotni oldindan ko’zda tutilgan darajada o’zlashtiradi.

Interfaol mashg’ulot turlari ko’p bo’lib, ularni dars mavzusining xususiyatlari hamda ko’zda tutilgan maqsadlarga muvofiq tanlanadi va tegishlicha tayyorgarlik ko’riladi. Interfaol mashg’ulotda ishtirok etish uchun o’quvchilarning tayyorliklariga o’ziga xos talablar qo’yiladi, bular mashg’ulotda faol ishtirok etish uchun zarur bilimlarni o’zlashtirganlik, muloqotga tayyorlik, o’zaro hamkorlikda ishlash, mustaqil fikrlash, o’z fikrini erkin bayon qilish va himoya qila olish ko’nikmalari va boshqalardan iborat.

Mashg’ulotda vaqtdan unumli foydalanish zarur shart hisoblanadi. Buning uchun zarur vositalarni to’g’ri tanlash, tayyorlash hamda mashg’ulot o’tkazuvchilar va ularning vazifalari aniq belgilangan bo’lishi lozim. Interfaol metodlar bilan an’anaviy ta’lim usullari orasida o’ziga xos farqlar mavjud bo’lib, har bir o’qituvchi bu farqlarni qiyoslashi, ularning bir-biriga nisbatan afzalliklari va kamchiliklarini darsni rejalashtirish va uni o’tkazish usullarini tanlashda to’g’ri hisobga olishi zarur.

Bunda yangi bilimlarni berish, ko’nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish, mustahkamlash, bilimlarni takrorlash, amalda qo’llash mashg’ulotlarida hamda o’quv fanining xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir mavzu bo’yicha mashg’ulot

uchun eng maqsadga muvofiq bo’lgan interfaol yoki boshqa metodlarni to’g’ri tanlash nazarda tutiladi.

To’g’ri tanlangan metodlarni qo’llash mashg’ulotning qiziqarli va samarali bo’lishini ta’minlaydi.

O’quvchi o’zi o’rganishi kerak, aks holda unga hech kim hech narsani o’rgata olmaydi;

O’qituvchi o’quvchilarga bilimlarni «kashf qilishga» yordam beradigan jarayonni tashkil qiladi;

Interfaol usullarining asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

1. O’quvchilarni mustaqil, ijodiy, tanqidiy, mantiqiy fikrlashga o’rgatish.
2. Muammoli vaziyatni amaliy va hayotiy topshiriqlar asosida yechish.
3. O’z-o’zini fikrlashga majbur etish.
4. Faollashtirish.
5. O’quvchilarni tashkilotchilik va yo’naltiruvchanlikka undash.
6. Do’stona munosabatlarni shakllantirish.

Bu masalada amerikalik psixolog va pedagog B.Blum bilish va emotsional sohalardagi pedagogik maqsadlarning taksonomiyasini yaratgan. Uni **Blum taksonomiyasi** deb nomlanadi. (Taksonomiya-borliqning murakkab tuzilgan sohasini tasniflash va sistemalashtirish nazariyasi). U tafakkurni bilish qobiliyatlari rivojlanishiga muvofiq ravishdagi oltita darajaga ajratdi.

Unga ko’ra tafakkurning rivojlanishi bilish, tushunish, qo’llash, tahlil, umumlashtirish, baholash darajalarida bo’ladi. Shu har bir daraja quyidagi belgilar hamda har bir darajaga muvofiq fe’llar namunalari bilan ham ifodalanadi, jumladan:

Bilish-dastlabki tafakkur darajasi bo’lib, bunda o’quvchi atamalarni ayta oladi, aniq qoidalar, tushunchalar, faktlar va shu kabilarni biladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe’llar namunalari: qaytara bilish, mustahkamlay olish, axborotni etkaza olish, aytib bera olish, yozish, ifodalay olish, farqlash, taniy olish, gapirib berish, takrorlash.

Tushunish darajasidagi tafakkurga ega bo’lganda esa, o’quvchi faktlar, qoidalar, sxema, jadvallarni tushunadi. Mavjud ma’lumotlar asosida kelgusi oqibatlarini taxminiy tafsiflay oladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe’llar namunalari: asoslash, almashtirish, yaqqollashtirish, belgilash, tushuntirish, tarjima qilish, qayta tuzish, yoritib berish, sharhlash, oydinlashtirish.

Umumlashtirish darajasidagi tafakkurda o’quvchi ijodiy ish bajaradi, biror tajriba o’tkazish rejasini tuzadi, bir nechta sohalardagi bilimlardan foydalanadi. Ma’lumotni yangilik yaratish uchun ijodiy qayta ishlaydi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe’llar namunalari: yangilik yaratish, umumlashtirish, birlashtirish, rejalashtirish, ishlab chiqish, tizimlashtirish, kombinastiyalashtirish, yaratish, tuzish, loyihalash.

Baholash darajasidagi tafakkurda o’quvchi mezonlarni ajrata oladi, ularga rioya qila oladi, mezonlarning xilma-xilligini ko’radi, xulosalarning mavjud ma’lumotlarga mosligini baholaydi, faktlar va baholovchi fikrlar orasidagi farqlarni ajratadi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe’llar namunalari: tashxislash, isbotlash, o’lchash, nazorat qilish, asoslash, ma’qullash, baholash, tekshirish, solishtirish, qiyoslash.

**MAKTAB O‘QUVCHILARINI MATEMATIKA O‘QITISH ORQALI
ENERGIYA TEJAMKORLIGIGA O‘RGATISH**

Kamolova Odinaxon Haqyorovna

Farg’ona viloyati Oltiariq tumani 13-umumiy o‘rta ta’lim maktabi
matematika fani o‘qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarda nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishni o‘rgatish hamda fanga yanada qiziqtirish uslublari haqida ma’lumotlar berilgan.

Tayanch so‘zlar: mantiq, tafakkur, tejamkorlik, topqirlik, energiya, masala.

Har qanday fanning muayyan bilimlar tizimi sifatidagi o‘ziga xos mavzulari, tushunchalari, qonun va tamoillari bo‘ladi. Matematika o‘qitishning maqsadlaridan biri bu - insoniyat kamoloti, hayotning rivoji, texnika va texnologiyalarning takomillashib borishi asosida fanlarning o‘qitilishiga bo‘lgan talablarni hisobga olgan holda umumiy o‘rta ta’lim maktab matematika kursini ularning zamonaviy rivoji bilan uyg‘unlashtirish; o‘quvchilarda izchil mantiqiy fikrlashni shakllantirib borish natijasida ularning aql-zakovot rivojiga, tabiat va jamiyatdagi muammolarni hal etishning maqbul yo‘llarini topa olishlariga ko‘maklashish ta’lim standartida belgilab qo‘yilgan. Shunday ekan o‘quvchilarga matematika o‘qitish orqali energiya tejamkorligini o‘rgatishimiz mumkin. Bunda har bir bobdan so‘ng “o‘rganilganlarni mustahkamlash” darsi belgilab qo‘yilgan va bunga tegishli misol va masalalar berilgan. Shu masala va misollar bilan birga o‘quv soatini o‘zgartirmagan holda o‘quvchilarning fanga qiziqishlarini orttirish, hayotda fan yutuqlari va o‘zlari uchun qulayliklar yaratishlariga ishonchlarini orttirish maqsadida quyidagi hozirda o‘quvchilar ko‘rib yurgan, lekin e’tibor qaratmagan yoritish lampochkalaridan cho‘g‘lanma va energiya tejamkor zamonaviy (lyuministsent) lampochkalarni mustaqil ravishda ularning energiya istemoli haqida hayotiy masala tuzib, o‘quvchilarga ularning ko‘rinish shakli, tuzilishi, yoritish ravshanligi, xavfsizligi,

energiya tejamkorligi kabi ma’lumotlarni berilishi barkamol avlodni shakllantirishdagi o‘qituvchining harakatlaridan biri bo‘lishi mumkin. Shuningdek istemolga kirib kelgan energiya tejamkor lampochkalarining tejamkorligini quyidagicha hisoblab ko‘rsatilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Hozirgi paytda bitta zamonaviy lampochkaning sotuvdagi qiymati 8000 so‘m, cho‘g‘lanma lampochkaning narxi 1000 so‘m turadi.. Ularni energiya tejamkorligini ko‘radigan bo‘lsak, uylarimizning yo‘laklarini yoritishda foydalaniladigan 11 vattli energiya tejamkor lampochkaning 60 vattli cho‘g‘lanma lampochkaga nisbatan tejamkorligini ko‘rib chiqamiz. Bunda bir kilovatt energiyaning narxini misol uchun 144 so‘m, lampochkalarining o‘rtacha bir sutkada yonib turish vaqtini 12 soat deb olamiz. $144 * 11 * 12 * 365 = 6937$ so‘m 92 tiyin $144 * 60 * 12 * 365 = 37843$ so‘m 2 tiyin

Hisoblaganlarimizga asosan, lampochkalarining yongan vaqtidagi to‘lanadigan to‘lov pullari farqini hisoblaymiz.

$$37843 \text{ so‘m } 2 \text{ tiyin} - 6937 \text{ so‘m } 92 \text{ tiyin} = 30905 \text{ so‘m } 28 \text{ tiyin}$$

Endi ularning sarf qilgan energiyasiga lampochkalarining qiymatini qo‘shib hisoblasak har ikki lampochkaning bir yildagi xarajati kelib chiqadi.

$$6937 \text{ so‘m } 92 \text{ tiyin} + 8000 \text{ so‘m} = 14937 \text{ so‘m } 92 \text{ tiyin}$$

$$37843 \text{ so‘m } 2 \text{ tiyin} + 1000 \text{ so‘m} = 38843 \text{ so‘m } 2 \text{ tiyin}$$

Lampochkalarining sotuvdagi narxlaridagi farq ($8000 \text{ so‘m} - 1000 \text{ so‘m} = 7000 \text{ so‘m}$) 7000 so‘mni tashkil etsada zamonaviy lampochkalardan foydalanganimizdagi iqtisod qilingan oila mablag‘ini hisoblasak u $38843 \text{ so‘m } 2 \text{ tiyin} - 14937 \text{ so‘m } 92 \text{ tiyin} = 23905 \text{ so‘m } 28 \text{ tiyin}$ bo‘ladi. Bu summa agar siz xonadoningizda qiymati arzon hisoblangan cho‘g‘lanma lampochka o‘rniga sotib olishda qimmatga o‘xshab ko‘ringan zamonaviy lampochkadan bir yil davomida foydalanganingizda iqtisod qilgan pulingizga teng bo‘ladi. Yuqoridagilarga asosan matematika o‘qitish orqali ham o‘quv rejadan chiqib ketmagan holda qiziqarli masalalarni tuzib yechish va o‘quvchilarni hayot bilan hamohang yashashlariga o‘rgatishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi. T.: “Sharq”Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxririya, 2012.

2. Po‘latov A. va boshqalar Ta’limda energiya tejamkorligi va ekologiya: energiya haqida umumiy ma’lumotlar. Uslubiy ishlanma. Namangan, 2012.

Komronbek Qurbonaliyev Azamat o’g’li

O’zbekiston Respublikasi Prezident ta’lim muassasalari Agentligi Erkin Vohidov
nomidagi ijod maktabi Kimyo fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada temir (Fe) moddasining davriy sistemadagi o’rni, tabiatda tarqalishi, birikmalari, sanoatda va tirik organizmlardagi ahamiyati haqida aytiladi. Shuningdek temir moddasining yetishmasligi oqibatida yuzaga keladigan holatlar va ularni oldini olish choralarini keltirib o’tilgan.

Tayanch so’zlar: Kimyo, biogen, oksidlanish, temir, mikroelement, o’simliklar, rudalar, element, ionlar, biometall, xloroz, kamqonlik, izotop, fortifikatsiya.

Kimyo fani tabiiy fanlar qatoriga kiradi. Atrofimizni o’rab olgan o’simliklar, hayvonlar dunyosi va jonsiz tabiat – bularning hammasi moddalardan tarkib topgan. Kimyo fani ana shu moddalarning tarkibi, xossalari, tuzilishi, shuningdek, moddaning bir turdan ikkinchi turga o’tishini o’rganadi. Zero kimyo fani tabiat haqidagi fandir. Hujayra tarkibiga jonsiz tabiatda uchraydigan kimyoviy elementlardan 70 taga yaqini kiradi. Ular ko’pincha biogen elementlar deb ataladi. Hujayra tarkibidagi P, S, K, Na, Ca, Mg, Cl, Fe kabilar 1,9% ni tashkil etadi. Inson organizmi hujayrasida uchraydigan elementlar ichida temir elementi alohida ahamiyatga ega. Temir (lotincha Ferrum, kimyoviy belgisi- Fe) Mendeleev davriy sistemasining VIII guruhiga kiruvchi element hisoblanadi. Davriy sistemada tartib raqami 26; atom massasi 55,847 ; Tabiatda temirning 4 ta barqaror izotopi mavjud. Fe ning 300 dan ortiq minerallari ma’lum. Sof Fe oq tusli yaltiroq metal. Yer po’stida massasi jihatidan 4.65% Temir bor. Temir qadimdan ishlatib kelingan bo’lib dastlab odamlar temirni bilishgan. Temirning qadimgi xalqlar tilida atalishi bunga dalildir. Qadimgi misrlilar tilida “benipet”- “Osmon temiri” ma’nosini bildiradi; qadimgi yunoncha “sideros”, lotincha “sidus” – yulduz, osmon jismi bilan bog’laydilar. Miloddan avvalgi 14-asrlardagi xetlar yozuvida Temir haqida osmondan tushgan metal deb

eslanadi. Fe moddasi tabiatda suv bug'lari reaksiyaga kirishganda vodorod ajralib chiqadi:

Biroq, nihoyatda toza Fe zanglamaydi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, Hindistonda toza temirdan yasalgan bo'yi 10 metrli ustun bor, u 3000 yildan ortiq vaqt ichida zanglamagan. Fe elementi nafaqat kimyo sanoati, hayot uchun ham kerakli elementdir. Temir elementi qondagi eritrositlar oqsili – gemoglobin tarkibiga kiradi va kislorodni o'pkadan to'qimalarga olib borishda ishtirok etadi. To'qimalarda mavjud bo'lgan oksidlovchi – qaytaruvchi ferment vazifalarini bajaradigan moddalar tarkibida ham Fe bo'ladi. Sitoxromlar ya'ni hujayra mitoxondriyadagi nafas fermentlari tarkibida Fe(+2), Fe(+3) ionlari mavjud. Agar o'simlikda Fe elementi yetishmasa - xloroz kasalligi kelib chiqadi. Bunda o'simlikning o'sishi sekinlashadi va xlorofil hosil bo'lishi kamayadi. Ba'zi hollarda Fe miqdorining oshib ketishi ham o'simlikka zarar keltiradi. Masalan, sholida Fe miqdorining oshishi kam don tugilishiga sabab bo'ladi. Ma'lumki, o'simlik ozuqani tuproqdan oladi. Yuqoridagi holatlar sodir bo'lmasligi uchun, o'simliklarning parvarishi ratsionida mikroelement tarkibli o'g'itlar doimiy ravishda bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Insonlar va hayvonlar esa temirni o'z organizmiga ovqatlanish orqali oladi. Fe jigar, go'sht, tuxum, dukkakli donlar, non, yorma, lavlagida ayniqsa ko'p bo'ladi. Fe moddasi biometallar qatoriga kirib, organizmni normal faoliyat kechishida katta ahamiyatga egadir. Erkaklarda Fe moddasining umumiy og'irligi 4,5 – 5 gr, ayollarda 3 – 4 gr ga teng. Agar inson organizmida Fe moddasi yetishmasa – Fe tanqisligi anemiyasi kasalligi kelib chiqadi. Kamqonlik va gemoglobinni pasayib ketishi, uning og'ir asoratlari hozirgi kunda tibbiyot fanining dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu kasallikning oldini olish ucnun tarkibida Fe moddasi bo'lgan mahsulotlar iste'moli normada bo'lishi kerak. Keyingi vaqtlarda kamqonlikka qarshi kurashda bug'doy unini Fe moddasiga boyitish ya'ni fortifikatsiya qilish asosiy omildir. Bizning Vatanimizda aholining asosiy qismi ovqatlanish jarayonida un mahsulotlarini ko'p iste'mol qiladi. Shuni inobatga olgan holda har bir mamlakat ovqatlanish ratsionini nazorat qilishda eng avvalo, kamqonlikni oldini olish va u bilan kurashishni ko'zda

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**
tutadi. Shundan xulosa qilish mumkinki, tirik organizmlarda Fe miqdorining normada bo’lishini doimo nazorat qilish lozim.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. P.N.Mirzayev , M.P.Mirzayeva “ Kimyo” Toshkent 2019 yil
2. I.A.Tashev,R.R.Ro’ziyev, I.I.Ismoilov “Anorganik kimyo” Toshkent 2015 yil
3. A.Zikiryayev, A.To’xtayev, I.Azimov, N.Sonin “ Biologiya” 9 sinf darslik.

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
FIZIKA FANI-INNAVATSION G’OYALARNI AMALGA OSHIRISHDAGI
TEXNIKALAR KALITI**

Sardorbek Yigitaliyev Oybek o’g’li

O’zbekiston Respublikasi Prezident ta’lim muassasalari Agentligi Erkin Vohidov
nomidagi ijod maktabi Fizika fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Fizikaning tabiat sirlarini ochishdagi fundamental ahamiyatini va uning qonunlarining hozirgi zamon texnologiyasining asosini tashkil qilganligi hamda fizika sohasidagi bilimlar kelajakda jamiyat taraqqiyoti uchun benihoya katta ahamiyatga ega. Fizika o’quv predmeti sifatida shakllantirish uchun yetarli darajada imkoniyatlarga ega. Bu o’quv predmetining barcha texnik qurilmalarning asosi sifatida namoyon bo’lishi, egallagan bilimlarining hayotda hayotda qo’llash imkoniyatlarning ko’pligi bilan belgilanadi. Ushbu maqola innovatsion yondashuvni fizika darslarida qay tarzda amalga oshirishga bag’ishlanadi.

Kalit so'zlar: metodika, analiz, tahlil, zamonaviy iqtisodiyot.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar kadrlar tayyorlash tizimining mukammal bo’lishiga, zamonaviy iqtisod, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalar asosida rivojlanishga qaratilgan. Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta’lim tizimi orqali har tomonlama rivojlangan shaxs – fuqaroni shakllantirishni ko’zda tutadi. Bu o’z navbatida fan, texnika, ilg’or texnologiyalar asosida shaxsni tarbiyalash, o’qitish, rivojlantirish masalasini hal etish uchun xizmat qiladi.

Fizikada ta’lim texnologiyasining predmeti – ta’lim tizimini konseptual asoslariga dalil keltirishdan, maqsadlarni qo’yishdan, natijalarni shakllantirishdan, o’quv materialini tanlash va strukturalashtirishdan, ta’lim modelini tanlashdan, to ularni amalga oshirishgacha, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholashgacha loyihalashtirishdan tarkib topgan. Barcha ta’lim-tarbiya tizimlarida pedagogik texnologiyani qo’llash natijasida – o’quv amaliyotini, pedagogik jarayonni qurish va amalga oshirishda ixtiyoriylikdan, uning har bir elementini va bosqichini

tartibli asoslashga, ob'ektiv tashhis qilinadigan yakuniy natijaga intilishiga keskin ravishda buriladi. YUNESKOning ta'rificha, —Ta'lim texnologiyasi – ta'lim modellarini optimallashtirish maqsadida, inson va texnika resurslari va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yaratish, qo'llash va aniqlash tizimidir. Tizim deb, tartiblangan, o'zaro uzviy bog'langan va birgalikda umumiy funksiyani bajaruvchi elementlar to'plamiga aytiladi. Ma'rifatli va rivojlangan mamlakatlarda muvaffaqiyat bilan qo'llanilib kelinayotgan ta'lim texnologiyalarini o'rganib, mumtoz merosimizga tayangan holda, xalqimizning milliy pedagogik an'alaridan hamda ta'lim sohasining shu kundagi holatidan kelib chiqqan holda O'zbekistonning Milliy ta'lim texnologiyasini yaratish lozim. O'rta maxsus, kas-hunar ta'limida ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etishning dolzarbligi quyidagidan iborat:

- Kadrlar tayyorlash milliy dasturil maqsadi va vazifalarini ro'yobga chiqarish uchun ta'limni tizimini rivojlantirish lozimligi;
- Ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchi iteraolligini jadallashtirish kerakligi;
- Fan-texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanganligi natijasida axborotlarning keskin ortayotganligi va bu axborotlarni o'sib kelayotgan yosh avlodga singdirish uchun vaqtning chegaralanganligi;
- Jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi kundagi bosqichida nazariy va empirik bilimlarga asoslangan tafakkurdan tobora foydali natijaga ega bo'lgan, aniq yakunga asoslangan texnik tafakkurga o'tib borayotganligi.

Shunga ko'ra, yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalarning interfaol usullaridan dars jarayonida foydalanilsa, dars demokratik uslubda, erkin olib borilsa, talabning fanga qiziqishi yanada ortadi, u erkin, mustaqil fikrlashga, mustaqil ijodiy izlanishga harakat qiladi va natijada jamoa bilan ishlashga o'rganadi hamda uning bilim darajasi samarador bo'ladi. O'qituvchi bunda ta'limning interfaol usullaridan foydalanar ekan, ta'lim jarayonida qatnashadigan o'qituvchi va o'quvchining baravar aktiv bo'lishlari – o'zaro interfaol munosabatda bo'lishlarini ta'minlashi kerak.

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limida yangi noan‘anaviy usullar bilan fizika darsini o‘tish guruh o‘quvchilarga quyidagicha ta‘sir etadi, ya‘ni:

- Erkin va mustaqil fikrlash;
- Jamoa ichida o‘zini bermalol tutish;
- Bilim doirasini kengaytirish;
- O‘z fikrini erkin va mazmunli bayon etish;

Bu usullar yana shunisi bilan afzalki, o‘quvchi o‘z fikrini yorita olmasa yonidagilar yordamlashadi, o‘qituvchi to‘ldiradi, o‘quvchi ko‘p tanbeh eshitmaydi. Biz o‘z darsimizga bu usullarni qo‘llashdan oldin sinf o‘quvchilariga har bir usulni qanday olib borish, boshlash va mohiyatini tushuntirishimiz kerak. Har bir usulni to‘liq va aniq chiqishi uchun beradigan savolimiz aniq va bir maqsadga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Texnika texnologiya. 112-Bet Toshkent nashri
2. Zamonaviy temir yo‘l tizimlari. 116-Bet. Buxoro nashri
3. Khaydarova, U. (2020). Importance of the new decree on support and promotion of legal education signed during the pandemic. Review of law sciences, volume 2, 2266-268

Xolmatov Umidbek Frunzevich

O‘zbekiston Respublikasi Prezident ta’lim muassasalari Agentligi Erkin Vohidov
nomidagi ijod maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maktabni isloh qilish yo‘nalishlari va “Davlat tili haqida”gi Qonun talablarini bajarish, hususan, ona tili ta’limiga yangicha munosabat muammosini hal qilish maqsadida, ona tili darsi o‘quvchilarni til ilmi bilan qurollantirishning asosiy vositasidir. Ona tilidan ta’lim mazmunini yangilash, bilim berish usulini o‘zgartirish muhim va dolzarb masaladir.

Tayanch so‘zlar: o‘qitish, nutq, yangilanish, bilim berish, usul, mazmun, og‘zaki va yozma nutq.

Ma’lumki, ta’limda jumladan “Ona tili” o‘quv fanini o‘qitishda “grammatika-grammatika uchun” shioriga amal qilib kelindi. Bu prinsip talabiga ko‘ra dars jarayonida ko‘proq grammatik qonun-qoidalarni yodlashga e’tibor berilgan. Ta’limda kutiladigan bosh maqsad o‘quvchilarning tafakkurini o‘stirish mustaqillik va ijodiy faoliyatga undash ikkinchi darajali tadbir hisoblangan. Bu bir. Ikkinchidan, istiqlol ta’lim jarayonida o‘quvchilar ongiga milliylik istiqlol g‘oyalarini singdirish o‘zlikni anglashni mutassil singdira borish talablarini qo‘ydi. Ayni maqsadga erishish muhim vazifani bajarish uchun, avvalo, ona tilidan. mazmunini yangilash, bu fandan o‘quvchilarga bilim berish usullarini o‘zgartirish ta’lim mazmunidan eng muhim zaruriyatga aylandi.

Ona tilidan ta’lim mazmuni va tadrus usuli sifatida ona tili o‘qitishning amaliy yo‘nalishini kuchaytirish, ona tili o‘qitish usullarini yanada takomillashtirish masalalariga alohida e’tibor berildi. A.G‘ulomov ona tili o‘qitishning amaliy yo‘nalishini kuchaytirish uchun til hodisalari, nutq imkoniyatlarini kengaytiruvchi vositalar sifatida o‘rganilmog‘i lozimligini ta’kidlaydi. Olimning fikricha, nutq imkoniyatlari bolalarning so‘z boyligini o‘stirish, gap ustida ishlash, matn ustida

ishlash, ona tili mashg‘ulotlarini boshqa fanlar bilan bog‘lab o‘rganishi orqali amalga oshiriladi. Bular ona tili o‘qitishning amaliy yo‘nalishini ko‘rsatadi. Shubhasiz, bu muammoning kun tartibiga qo‘yilishining obyektiv asosi 90 yillargacha til o‘rgatishda grammatik qonun qoidalarining o‘rgatilishiga (xatto yodlashga) ko‘proq e‘tibor berilganligidadir. Ikkinchidan, o‘quvchilarga faqat darslikda berilgan mashqlarning talabini bajarish, ko‘chirtirish, ayrim harflar, so‘zlar qo‘ydirish u yoki bu grammatik hodisalarni anqlatish tadbirlari bilan kifoyalanib kelganligidadir. Til o‘rgatish badiiy adabiyot ustida emas ko‘proq terma gaplar asosida olib borildi. Ayni ma’noda, biz ayrim tadqiqotlarning tubandagi xulosasi haqiqat ekanligini alohida takidlaymiz. Maktab darsliklaridagi mashqlarning 80% dan ortig‘i terma gaplardan iborat. Ana shunday obyektiv sabablarga ko‘ra ona tili ta’limining bosh maqsadi, vazifalarini hal qilish uchun ona tilida ta’lim mazmunini yangilash, ta’lim usulining amaliy yo‘nalishini kuchaytirish dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo‘yildi.

Darhaqiqat, o‘quvchilar o‘rganilayotgan til hodisalarini badiiy matndan ajratsa, so‘z ma’nolari ustida ishlasa, ajratgan til faktlarini og‘zaki va yozma nutqda to‘g‘ri qo‘llay bilsa, shu o‘quvchining matnni tahlil qilish malakasi orta borsagina ona tili mashg‘ulotlari bosh maqsadiga erishgan hisoblanadi. Faraz qilaylik, siz “Antonimlar” mavzusini o‘qitmoqchi ekansiz, mavzuni o‘quvchilardan sir tutasiz va quyidagi parchani ikki marta o‘qitasiz. Uchinchisida “matndagi qarama-qarshi ma’noli so‘zlarni aniqlang” degan topshiriq berasiz. Nihoyat o‘qituvchi-o‘quvchi muloqoti boshlanadi, natijada o‘quvchilar mutloq qiyinchiliksiz antonimlarning qoidasini o‘zlari “kashf etadilar”

Masalan, Kulishga haqqingiz bor domla, chunki o‘ch olasiz! –dedi Anvar. Birdan domlaning ko‘zi Abdurahmonga tushdi. –Faqat siz ifloslik natijasida kulasiz, men... men to‘g‘rilik samarasini o‘raman: siz iflos vijdon bilan g‘olibsiz, men sof vijdon bilan mag‘lubman... Meni dor ostiga kim keltirdi? Vijdon emasmi, Taqsir! Sizni bu yerga kim tomoshabin qildi? Ifloslik emasmi, Taqsir? (A.Qodiriy. “Mehrobdan chayon”, 237)

Fikrimizcha, ana shunday matnlar tahlili o‘quvchilarni til hodisalarini ongli o‘zlashtirishi bilan birga o‘z fikrini ma’lum nutqiy vaziyatga moslashtira bilishga

ham o‘rgatadi. Shu maqsadda “Sinonimlar”, “Omonimlar”, “Paronimlar”, “Shevaga xos so‘zlar” va mavzularni o‘qitishda ularning amaliy yo‘nalishiga ahamiyat berishning naqadar zarurligi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir.

Bu haqiqatga erishmoq uchun ta’lim xususidagi keyingi hujjatlar dars jarayoniga bo‘lgan zamonaviy talablar ta’lim mazmunini yangilashni taqozo qiladi. Dars shakllari qancha tez-tez o‘zgartirilib turilsa, o‘quvchilarning ona tili faniga qiziqish darajasi shuncha yuqori bo‘lishi shubhasiz. Chunki, o‘quvchi ta’lim jarayoni subyekti faol ishlovchisidir. Buning ma’nosi shuki, butun mashg‘ulot jarayonida asosiy ishni o‘quvchining o‘zi bajarishi demakdir. U til hodisalarini kuzatadi, taqqoslaydi, guruhlaydi, umumlashtiradi, hamda ta’riflar chiqaradi. Ularni amaliyotga tadbiiq qiladi. O‘qituvchi bu jarayonning boshqaruvchisidir. U o‘quvchi faoliyatini tashkil etadi, uning bilim olishi, bu bilimlarning ko‘nikma hosil qilishiga rahbarlik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘ulomov A. Ona tili o‘qitishning amaliy yo‘nalishlarini kuchaytirish. TAT. 1993-yil, 3-4-son. 3-6-bet.
2. Bo‘ronov M. Ta’lim jarayoniga zamona talablari. Dars kuzatish mas’uliyatli ish. –Nukus, “Bilim”. 1995-yil, 9-bet. 15

G’aniyeva O’g’iloy Olimjon qizi

O’zbekiston Respublikasi Prezident ta’lim muassasalari Agentligi Erkin Vohidov
nomidagi ijod maktabi ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O’zbek adabiyotining yetuk namoyondasi- Abdulla Qahhorning asarlaridagi so’z jozibadorligi, ularning boshqa asarlardan qisqaligi va sarmazmunligi bilan ajralib turishi hamda bir so’z bilan aytganda adibning so’z sehrigari ekanligi haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so’zlar. Abdulla Qahhor, hikoyanavis, she’riyat, Abdulla Qahhor ijodi, adabiyot, yumor va satirik asarlar.

Bugungi kunda yurtimizda adabiyot sohasiga katta e’tibor berilayotgani ayni haqiqat. Ayniqsa, yuksak iste’dod egalarining asarlarini o’rganish va munosib baho berish bugunning dalzarb masalasiga aylanmoqda. Shuningdek, o’tgan asrda yashab ijod qilgan, faoliyati sovet tuzumi davriga to’g’ri kelgan, shunday bo’lsada davr mafkurasidan holi qator durdona asarlar yarata olgan adabiyotimizning zabardast vakili Abdulla Qahhor ijodini to’la o’rganish biz yoshlar oldida turgan ulkan vazifadir.

Abdulla Qahhor o’zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo’shgan zabardast yozuvchi edi. Adibning hikoya va ocherklari, qissa va romanlari, satirik komediya va lirik dramalari xalqimizning ma’naviy xazinasida chuqur iz qoldirgan, albatta. Abdulla Qahhor siz va biz hozirda guvohi bo’lib turgan "adabiyot saroyi"ning mustahkam bir ustuni desak mubolag’a bo’lmaydi. Adibning har bir asari, har bir jumlasini, bosib o’tgan hayot yo’li qo’yingki uning zamondosh shogirdlari bunga guvohdirlar. Abdulla Qahhor o’zining faoliyatini shoirlikdan boshlagan bo’lsada, adabiy merosi negizini nasriy asarlar tashkil etadi. Yozuvchining har bir qissasi yoki har bir hikoyasi bazi bir romanlar berilmaydigan ma’naviy ozuqani beradi. "Haqiqat degani ko‘-o‘-o‘p yaxshi narsa. Ammo bir "kamchiligi" bor: hamisha ham shirin bo‘lavermaydi. Achchiq haqiqat ko‘-o‘-o‘p foydali narsa. Ammo uning ham bir "kamchiligi" bor: hammaqayam yoqavermaydi. "Tobutdan tovush" satirik

komediyasida adib mana shunday "yoqimsiz" haqiqatlarni achchiq kinoya bilan fosh etadi va ancha-muncha malomatlar toshiga nishon bo'ladi. Abdulla Qahhor hikoyalari uchun tegishli bo'lgan yana bir xususiyat- ularning ixcham va tig'izligidadir. Biroq bu yozuvchining " so'z topolmay qolganidan" emas, so'z boyligi benihoya kattaligidan. Adib har bir satr, har bir hikoyasi ustida oylab fikr yuritadi. Abdulla Qahhorning yaqin shogirdlaridan biri Said Ahmad bir voqeani hikoya qiladi." Bir kuni ustoz-shogird do'konga kiradilar. Abdulla Qahhor ikki quti qog'oz sotib oladi. Said Ahmad yarim hazil qilib "ikkita romanga yetadigan qog'oz oldingiz, domla" deganlarida Abdulla Qahhor"ikkita hikoyaga

yetsayam katta gap", deb javob beradi". Adibning yana bir shogirdi Ozod Sharafiddino vning yozishicha adibning yuqorida biz tilga olgan "Tobutdan tovush" satirik komediyasining hajmi 60 sahifa atrofida bo'lsa, qoralamalari salkam ming bet bo'lgan. Hikoya Abdulla Qahhorning o'zi ta'riflaganidek "atom"ga o'xshaydi. O'zi mittigina bo'lsa ham o'quvchi qalbini "portlatib" yuborganday bo'ladi. Adibning har bir hikoyasi haqida soatlab fikr yuritsak bo'ladi. Ammo bizning minglab fikrlar o'rnini adib hikoyalari bir mutolaa qilib ortig'i bilan to'ldirish mumkin. Abdulla Qahhor qalamiga mansub " O'tmishdan ertaklar" ko'p o'quvchilarga ertakdek tuyuladi. Biroq asar voqealari hayotdan olingan. Qissada xalqimizning o'tmishi, turmushi, ayancli qismati aniq tasvirlab berilgan. " ... Kuydirish uchun kuyish, ardoqlash uchun ardoqlanish shart..." deydi adib o'zi ko'rgan va kuygan voqealarni ham shu qissaga joylaydi. Abdulla Qahhor xalq mashaqqatini, qora kunini, ular har qadamda duch kelgan nohaqliklarni shunday tilga olinadi: "Mavsumda bir necha tonna paxtani bittalab terish, shuncha yukni bo'yniga osib, necha minglab km yo'l bosish uchun afsonaviy Rustamning ham kuchi yetmaydi. Abdulla Qahhor hikoyalari xalq dardini, uning kamchilik va nuqsonlarini ochib bergani uchun ham olqishlidir. Abdulla Qahhor hikoyalari, birinchi navbatda, samimiyligi, ishontirish kuchi bilan kishini hayratda qoldiradi. Yozuvchi tasviridagi hamma narsa hayot hodisasi, aynan bo'lib o'tgan voqea, real hayotning bir bo'laki, epizodi bo'lib gavgavlanadi; hikoyalarning ko'pchiligi real hayotiy asosga ega, ular adibning turmushda o'zi ko'rgan, eshitgan hodisalardan, tanish kishilar hayotidan olingan.

Biroq ular hayotning aynan nusxasi emas. «Agar yozuvchilik turmushdan nusxa ko‘chirishdan iborat bo‘lsa, dunyoda bundan oson ish bo‘lmas edi, -deydi adib.- Hayotdan aynan ko‘chirish kitobdan ko‘chirishday gap. Nusxa nusxa bo‘lib qolaveradi. Bunday narsalardan originallik kutib bo‘lmaydi. Originallik hayot haqiqatini dildan o‘tkazish, uni his qilish, unga o‘ylab yurgan gaplarni singdirish, tilaklaringni qo‘shib ifodalash bilan yuzaga keladi». Zotan, yozuvchi hikoyalaridagi hayotiylik, ishontirish kuchi, siri ana shunda. Bundan ham muhimi, yozuvchining o‘sha hayot hodisalarini o‘ziga xos tarzda badiiy idrok etishi, mag‘zini chaqib, ulardan xilma-xil original va teran ma'nolar topishi-kashf etishi hikoyalariga o‘ziga xos joziba baxsh etgan. Yozuvchi ijod haqida gapirar ekanmiz beihtiyor, "Inson ichki dunyosining chuqur joylarigacha o‘zini ko‘rsata olgan ikki sahifalik chinakam hikoya biz uchun shoshmashosharlik va tumtaroq gaplar bilan yozilgan silliqqina qalin " asar" lardan foydalidir" degan xulosaga kelamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulhamid Chólpon. Adabiyot nadir.
2. Qoshjonov M. Diydor.- Toshkent: Sharq, 2004. — 330b.

Axmedova Shohida Axtamovna

29-son maktabi ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani

Annotatsiya: Maqolada ona tili va adabiyot fanlarini o'qitish samaradorligini oshirishning muhim jihatlari, ta'lim-tarbiya sifatini oshirish kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ona tili va adabiyoti ta'limi samaradorligini oshirishda o'qituvchiga qo'yiladigan talablar haqida ma'lumot berilgan bo'lib, hal etish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, zamonaviy texnologiyalar, bilim olish, o'quv jarayoni, ta'limi samaradorligi, pedagogik mahorat, ko'nikma va malaka, o'qituvchilarining faoliyati.

Ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, uni davr talablari asosida tashkil etish hamda o'tkazish, o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish zaruriy ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchi bilim olishning yagona manbai bo'lib qolmasdan, balki o'quvchilar mustaqil ishlash jarayonining tashkilotchisi, maslahatchisi, o'quv jarayonining menejeri bo'lishi lozim. Ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish asosida aynan shu g'oyalar yotadi.

Shu bilan bir qatorda, ona tili va adabiyoti ta'limi samaradorligini oshirishda o'qituvchiga quyidagi talablar qo'yiladi:

- darslarni o'tkazishga imkon beradigan ob'yektiv shart-sharoitlarni yaratish, ya'ni zamonaviy o'quv jihozlari, texnika vositalari, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv dasturi, darslik, o'quv hamda metodik qo'llanmalar, ko'rgazmali qurollar bilan ta'minlanganlik;
- fan yo'nalishi bo'yicha o'qituvchilar o'z bilim va pedagogik mahoratlarini uzluksiz oshirib borishlari kerak;

- pedagogik texnologiyalarga oid ma'lumotlarni muntazam o'zlashtirish, darslarni o'tkazishda qo'llash ko'nikma va malakalarga ega bo'lish;
- darslarni o'tkazishga texnologik yondoshuvni qaror toptirish;
- darslarni aniq maqsad asosida tashkil etish;
- darslarni o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etish, ularning xohish-istaklari, yoshiga xos psixologik xususiyatlarini inobatga olish;
- darslarni turli shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etish;
- darslarni o'tkazishga jiddiy tayyorgarlik ko'rish;
- dars mavzulariga oid ilg'or ish tajribalarini muntazam o'rganish va ommalashtirish;
- internet tarmog'i xizmatidan foydalanish.

Ona tili va adabiyoti fani darslarini o'tkazishda o'qituvchilar quyidagi qobiliyatlarga ega bo'lishi lozim:

- darslarni o'tkazish uslublarini bilish, ularga oid materiallarni umumlashtirish, tahlil qilish hamda o'qitishning ilg'or metodlarini qo'llash;
- o'quvchilarni baholash, baholash ko'rsatkichlari va mezonlarini aniqlash;
- zamonaviy informatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanib noan'anaviy o'quv darslarini ishlab chiqish;
- darslarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan o'quv-metodik hujjatlarni shakllantirish;
- darslarni o'tkazish uchun o'qitishning texnik vositalaridan foydalana olish.

O'qituvchi darslarda vujudga keladigan muammoli vaziyatlarda o'z vakolati doirasida faoliyat ko'rsatishi, muammolarni hal etishda, turli yo'nalishlarda qarorlar qabul qilishda o'quvchi fikrini o'rganishi kabi qator talablarni amalga oshirmog'i ham lozim.

Mazkur muammolarni bartaraf etishda quyidagi dolzarb masalalarni hal etish zarur: -ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan hamda hayotimizda katta ahamiyat kasb etayotgan islohotlar bilan ta'lim jarayonidagi inertsion tendentsiyalar o'rtasidagi ziddiyatlar; o'qituvchilarning shaxsiy xislatlari va kasbiy qobiliyatlarini shakllantirish darajasi bilan litseylarga qo'yilayotgan zamonaviy talablar o'rtasidagi ziddiyatlar;

-ta'limi tizimida yaratilayotgan hamda qo'llanilayotgan yangiliklarni joriy etish sur'ati bilan ilmiy-metodik ta'minot va o'qituvchi faoliyati o'rtasidagi nomuvofiqlik;

-o'qituvchi faoliyatining integrativ tabiatiga mos yondoshuvlar va ularni shakllantirish texnologiyalarini mavjud emasligi.

Yuqorida keltirilgan ziddiyatlarni hal etish yo'llarini izlab topish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, o'qituvchilarining faoliyatiga bog'liq holda, ularning o'z kasbiga oid bilimi, ko'nikma va malakasi, kasbiy mahorati, dunyoqarashi, ta'lim texnologiyalari va usullarini o'z ichiga oladi.

Adabiyot:

1. Jamolova M. O`zbek adabiyotida noma janri. . – T.:Fan nashriyoti.1992 yil
2. Ne'matov X, A.G'ulomov. Ona tili ta'limi mazmuni T. 1985.

**БИТИМ ВА ШАРТНОМАЛАРНИ ФАРҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ЖИХАТЛАРИ (ЮРИДИК ТЕХНИКУМЛАРДА ФУҚАРОЛИК ХУҚУКИ
МОДУЛИ МИСОЛИДА)**

Умирзакова Малохат Рохаталиевна

Наманган вилояти юридик техникуми махсус фан ўқитувчиси

e-mail:maloxatumirzakova@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада фуқаролик ҳуқуқи модули доирасида битимлар ва шартномаларни бир биридан фарқлашнинг асосий жиҳатлари ёритилган бўлиб, шартнома ва битимларга хос мезонлар келтирилган. Битимларнинг турлари ва тузилиши, муддатлари ва бекор бўлиш асослари ёритилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқий оқибат, «эрк баённомаси», бир томонлама битим, икки ёки кўп томонлама битимлар, муқобил ижро, ҳақ бараварига ва текинга тузиладиган битимлар, консенсуал ва реал битимлар.

Фуқаролик ҳуқуқи фанини ўқитишда битим ва шартномаларни фарқлашда уларнинг узига хос жиҳатларини тушунтириш муҳим ҳисобланади. “Битимлар шахслар ўртасидаги фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларни белгилаш, ўзгартириш ва бекор қилишга қаратилган ҳаракатлар натижасида юзага келади”-дея таъриф берилган. Қолаверса битимларнинг ҳуқуқий мақоми фуқаролик ҳуқуқи, хусусий ҳуқуқнинг асосий институтларидан бири ҳисобланиб, унинг ўзига хос жиҳатлари мавжуд:

- битим шахсларнинг эрки-иродаси билан боғлиқ бўлади;
- маълум бир ҳуқуқий оқибат туғдиришга қаратилади;
- муайян шаклда изҳор этилади.

Битимларни тузувчилар фуқаролик ҳуқуқининг субъекти бўлиб, уларда:

- битимни тузиш эркининг мавжудлиги ва бу эрк ҳуқуқий оқибатлар туғдиришга қаратилади;

- маълум шаклда изҳор қилинганлиги битим деб баҳолашга сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг (ФК) 101-моддасига кўра, битимлар деб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш, ўзгартириш ва бекор қилишга қаратилган ҳаракатларга айтилади.

Битим ва шартнома ўртасида муайян бир фарқлар мавжуд. Битим тўғрисида ФКнинг 101-моддасида берилган таърифда у битим тузувчиларнинг ҳаракатларидан иборат эканлиги белгиланган. Шартнома эса ФКнинг 353-моддасига асосан икки ёки бир неча шахснинг келишуви натижасида юзага келади. Демак, шартнома ва битим ўртасидаги фарқлардан бири шундаки, битим ҳаракатдан келиб чиқса, шартномада ушбу ҳаракатнинг ўзи кифоя бўлмай, икки ёки ундан ортиқ шахснинг келишуви ҳам талаб этилади. Битим бошқа юридик фактлардан муайян бир ҳуқуқий оқибат туғдириши, унинг воситасида ҳуқуқий натижага эришилиши билан фарқланади ва шу сабабдан битимни «эрк баённомаси», деб ҳам аташ мумкин. Давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳам муайян ҳуқуқий оқибат, натижа келтирувчи ҳужжатлар қабул қилади, лекин уларда айнан эрк мухторияти - иштирок этувчиларнинг умумий хоҳиш-иродаси мавжуд эмас ва уларга нисбатан битимлар тўғрисидаги умумий қоидалар қўлланилмайди.

Битим бошқа юридик фактлардан муайян бир ҳуқуқий оқибат туғдириши, унинг воситасида ҳуқуқий натижага эришилиши билан фарқланади ва шу сабабдан битимни «эрк баённомаси», деб ҳам аташ мумкин. Давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳам муайян ҳуқуқий оқибат, натижа келтирувчи ҳужжатлар қабул қилади, лекин уларда айнан эрк мухторияти - иштирок этувчиларнинг умумий хоҳиш-иродаси мавжуд эмас ва уларга нисбатан битимлар тўғрисидаги умумий қоидалар қўлланилмайди.

Битимлар эрkning ифодаланишига қараб бир, икки ёки кўп томонлама битимларга бўлинади, муқобил ижронинг бўлиш-бўлмаслигига қараб, ҳақ бараварига ва текинга тузиладиган битимларга, қай пайтдан эътиборан

тузилган, деб ҳисобланишига қараб эса консенсуал ва реал битимларга бўлинади.

Бир томонлама битимдан фақат бир томоннинггина эрки ифодаланади, ҳуқуқ ва мажбурият фақат бир томоннинг иродаси бўйичагина вужудга келади, ўзгаради ёки бекор бўлади. Васият, меросдан воз кечиш, ишонч қоғози бериш, ваколат олмасдан вакиллик қилган шахснинг ҳаракатларини ваколат берувчи маъқуллашини бир томонлама битимларга мисол қилиб кўрсатса бўлади. Бир томонлама битим уни тузган шахс учун мажбуриятлар келтириб чиқаради. Икки томонлама битимлар ҳар икки томоннинг эркига мувофиқ тузилади. Бундай битимлар – шартномалар бўлиб уларга мисол сифатида олди-сотди, мулк ижараси, суғурта ва бошқа шартномаларни киритиш мумкин. Кўп томонлама битимларда уч ва ундан ортиқ шахсларнинг эрклари ифодаланади ва уларга оддий ширкат (биргаликдаги фаолият) шартномаси мисол бўлади. Кўп томонлама битимлар ҳам икки томонлама битимлар сингари ўзаро келишувлар, яъни шартномалардир.

Ҳақ бараварига тузиладиган битимлар бўйича томонлардан ҳар бири қарши томон фойдасига муайян бир мулкни топшириш, пул тўлаш, ишни бажариш, биронта хизмат кўрсатиш сингари ҳаракатлами қилиш мажбуриятини олади. Ҳақ бараварига тузиладиган битимларга қарши (муқобил) ижро назарда тутилган битимлар олди-сотди, айирбошлаш, пудрат, суғурта каби бир қанча шартномалардир, чунки уларда томонлардан ҳар бири қарши томон фойдасига биронта ҳаракат қилади. Масалан: айирбошловчи айирбошланаётган мулк эвазига маълум мулкни айирбошлашди. Ҳада, фойсиз қарз, мулкдан текин фойдаланиш (ссуда) тўғрисидаги шартномаларни текинга тузиладиган битимларга мисол қилиш мумкин. Бундай битимларда томонлардан биригина иккинчи томон фойдасига бирон-бир ҳаракат қилиш мажбуриятини олади. Бу ерда қарши (муқобил) ижро йўқ.

Битимлар қай пайтдан эътиборан тузилган деб ҳисобланишига кўра консенсуал ва реал битимларга бўлинади. Консенсуал битим деб ҳуқуқ ва мажбуриятлари ўзаро келишиш ва бундай келишувни лозим тартибда

расмийлаштириш пайтда вужудга келтира диган битимга айталади. Мулк ижараси, маҳсулот етказиб бериш, пудрат, контрактация сингари шартномалар консенсуал битим ҳисобланади. Реал битим деб ўзаро келишувга мувофиқ ашёлар ёки пулни топ шириш пайтида ҳуқуқ ва мажбуриятни вужудга келтирадиган битимга айтилади. Реал битимларга қарз, омонат, юк ташиш шартномаларини мисол қилиб кўрсатса бўлади. Ҳуқуқ субъектлари ўртасида тузиладиган битимлар муайян муддат ларда ижро этилади ва бекор бўлади. Агар битимда ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг вужудга келиши ёки бекор бўлиши вақти кўрсатилган бўлса, битимлар муддатли ҳисобланади. Битимларда муддатлар қуйидагича:

а) маълум кун, ой, йил билан (масалан, 2022- йил 24 сентябрь);

б) маълум вақтнинг ўтиши билан (масалан, бир ярим йилдан кейин ўтишини кўрсатиш); в) маълум бир воқеа юз бериши (масалан, даиё орқали юк ташиш - муз эриши билан) билан белгиланади.

Агар битимда унинг ижро этилиш муддати кўрсатилмаган бўлса, бундай битим муддасиз ҳисобланади. ФК, 242-моддада кўрсатилганидек, агар мажбуриятни бажариш муддати кўрсатилмаган ёки талаб қилиб олиш пайти белгилаб қўйилган бўлса, кредитор ҳар қачон ижрони талаб қилишга, қарздор эса ижрони ҳар қачон амалга оширишга ҳақли бўлади. Мажбуриятни дарҳол бажариш вазифаси қонун, шартнома ёки мажбуриятнинг моҳиятидан англашилмаса, қарздор бундай мажбуриятни кредитор талаб қилган кунидан бошлаб етти кунлик муддат ичида бажариши шарт. Шартли битим деб тарафлар ўртасида тўрфзиладиган битимнинг амалга оширилиши ёки бекор бўлиши, бирон-бир шартга боғлаб қўйилишига айтилади.

Битимлар учун мезон- эрк-ироданинг ифодаланиш бўлиб, бир томоннинг эрки билан вужудга келиши мумкин. Шартномалар учун мезон ҳуқуқ ва мажбуриятларда ифодалансада, бир томоннинг эрки кифоя қилмайди ва албатта келишув бўлиши талаб этилади.

Бугунги кунда шартномавий муносабатларнинг янги турларини вужудга келмоқда. Масалан, амалдаги ФКдан ташқари, бошқа қонунларда концессия,

маҳсулот тақсимотида оид битим каби янги шартномалар назарда тутилди. Электрон воситалар орқали, биржаларда шартномалар тузиш бўйича янгидан-янги нормалар вужудга келди. Лекин, шунга қарамай, мамлакатимизда ҳозирда мавжуд бўлган барча фуқаролик қонун ҳужжатлари шартномаларнинг ҳамма турларини қамраб олган, деб бўлмайди. Масалан, нотижорат ҳамкорлик, биргаликдаги фаолият бўйича, дистрибьютерлик шартномалари, айрим турдаги лицензия шартномалари, толлинг, консигнация, логистика, фьючерс битимларининг ҳуқуқий асослари мамлакатимиз қонунчилигида анчайин заиф ёхуд деярли ишлаб чиқилмаган. Бироқ, бизда бундай шартномалар тузилиши, ижро этилишига ҳеч қандай монелик йўқ. Мамлакатимиз қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган шартномалар бўйича ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишни сўраб тарафлар судларга мурожаат қилишга ҳақлидирлар. Бунда вужудга келадиган низолар умумий тартибда ҳал этилади².

Шартномаларга ҳам ФКнинг 9-бобида назарда тутилган икки ва кўп тарафлама битимлар тўғрисидаги қоидалар қўлланилади (ФК 353-моддасининг иккинчи қисми). Ушбу нормада шартнома ва битим ўртасидаги нисбат берилган. Ушбу нисбат қадимги Рим цивилистларининг «ҳар қандай шартнома битимдир, бироқ ҳар қандай битим шартнома эмас», деган қарашида яққол ифодаланган. Битимлар доираси шартнома доирасига нисбатан кенгроқдир. Бир тарафлама битимлар ҳеч қачон шартнома ҳисобланмайди. Айни вақтда икки ва ундан ортиқ тарафлар эрки-иродаси бир йўналиш бўйича кетган, бир объектга йўналтирилган бўлмаса (масалан, эр-хотин васиятномаси), шартнома тусини олади. Битим — бу ҳаракат. Агар бир неча субъектлар ҳаракатлари муайян доирада учрашса (тўқнашса эмас) ва ўзаро келишув тусини олса, у шартнома шаклига киради. Кўп томонлама битимларни шартнома сифатида эътироф этиш фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни соддалаштиришда муҳим аҳамиятга эга³.

И.Б.Зокировнинг фикрича, битим атамаси уч маънода: юридик факт; бирон-бир юридик фактга асосланган, моддий ёки номоддий манфаатлар

² Эргашев У. Битим ва шартномаларни фарқлашнинг узига хос жиҳатлари //Manba:Aniq.uz/uz./yangiliklar. (13.04.21)

³ Зокиров И.Фуқаролик ҳуқуқи. I-қисм. ТДЮИ. 2018.-Б.163.

тўғрисидаги ҳуқуқий муносабат; шахслар (фуқаролар ва ташкилотлар) нима тўғрисида ўзаро келишсалар, шуни акс эттирувчи, ифодаловчи ҳужжат маъносида ишлатилади.

Битимлар учун қуйидаги шартларнинг бўлиши муҳимдир:

а) битим тузувчи шахс фуқаролик

ҳуқуқининг субъекти ҳисобланиши;

б) муайян битимни тузувчи шахсда бу

битимни тузиш эрки бўлиши ва бу эрк маълум ҳуқуқий оқибатлар туғдиришга қаратилган бўлиши;

в) шахснинг эрки муайян юридик факт ҳисобланган ҳаракатда ўзининг ташқи ифодасини топиши, яъни маълум шаклда изҳор қилинган бўлиши керак⁴.

Битимни туркумлаш жараёнида бир битимнинг турли жиҳатлари эътиборга олинади. Бунда эрkning ифодаланиши, муқобил ижро ҳамда тузилган муддати ва бошқа омиллар асос қилиб олинади. Бир турга мансуб битимнинг хусусияти бошқа туркумга хос жиҳатни ҳам қамраб олиши мумкин. Масалан, мулк ижараси шартномаси консенсуал характерни ўзида ифода этадиган, ҳақ бараварига тузиладиган икки томонлама битим ҳисобланади. Мулк ижарасининг ҳуқуқий белгилари хусусида тўхталганда, ундаги тарафлар эркининг ифодаланиши, муқобил ижронинг мавжудлиги ва битимнинг юридик кучга кириш муддатига эътибор қилинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. Т.2018.

2. Фуқаролик ҳуқуқи. Юридик техникумлар учун дарслик. ТДЮУ.2021.

3. Зокиров И. Фуқаролик ҳуқуқи. I-қисм. ТДЮИ.2018.

4. Эргашев У. Битим ва шартномаларни фарқлашнинг узига хос жиҳатлари

//Manba:Aniq.uz/uz./yangiliklar. (13.04.21)

5. Шодиева.Х. Битим ва шартнома турлари. <https://sirdaryo.adliya.uz.21.06.2018>.

⁴ Зокиров И. Фуқаролик ҳуқуқи. I-қисм. ТДЮИ.2018.-Б.166.

**BUGUNGI KUNDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT
QONUNCHILIGIGA KO‘RA BIR NECHA HUKM QILISH BILAN BOG‘LIQ
JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA UNI BELGILARINING NAZARIY
TAHLILI**

U. Mamirov

Namangan viloyati yuridik texnikumi fakultet dekani

I. Akramov

“Ommaviy huquqiy fanlar” kafedrasida mudiri

Annotatsiya: ushbu maqolada milliy va xorijiy huquqshunos olimlarning bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash tushunchasi hamda belgilariga oid ilmiy-nazariy qarashlari tahlil qilingan.

Tahlil yakunlari bo‘yicha bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlash tushunchasi bo‘yicha ilmiy-nazariy endoshuvlarning o‘ziga xos jihatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: jinoyat qonuni, jazo tayinlash, hukm, bir necha hukmlar, mahkum, retsdiv jinoyat, ayb shakli, sudlanganlik va b.

Amaldagi Jinoyat kodeksining 60-moddasida belgilangan qoidaga ko‘ra agar jazoni ijro etayotgan shaxs bo‘lmish mahkum sud tomonidan hukm chiqarilganidan keyin tayinlangan jazoni to‘liq o‘tamasdan, yangi jinoyat sodir etgandan so‘ng sud yangi hukm bo‘yicha tayinlangan jazo muddatiga ilgari tayinlangan hukm yuzasidan o‘talmay qolgan jazo muddatini to‘la yoki qisman qo‘shishi belgilangan⁵.

Ta’kidlash joizki, huquqshunos olimlar tomonidan bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash tushunchasiga nisbatan bir qator yondoshuvlar mavjud bo‘lib, ular bir-biridan xilma-xilligi bilan ajralib turadi.

Bunday yondoshuvlarni ko‘rib chiqar ekanmiz, ularni shartli ravishda ikki guruhga ajratishimiz mumkin. Xususan, bir qancha jinoyatlarga bag‘ishlangan

⁵ O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111453>

aksariyat tadqiqotlarda bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashga bir qancha jinoyatlarning shakli (turi) sifatida qaralmaydi.

Masalan, T.G.Chernenko Rossiya jinoyat qonunchiligidan kelib chiqqan holda bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash tushunchasini izohlar ekan bir qancha jinoyatlar sodir etilganda jazo tayinlashning alohida qoidalari yoki tartibi sifatida ta'rif beradi⁶. S.G.Spivak, bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashga retsdiv jinoyatchilikdan farq qiluvchi bir qancha jinoyat turi sifatida qaraydi⁷. Bunda ushbu olimaga ko'ra, bir nechta hukmlar bo'yicha jazo tayinlash bir qancha jinoyatlarning mustaqil turi sifatida mahkumning sud tomonidan tayinlangan ayblov hukmi qonuniy kuchga kirgandan so'ng, biroq asosiy va (yoki) qo'shimcha jazo to'liq o'talmagan yoxud shartli hukm qilishda sinov muddati, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishda jazoning o'talmay qolgan qismi tugamay turib jazoning ijrosi kechiktirilgan muddatda qasddan, shuningdek ehtiyotsizlikdan yangi jinoyat sodir etilishi bilan yuzaga keladi⁸.

Shu bilan birga, ushbu huquqshunos bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlash bevosita «Hukmlar majmui» tushunchasi bilan bog'liqligini, ushbu tushunchaning o'zi bir qancha jinoyatlarning alohida shakli bo'lgani holda jinoyat-protsessiga mansub bo'lgan «hukm» tushunchasini aks ettirganligini, bunda bir qancha jinoyatning mazkur turini «jazoni to'liq o'tagunga qadar yangi jinoyat sodir etish» tarzida nomlash maqsadga muvofiq degan xulosaga keladi⁹.

Boshqa bir guruh olimlar esa, bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashga bir qancha jinoyatlarning alohida mustaqil turi ekanligini ta'kidlaydilar.

Jumladan, huquqshunos olim V.P.Malkov bir necha jinoyatlar yuzasidan jazo tayinlash bir qancha jinoyatlarning alohida turi hisoblanishini ta'kidlar ekan, unga

⁶T.G. Chernenko Doktrine. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo. 2016. №3 (21).<https://core.ac.uk/download/pdf/287452397.pdf>

⁷ Spivak S.G. Naznacheniyе nakazaniya po sovokupnosti prestupleniy i sovokupnosti prigovorov. Dissertatsiya ... kandidata yuridicheskix nauk. – M., 2008. – S.16.

⁸ Spivak S.G. Naznacheniyе nakazaniya po sovokupnosti prestupleniy i sovokupnosti prigovorov. Dissertatsiya ... kandidata yuridicheskix nauk. – M., 2008. – S.21.

⁹S.G.Spivak Naznacheniyе nakazaniya po sovokupnosti prestupleniy i sovokupnosti prigovorov. Avtoreferatdissertatsii na soiskaniye uchenoy stepenikandidata yuridicheskix nauk po spetsialnosti: 12.00.08 – ugolovnoye pravo i kriminologiya;ugolovno-ispolnitelnoye pravo. – Moskva, 2007. – 10 c.

jazo tayinlashning alohida bosqichi sifatida yondoshish lozim degan xulosaga keladi¹⁰.

Milliy huquqshunos olim H.Ochilov, bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash tushunchasiga ta'rif berishda bevosita jinoyat qonunida belgilangan normaga tayanadi. Uning fikricha, bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash deganda sud tomonidan jazo tayinlangan mahkum hukm chiqarilganidan keyin sud tayinlangan asosiy va qo'shimcha jazolarni to'liq o'tamasdan, yangi jinoyat sodir qilsa, sud yangi hukm bo'yicha tayinlangan jazo muddatiga ilgarigi hukm yuzasidan o'talmay qolgan jazo muddatini to'liq yoki bir qismini qo'shib jazo tayinlashini tushunish maqsadga muvofiq¹¹.

Z.S.Zaripov bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash tushunchasiga alohida ta'rif bermasdan, uning umumiy jihatlarini izohlash bilan cheklanadi¹². Bunda jazoni o'tayotgan mahkum sud hukmi chiqarilgandan so'ng jazoni to'liq o'tamasdan, yangi jinoyat sodir etsa ushbu jazo tayinlash bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash deb e'tirof etiladi degan xulosaga keladi. Mazkur holatda sud yangi hukm bo'yicha tayinlangan jazoga ilgari hukm yuzasidan o'talmay qolgan jazo muddatini to'liq yoki bir qismini qo'shishini ta'kidlaydi.

Ayrim olimlar bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashga bir xil mazmundagi ta'rif berish bilan cheklanadilar. Masalan, V.V.Koryakovsev va K.V.Pitulko "bir nechta hukmlar yuzasidan jazo tayinlashga shaxs tomonidan birinchi hukm yuzasidan belgilangan jazoni o'tab bo'lmasidan turib yangi jinoyatning sodir etilishi sifatida yondoshadilar"¹³.

Aynan shunday ta'rifni boshqa olimlarda ham uchratish mumkin. Xususan, V.I.Seleverstov bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash uchun shaxsga nisbatan

¹⁰ Malkov, V. (2009) K voprosu o formakh i vidakh mnozhestvennosti prestupleniy po ugovnomu pravu Rossii [On the forms and types of a multiple crime in the Russian criminal law]. Ugolovnoe pravo. 1. [Online] Available from: <http://www.consultant.ru/>. (Accessed: 30th June 2016).

¹¹ Ochilov H. Jinoyat huquqi (Umumiy qism): Savollar va javoblar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – B.97.

¹² Jinoyat huquqi: umumiy qism. Mualliflar jamoasi. Darslik. – Toshkent: Akademiya nashriylik markazi, 2005. – B.345.

¹³ Koryakovsev V.V., Pitulko K.V. Ugolovnoye pravo: obshaya chast. – SPb: OOO «Piter Press», 2008. – S.180.

sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bo‘lishi lozimligi, jazo muddatini o‘tab bo‘lmasdan yangi jinoyat sodir etishi talab etilishini qayd etadi¹⁴.

M.N.Golodnyuk qilmishni bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash deb topish uchun mahkum tomonidan jazo to‘liq o‘talmagan bo‘lishi va qasddan yangi jinoyat sodir etishi lozimligi ta’kidlanadi¹⁵.

O‘z navbatida bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlash tushunasiga bo‘lgan mazkur yondoshuv V.V.Diakonov¹⁶ va T.G.Chernovalar¹⁷ tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanadi.

Bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlash bo‘yicha maxsus tadqiqot olib borgan milliy huquqshunos olimi Q.Rozimova yuqorida qayd etilgan olimlardan farqli ravishda shaxs tomonidan jazoni o‘tash vaqtida yangi jinoyat sodir etishi uning ijtimoiy xafvlilik darajasi yuqoriligini anglatishiga e’tibor qaratadi¹⁸.

Shu bilan birga, 2006.03.02 yildagi Oliy sud Plenumining qarorida keltirilgan bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash tushunchasi haqidagi tushuntirishni tahlil qilar ekan, undagi normaga qo‘shilmasligini qayd etadi¹⁹. Bunda ushbu Plenum qarorida «Jinoyat kodeksining 60-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan bir nechta hukmlar bo‘yicha jazo tayinlash qoidalari birinchi hukm e’lon qilinganidan so‘ng, lekin o‘sha hukm bo‘yicha tayinlangan asosiy va qo‘shimcha jazolar to‘liq o‘talgunga qadar mahkum tomonidan yangi jinoyat sodir etilgan hollarda qo‘llaniladi» deb tushuntirish berilganini qayd etadi²⁰.

Ushbu olimi Plenumning yuqoridagi tushuntirishiga qo‘shilmasligining asosi sifatida Jkning 60-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan bir nechta hukmlar bo‘yicha jazo tayinlash qoidalari sudning birinchi hukmi e’lon qilinganidan so‘ng emas, balki

¹⁴Ugolovnoye pravo. Uchebnoye posobiye / Pod red. Prof. L.D.Gauxmana i prof. S.V.Maksimova. – M.: Elit, 2007. – S.217.

¹⁵Ugolovnoye pravo Rossii. Obshaya chast: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. d.yu.n., prof. N.F.Kuznetsovoy i d.yu.n. I.M.Tyajkovoy. – M.: Zersalo, 2005. –S.551.

¹⁶ Diakonov V.V. Ugolovnoye pravo Rossii (Obshaya chast). Uchebnoye posobiye // Allpravo.ru.– 2003.

¹⁷ Chernova T.G. Naznachenije nakazaniya po sovokupnosti prigovorov po ugolovnomu pravu Rossii.Avtoreferat diss. ... kand. yurid. nauk. – Ijevsk: Udmurtskiy gosudarstvenniy universitet,2001. –24 c.

¹⁸ Q. Rozimova Bir nechta jinoyat va bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash. 12.00.08 – Jinoyat huquqi. Huquqbuzarliklarning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi yo‘nalishi bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent, 2020 y. – B. 56-70.

¹⁹ O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006 yil 03 fevraldagi «Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida»gi qarori <http://www.lex.uz>.

²⁰O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori.– 2006. – 3 fevral.– № 1.

sud hukmi qonuniy kuchga kirganidan boshlab o'sha hukm bo'yicha asosiy va qo'shimcha tayinlangan jazolar to'liq o'talib bo'lgunga qadar jazo tayinlangan mahkum tomonidan yangi jinoyat sodir etilgan hollarda qo'llanilishi lozim degan xulosaga keladi. Bunda o'z fikriga asos sifatida JKning 59-va 60-moddalaridagi chegaraning aniq belgilanishi sud amaliyotidagi nomuvofiqliklarni bartaraf etishini keltiradi²¹.

Yana bir guruh huquqshunos olimlar bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash mazmunan retsdiv jinoyat instituti bilan o'zaro muvofiq kelishini ta'kidlaydilar. Bunda ular asosiy e'tiborni shaxs tomonidan ilgari qasddan jinoyatsodir etganligi uchun sudlanganidan keyin yangi jinoyatni qasddan sodir etishi retsdiv jinoyat hisoblanishiga asosiy e'tiborni qaratadilar.

Ushbu olimlarning fikricha, bir nechta hukm bilan retsdiv jinoyat tushunchalarini o'zaro taqqoslaganda retsdiv jinoyatda faqat qasddan qilingan jinoyat uchun sudlanganidan keyin yana qasddan jinoyat sodir etganlik tushunilishini, bunda bir nechta hukm tushunchasi esa, mahkumga nisbatan har qanday jinoyati (qasddan yoki ehtiyotsizliqdan qilinganidan qat'i nazar) uchun jazo tayinlashni nazarda tutishidan kelib chiqqan holda retsdiv jinoyat uchun jazo tayinlash tushunchasiga nisbatan bir nechta hukm tushunchasi nisbatan keng hisoblansada, bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash tushunchasi ham bir qancha jinoyatlar sodir qilish doirasiga kiradi degan xulosaga keladilar²².

Bizningcha, bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlash deb topishda aybning qasd shakli hech qanday ahamiyatga ega emas. Bunda asosiy e'tiborni ayb shaklidan qat'iy nazar shaxs tomonidan ikki yoki undan ortiq jinoyat sodir etilishiga qaratish lozim.

Albatta qilmishni bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash deb topishning bir qator boshqa shartlari ham mavjud bo'lib, ular birgalikda bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashga xos bo'lgan belgilarni tashkil etadi.

²¹ Q.Roziova. Bir nechta jinoyat va bir nechta hukm yuzasidan jazo tayinlash. 12.00.08 – Jinoyat huquqi. Huquqbuzarliklarning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi ixtisosligi bo'yicha yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasi uchun dissertatsiya. – Toshkent, 2020 y. – B. 63.

²² N.N.Krupskaya. Naznacheniyе nakazaniya po sovokupnosti prestupleniy i prigovorov Rostov-na-Donu. 2007

Huquqshunos olimlar ushbu belgilarda asosiy e'tiborni avval sodir etilgan jinoyat uchun sud tayinlagan barcha, yani asosiy va qo'shimcha jazolarning to'liq o'talmaganligi ko'rsatib o'tar ekanlar, bunda «aybdor shaxs bir jinoyati uchun sud hukmi chiqarilganidan keyin yana yangi jinoyat sodir qilgan taqdirda hukmlar majmui bo'yicha jazo tayinlash zaruriyati paydo bo'lishi» muhim belgi sifatida ta'kidlanadi²³.

Bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashga xos bo'lgan belgilar sifatida ayrim huquqshunos olimlar tomonidan quyidagilar ta'kidalanadi:

- sodir qilgan jinoyati uchun shartli hukm qilingan shaxsning o'talмай qolgan sinov muddati;
- shartli ravishda muddatidan ilgari jazodan ozod qilingan va jazoning o'talmagan muddati;
- jazoni o'tash keyinga qoldirilgan holatlarda jazoning keyinga qoldirilgan muddati;
- oldingi sud hukmiga ko'ra tayinlangan jazoning shaxs tomonidan yangi jinoyat sodir etilgan vaqtdagi o'talмай qolgan qismi²⁴.

Bizningcha, bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashning asosiy belgilarini ajratib ko'rsatishda kengroq qarash maqsadga muvofiq.

Bunda asosiy e'tiborni nafaqat JKda belgilangan bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlash bilan bog'liq qoidalarga balki, jazo tayinlashning mazkur turi bilan bevosita bog'liq bo'lgan boshqa manbalarni, shu jumladan sudlar uchun tushuntirishlarni ham inobatga olish lozim.

Shu munosabat bilan bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlashga xos bo'lgan quyidagi belgilarni ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiq:

a) birinchi hukm e'lon qilingan bo'lishi lozimligi. Ushbu belgi xususida Oliy sud Plenumining 03.02.2006 yildagi 1-sonli “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida”gi qarorida ham sudlarga alohida tushuntirish berilgan. Unga ko'ra, JKning 60-moddasida nazarda tutilgan bir necha hukmlar yuzasidan jazo

²³ Usmonaliyev M. Jinoyat huquqi (umumiy qism). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – B.495.

²⁴ Koryakovsev V.V., Pitulko K.V. Ugolovnoye pravo: obshaya chast. – SPb: OOO «Piter Press», 2008. – S.180.

tayinlash bo'yicha qoidalar sudning birinchi hukmi e'lon qilinganidan so'ng, lekin o'sha hukm bo'yicha tayinlangan barcha, yani asosiy va qo'shimcha jazolar to'liq o'talguncha mahkum yangi jinoyat sodir etgan hollarda qo'llanilishi ta'kidlangan²⁵.

Demak, ushbu tushuntirishda bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashning asosiy belgisi sud tomonidan shaxsga nisbatan birinchi hukmning e'lon qilishida namoyon bo'lishi ta'kidlanmoqda.

O'z navbatida hali sud muhokamasi bo'layotgan shaxs sud zalida biror-bir jinoyatni sodir qilsa (masalan, tan jarohati etkazsa) unga nisbatan bir necha hukmlar bo'yicha jazo tayinlash qoidalariga muvofiq jazo tayinlanmaydi.

b) hukm bo'yicha tayinlangan asosiy va qo'shimcha jazolar to'liq o'talganga qadar mahkum tomonidan yangi jinoyat sodir etilishi.

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashning boshlanish nuqtasi bevosita sud tomonidan birinchi hukmning e'lon qilinishi bo'lsa, yakuniy nuqtasi sud tomonidan tayinlangan barcha jazolarning, shu jumladan asosiy va qo'shimcha jazolarning ham to'liq o'talgan bo'lishi muhim belgisini tashkil qiladi.

Shu bilan birga, ushbu belgini to'g'ri talqin qilishda shaxs tomonidan yangi jinoyat sodir etilishidan tashqari sudning jazo tayinlash vaqti ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, basharti ayblov hukmi e'lon qilingan shaxs tayinlangan asosiy va qushimcha jazoni to'liq o'taguniga qadar yangi jinoyat sodir etsa va ushbu jinoyat uchun jazo tayinlash paytiga kelib, avvalgi hukm bo'yicha tayinlangan jazoni to'liq o'tab bo'lsa, uzil-kesil jazo bir necha hukm yuzasidan tayinlanmaydi²⁶.

Ushbu holatda jazo tayinlashda sud ilgari qasddan jinoyat sodir etganligi uchun sudlangandan keyin JK 56-moddasining «n» bandiga asosan sodir etilgan jinoyatni takroran yoki qasddan yangi jinoyat sodir etishi deb, jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida inobatga oladi.

v) bir necha hukm bo'yicha jazo tayinlashda ozodlikdan mahrum etish tariqasidagi uzil-kesil jazo muddati yigirma besh yildan, voyaga etmaganlarga –

²⁵ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111453>

²⁶ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111453>

o‘n besh yildan, oltmish yoshdan oshgan erkaklar hamda ayollarga nisbatan esa – o‘n uch yil to‘rt oydan ortiq bo‘lishi mumkin emasligi.

Bir necha hukmlar yuzasidan jazo tayinlashga xos bo‘lgan yana bir muhim jihatlardan biri JKda belgilangan umumiy qoidalarga amal qilinishi bilan bog‘liq holat hisoblanadi.

JKning 50-moddasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan bog‘liq umumiy talablar belgilangan. Xususan, ushbu moddada ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda oltmish yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati JK Maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko‘p muddatining uchdan ikki qismidan ortiq bo‘lishi mumkin emasligi nazarda tutilgan²⁷.

Oliy sud Plenumining yuqorida keltirilgan qarorida ushbu qoidaga tushuntirish berilar ekan, unda ozodlikdan mahrum etish tariqasidagi uzil-kesil jazo muddati yigirma besh yildan, voyaga etmaganlarga – o‘n besh yildan, oltmish yoshdan oshgan erkaklar hamda ayollarga nisbatan esa – o‘n uch yil to‘rt oydan ortiq bo‘lishi mumkin emasligi haqida qat’iy xulosaga kelingan.

g) bir necha hukm yuzasidan jazo tayinlaganda jazo yangi jinoyat uchun belgilangan jazo muddatidan ham ilgarigi hukm bo‘yicha belgilangan jazoning o‘talmagan qismidan ham ko‘proq bo‘lishi kerakligi.

Ushbu belgi ham Oliy sud Plenumining qayd etilgan qarorida keltirilgan tushuntirishi bilan bog‘liqdir.

Oliy sud Plenumi qarorida sudlarga bir necha hukmlar bo‘yicha jazo tayinlaganda yangi jinoyat uchun belgilangan jazo muddatidan ham ilgarigi hukm bo‘yicha belgilangan jazoning o‘talmagan qismidan ham ko‘proq bo‘lishi kerakligi haqida tushuntirish berilgan²⁸.

²⁷ O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111453>

²⁸ O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 03.02.2006 yildagi “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida”gi 1-son qarori. <https://lex.uz/docs/-1455976>

Жумабоев Наби Пардабоевич

Гулистон давлат педагогика институти катта ўқитувчиси,

Аннотация: мақолада эстетиканинг мақсади ва вазифалари ҳақида сўз юритилган. Гўзалликни тушуниш, ҳис қилиш қобилиятини шакллантириш ҳамда болаларни санъатга қизиқтириш орқали эстетик камолотга эришиш моҳияти тўғрисида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: санъат, гўзаллик, эстетик тарбия, эстетик ҳиссиёт, ахлоқ, инсонпарварлик.

Бугунги кунда республикамизда таълим соҳасида амалга оширилаётган туб ислохотлар ўқувчиларни инсонпарварлик, она Ватанга муҳаббат, жасорат, фидокорлик, вафо, гўзал ҳулқ руҳида тарбиялаш вазифасини қўймоқда. Чунки бундай хусусиятлар баркамол инсон фазилатидир. Бунда санъатнинг ўрни беқиёсдир. Санъат билан узоқ вақт, жиддий мулоқот натижасида ўқувчи шахсининг аввало санъат асарининг образли эмоционал мазмунидан баҳраманд бўладиган жиҳатлари – эстетик ҳиссиёт, эҳтиёжлар, муносабат, шунингдек унинг барча жиҳатлари шахсий ва ижтимоий тушунчалари, дунёқараши ҳам такомиллашади, ахлоқий ва эстетик идеали таркиб топади. Бунда гўзалликни интуитив ҳис қилиш ҳамда тушуниш вақт ўтиши билан санъат ва ҳаётдаги гўзалликка онгли муносабатга айланишида ана шундай эстетик ривожланиш ғоят зарурдир. Бундай ҳолда унинг динамикаси табиий ва узлуксиз бўлади. Агар ана шу табиийлик ва узлуксизлик бузилса (масалан, мазкур ривожланишга бола ўсаётган муҳит ёрдам бермаса), педагог кўпроқ куч сарфлаши зарур бўлади, эстетик тарбиянинг самарадорлиги эса кескин пасаяди.

Бола бадиий асарлардаги қаҳрамонларнинг яхши ишлари ва инсоний хатти-ҳаракатларини тушуна олади. Лекин у эзгулик ва инсонпарварликни тушуниши ҳамда ҳис қилишидан ташқари раҳмдил ва одамгарчиликни биладиган меҳрибон ва илтифотли бўлишга одатланиши ҳам керак. Табиийки,

ўқувчилар инсоният яратган чинакам маънавий ва эстетик бойликларга асосланиб иш тутсалар, уларнинг эстетик камолоти мукаммал бўлади.

Шуни унутмаслик керакки, ҳар қандай ижтимоий ҳодисанинг ҳам эстетик, ҳам ахлоқий моҳияти бўлади. Ахлоқийлик, гўзаллик қадимдан қандайдир таркибий бирлик сифатида тушунилади. Инсонпарварлик нуктаи назаридан ахлоқий, маънавий кишини юксалтирадиган ва унга зеб берадиган нарса гўзалликдир, ахлоқий нарса эса гўзаллик билан ички боғланишда бўлмаса, уни маънавий-эзгулик деб эътироф этиб бўлмайди. Педагог ахлоқий ва эстетик соҳаларнинг ички яқинлигини, маъно жиҳатдан бирлигини доимо эътибордан четда қолдирмаслиги зарур. Шуни таъкидлаш керакки, гўзалликни тушуниш, ҳис этиш руҳида тарбияланган меҳнаткаш ўз фаолияти махсулотига ҳақиқий талабчанлик билан муносабатда бўлади. У шошқалоқликни, палапартиш ва кўпол иш қилишни, хунук буюмлар тайёрлашни ёқтирмайди, эҳтиёткор ва тежамкор бўлади, ўз меҳнاتини кадрлайди ва у тайёрлаган буюм сифатининг қатъий мезонларига жавоб беради. Ана шундай шахсни шакллантириш ислоҳот шароитида умумий таълим мактабининг мақсади ва энг муҳим вазифасидир.

Кўпгина мактаблар мактабдан ташқари муассасалар ислоҳотни амалга ошира бориб барча ёшдаги болалар билан олиб бориладиган кўп қиррали бадий-ижодий ишларни авж олдириб юбордилар. Бу соҳада бадий марказлар билан «чека жойлар»нинг фарқи бошқа соҳалардагига нисбатан сезиларли даражада бартараф этилди. Бу борада аксинча ҳоллар учрамоқда. Хусусан музейлар, маданият марказлари анча олисдаги баъзи мактаблар болалар билан санъат бўйича изчил, қизиқарли ҳамда мазмунли ишларни амалга оширишда ажойиб намуна кўрсатмоқда. Афтидан ижод ва гўзаллик иштиёқи муқаррар равишда уларни профессионал санъат билан мулоқотдаги камчиликни ўз ижодлари орқали тўлдириш эҳтиёжига олиб келади.

Ўқувчиларни эстетик тарбиялаш юзасидан иш олиб бораётган мактабларнинг амалий тажрибаси улар ижодий меҳнатлари билан асосий вазифани самарали ҳал этаётганини, яъни ҳар томонлама ривожланган, ўзида маънавий бойлик (юксак ривожланган маънавий-амалий, назарий, эстетик

қобилиятларни), ахлоқий поклик ва жисмоний комолотни мужассамлаштирган шахсни шакллантираётганини кўрсатмоқда. Шу сабабли мамлакатимизда ҳар бир мактабда ҳозир эстетик тарбияга шахсни шакллантириш тартибининг энг муҳим элементи деб қаралмоқда. Илғор педагоглар эстетик тарбия ўқувчиларда ҳаётга, санъатга эстетик муносабатни, уларга юксак талабчанлик қобилиятини таркиб топтирадиган ва такомиллаштирадиган восита ҳамда методлар устида иш олиб бормоқдалар. Эстетик таъсир тартиби боланинг синфдаги, синфдан ва мактабдан ташқари турли бадий-ижодий фаолияти формаларининг чамбарчас боғланишини назарда тутди. Эстетик тарбия тажрибасида оммавий ахборот воситаларидан, компьютерлардан фойдаланиш унинг воситалари ва методларинини анча кенгайтиради.

Ҳар бир мактабда болага эстетик тарбия беришнинг интенсив ва ривожлантирувчи комплексини ташкил қилиш учун эстетик тарбиянинг вазифалари ва мақсадлари бир томонламалиги ҳақидаги тушунчаларни бартараф этиш керак. Мамлакатимиз табиатидаги, теварак-атрофдаги гўзалликларни, муносабат ва фандаги гўзалликларни англаш, жисмоний камол топиш фақат санъат билан мулоқотга нисбатан анча кўп тарбиявий самара беради. Афсуски, амалда боланинг эстетик камолотига эътибор бермайдиган, ахлоқий, меҳнат, сиёсий тарбияда бундан ҳам жиддийроқ вазифалар борлигини баҳона қиладиган, эстетик тарбияни ортиқча иш деб биладиган ўқитувчилар ҳамон учрамоқда. Бундай ўқитувчи тарбия ишларида катта ютуққа эриша олмайди.

Ҳақиқатдан, эстетик тарбия предмети у ёқда турсин, ҳатто санъат предметларига ҳам жуда оз дарс соатлари ажратиладиган ҳқув режада эстетик тарбиянинг мақсади ва вазифалари муҳимлиги, унинг ўқувчи шахсини шакллантиришдаги имкониятлари етарлича акс этмаган. Шунга кўра ўқитувчи ва мактабнинг вазифаси биринчидан, дарс вақтларидан тўлиқ ва унумли фойдаланиш, иккинчидан, предметлараро алоқаларни йўлга қўйиш ва улардан доимо фойдаланиш, учинчидан эса синфдан ва мактабдан ташқари ишларнинг имкониятларидан максимал даражада фойдаланишдир. Ана шу уч нуктаи

назардан пухта ўйланган эстетик-тарбиявий иш бутун таълим-тарбия жараёнига, барча дарсларга, тўғарақларга ва факультатив ишларга, боланинг мактабдан ташқари педагогик ташкилий фаолиятига, бўш вақтлардаги машғулотларига, санъат, адабиёт ва ҳоказоларга мустақил равишда мурожаат этишда сингиб боради. Ана шунда бу ишлар жамулжам бўлиб, тарбия жараёнининг асоси, унинг ташкилий ва бирлаштирувчи босқичи бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида чинаккам эстетик тарбияни ташкил этишдаги муайян қийинчилик шундаки, мактабда эстетик тарбия вазифалари кўпинча юзаки ҳал қилинади. Бадиий асар чексиз имкониятларга эга бўлса-да, ундан пухта тайёргарликсиз, жиддий мақсадлар кўйилмай фойдаланилади. Ваҳоланки, ўқувчилар билан ажойиб мусиқа, адабиёт ёки тасвирий санъат асарлари ҳақида фақат кези келганда юзаки тарзда гаплашмаслик керак. Бадиий асар материали асосидаги тарбиявий ишнинг савияси асарнинг мураккаблиги, ундаги ғоянинг чуқурлиги, авторнинг бадиий маҳорати ва ахлоқий-эстетик тасаввурига мувофиқ бўлиши лозим. Акс ҳолда бадиий асарнинг жиддий мазмуни йўқолган бўлади ва у ўқувчининг ҳиссиёти ҳамда онгига кутилганидек таъсир этмайди. Шунинг учун бадиий асар билан ишлашни ташкил қилишга, тарбия жараёнида ундан фойдаланишга ижодий ва чуқур ёндашиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Ҳайдаров. Инсон камолоти ва миллий-маънавий қадриятлар. Т.: Мухаррир, 2008 й.
2. Тасвирий санъат. Умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандарти ва ўқув дастури. Т.: “Шарқ”, 1999 й.
3. Р.Ҳасанов. Тасвирий санъат асослари. Т.: 2009 й.
4. Б.Н.Орипов. Тасвирий санъат ва уни ўқитиш методикаси. “Илм зиё” Т.: 2016 й.
5. “Интернаука” научный журнал 6(88) част 2. М.: 2019 г.

**“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**
**АБУ НАСР ФАРОБИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-
ФАНИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ**

Алимова Шахноза Хамидовна

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, катта ўқитувчиси

IX-XII аср Марказий Осиё ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги энг ёрқин босқичлардан бири ҳисобланади. Бу даврда у жаҳон маданияти тараққиётининг энг йирик ва марказий ўчоғига айланиб, кейинги давр Шарқ ва Ғарб маданий тараққиёти ривожига самарали таъсир кўрсатди. Марказий Осиёлик олимлар яратган асарлар жаҳон илм-фанининг нодир ёдгорлигига айланди. Уйғониш даврининг бу асосий омиллари ва хусусиятлари дунёвий илм-фаннинг ривожланиши - булар, шубҳасиз, башарият маънавияти юксалишининг муҳим ўлчов мезонлари бўлиб хизмат қилди. Юрт ободончилиги, мамлакат равнақи, қудратининг юксалиши давомида унда табиий равишда маънавий маданият, илм-фан ривожига ҳам жадал суръатлар билан кўзга ташланиб бордики, бунинг натижасида бу заминдан ўз элини шон-шарафга буркаган, дунёга доврўғ таратган машҳур алломалар, илм-фан юлдузлари етишиб чиқдилар.

Ўрта асрларда илм-фаннинг ривожига бебаҳо ҳисса қўшган, Шарқу-Ғарбда илм аҳли томонидан “Иккинчи муаллим” деган фахрий унвон олган буюк ватандошимиз Абу Наср Форобийдир. Ғарбда ҳам Шарқда ҳам Форобийнинг ижодиётига, маънавий меросига бўлган қизиқиш ҳеч қачон сусаймаган.

Форобий авлодларга жуда улкан илмий мерос қолдирган. Фаннинг турли соҳаларида 130 га яқин асар ёзган. Ўз мавзулари жиҳатидан Форобий асарлари Ўрта асрларда мавжуд бўлган фанларнинг деярли ҳамма соҳаларини қамраб олади. Уларни жамлаб, Ўрта аср қомуси деб баҳо берса ҳам бўлади. Умуман Форобий асарларини икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Қадимги юнон табиатшунослари ва файласуфларининг илмий меросини шарҳлаш ва тарғиб қилишга бағишланган асарлар.

2. Ўрта аср фанларининг турли муаммоларини, ижтимоий-фалсафий тафаккурнинг айрим масалаларини мустақил ишлаб чиқишга бағишланган асарлар.

Форобий Арастунинг деярли барча асарларига (“Биринчи аналитика”, “Изоҳлаш”, “Топика”, “Категориялар”, “Этика”, “Метафизика”, “Софистика” ва бошқаларга), Птолемейнинг “Алмагеста” асарига, Александр Афродизийнинг “Жон ҳақида” асарига, Евклиднинг “Геометрия” асарига шарҳлар ёзган.²⁹

Форобий илмий меросининг яна бир муҳим қирраси – бу унинг муסיқашуносликнинг ривожига қўшган ҳиссасидир. У маҳоратли созанда, бастакор, йирик муסיқа назарийчиси бўлиб, муסיқа асбобини ҳам ихтиро қилган. Манбаларда кўрсатилишича, Форобийнинг айрим куйлари ҳозиргача Эрон ва бошқа Шарқ мамлакатларида ижро этиб келинади. Унинг муסיқага оид назариялари Оврўпо муסיқа назарийчиларига, жумладан, Шером Мораний (XIII аср), Раймонд Луллий (XIII-XIV асрлар) ижодига катта таъсир этган.

Форобий ўзининг бутун онгли ҳаёти ва фаолиятига катта эътибор бериб, маданий жамият ва инсонни билимсиз тасаввур қила олмайди. Унингча, билим эгаллаш фозил жамият мавжудлигининг асосий шартидир. Форобий илмий меросида Ўрта Осиёда биринчи марта фанлар таснифининг ишлаб чиқилиши муҳим аҳамият касб этади. Илмий билимнинг предмети ва мазмунини белгилашда Ўрта асрда мавжуд бўлган фанлар, уларнинг ўша пайтдаги турли муаммолари ва масалалари ҳақида тўлиқ маълумот беради. Бу нарса ўз навбатида фан қомуси бўлиб, унинг турли тармоқларининг яна ҳам ривожини учун туртки бўлади. Форобий фанлар таснифига бағишланган “Ихсо улум”(“Фанларнинг тармоқлари”) асарида таъкидлайдики, бу китобнинг мақсади ҳамма томонидан тан олинган фанларнинг рўйхатини изчил кўрсатиш, уларнинг мазмуни, бир-бири билан таққослаш имконини бериш, улардан қайси бири ишончлироқ, фойдалироқ ва асослироқ эканини тушунтиришдир. Ҳақиқатан ҳам, Форобий фанларнинг турли тармоқлари рўйхатини оддий

²⁹ С.Йўлдошев, М.Қодиров, М.Усмонов. “Аждодларимиз мероси – мафкурамиз гавҳари”. Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. , 2001 йил,95-96 бетлар.

ишлаб чиқиш билан чекланмасдан , улар ўрганадиган асосий масалалар, ҳар бир кўриб чиқиладиган билим тармоғининг вазифаларини аниқлашга ҳаракат қилади. Форобийнинг фанлар таснифи, улар ўрганадиган масалалар, уларнинг мазмуни ҳақидаги таълимоти Ўрта асрлар фани эришган энг катта ютуқлардан бири бўлиб, илмий тафаккурнинг ривожини учун ниҳоятда катта аҳамиятга эга бўлди.

Форобий илмий фалсафий, ҳуқуқий меросни ўрганишга бир қатор асарлар бағишлаган. Унинг асарлари давлат, таълим тарбия ахлоқ, маърифат, диний эътиқод, уруш ва сулҳ, меҳнат, иқтисодий ва маънавий ҳаёт, раҳбарлик, интизом, тарбия, нормалар каби кўп мавзуларни ўз ичига олади. Форобийнинг “Фозил одамлар шахри” асарида биргина давлатни бошқариш масалалари ҳақидаги мулоҳазаларининг ўзи давлат бошқаруви соҳасида фаолият кўрсатадиган инсонлар учун битмас туганмас сабоқ манбаидир. Форобий шахар – давлатларни фозил (“ал-мадинат ул-фозила”) ва жоҳил (“ал-мадинат ул-жоҳила”) давлатларга ажратади. Жабр-зулм, ёвузлик мавжуд бўлган давлат жоҳил давлатдир. Одамлар ўртасида ўзаро ёрдам мақсадида қурилган, мақсади одамларни бахтли қилиш бўлган давлат ва жамият фозил жамиятдир. Бахтга эришиш учун бир-бирига ўзаро ёрдамни мақсад қилиб олган халқ фозил халқдир. Агар бахтга эришиш учун ҳамма халқлар бир-бирларига ўзаро ёрдам берсалар, бутун ер юзи бир буюк фозил жамиятга айланади. Фозил жамиятни Форобий ҳамма аъзолари бир-бири билан ўзаро алоқада ва бир-бирига ёрдамда бўлган соғлом танага ўхшатади. Фозил жамият тепасида ҳар томонлама ҳурматга лойиқ фозил бошлиқ туради. У ўз олдига жамият аъзоларининг ҳаммасини бахтли қилиш мақсадини кўяди. Давлатни бошқаришнинг энг олий шакли деб, адолатли ва маърифатли подшоликни билади. Форобий фозил шахарнинг фозил ҳукмдори тимсолида одамларга ҳақиқий бахт-саодатга эришиш йўлларини кўрсатувчи комил инсон ғоясини илгари сурувчи, бутун инсонларни ўзаро ҳамкорликка, халқларни тинчликка чақирувчи, дунёда ягона инсон жамоасини тузишни орзу қилган буюк мутафаккирдир.

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYALANUVCHILARINING TANQIDIY
FIKRLASH KO’NIKMALALARINI SHAKLLANTIRISHNING
ZARURIYATLARI**

Mamadjanova Nozimaxon Adhamovna

Falsafa fanlari doktori

To’lqinova Oqila Yoqubjonovna

Namangan davlat universiteti magistranti

Tanqidiy fikrlash bu fikrlarni tahlil qilish, shubha ostiga qo’yish, xulosa qilish, va xulosalarning to’g’riligiga mustaqil baho berish imkoniyatini beruvchi fikrlash turi hamda vositalar to’plamidir. Aynan shu fikrlash turi insoniyatni qirilib ketishdan saqladi. Insoniyat dastlabki kunlaridanoq tanqidiy fikrlashni boshladi va shu sabab omon qoldi. Kimdir yomon yoki zaharli ovqatni iste’mol qildi va vafot etdi, yana kimdir yovvoyi mavjudotlarga to’la suvga sho’ng’idi va qaytib chiqmadi. Ajdodlarimiz tirik qolish maqsadida har narsani shubxa ostiga qo’yishgan, axborotni tekshirishgan hamda asosga ega dalillarni qo’lga kiritishgan. Bugun axborot juda ko’p. Avval axborot va bilim faqat elita uchun mavjud edi va bugungidek ko’p emas edi. Bundan yuz yil oldin insoniyatning kam sonli vakillari savodli bo’lgan; o’qishni, yozishni bilgan. Amerikalik olim Erik Shmidt (Google sobiq direktori)ning hisob kitobiga ko’ra insoniyat paydo bo’lgandan to 2003- yilga qadar bugun atigi 2 kun ichida paydo bo’ladigan axborot miqdoriga teng habar ishlab chiqargan. Shuning uchun bugungi dunyoni anglash, yangi actual bilimlarni olish hamda hayotimizni yaxshilash uchun tanqidiy fikrlashni rivoshlantirish zarur.[3]

Tanqidiy fikrlash qaysidir ma’noda insonning rivojlanishiga, yuksalishiga yordam beradi. Shuning uchun bu ko’nikmani hosil qilishda bolaning erta yoshidan harakat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni esda tutish kerakki, hayotdagi aksariyat odamlar uchun ijodiy va tanqidiy fikrlashning oqilona kombinatsiyasi talab qilinadi.[1] Ya’ni bizga berilgan ma’lumotga ishonib qolmasdan uning ustida aqlni oqilona ishlata olishimiz bizni rivojlanishimizga sabab bo’ladi.

Tanqidiy fikrlash nafaqat mumkin, balki maktabgacha ta'limning har bir bosqichida rivojlanishi kerak. O'quv faoliyati, bilimlarni o'zlashtirish darajasi, ta'lim sifati ortib bormoqda, eng muhimi, bolalarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqi ortib bormoqda! Bu zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotining eng katta muammosi va uni muvaffaqiyatli hal qilish mumkin. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muammosi nihoyatda muhim ekanligini juda ko'p turli xil materiallar, tezislar, treninglar, seminarlar, metodlar, shuningdek, ushbu usullarning real hayotda ko'plab sinovlari tasdiqlaydi. Bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali ularni mustaqil ravishda muammolarni hal qilishga, yangi imkoniyatlar yaratishga, kerakli ma'lumotlarni izlashga o'rgatiladi. Bolaligida muammolarni hal qilishga o'rgatilgan odamlar keyinchalik ular o'rgatilmaganlarga qaraganda ancha kengroq muammolarni hal qila oladilar. Tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lganlar muammolarni o'zlarining tabiiy instinktining bir qismi sifatida hal qilishadi.

Tanqidiy fikrlovchilar sabr-toqatli va muammoni hal qilishga sodiqdirlar, xuddi tanqidiy fikrlashning eng yaxshi namunalaridan biri bo'lgan Albert Eynshteynga o'xshab, “Men juda aqlli emasman; shunchaki men muammolar bilan uzoqroq qolaman”. Tanqidiy fikrlovchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalari ularni o'z ishlarida va dunyoning eng katta muammolarini hal qilishda yaxshiroq bo'lishga yordam beradi, ya'ni Eynshteyn singari, ular ham tom ma'noda dunyoni o'zgartirish imkoniyatga ega. Tanqidiy fikrlash isbot bilan tasdiqlangan ishonchli dalil yaratishga imkon beradi. Bu ko'nikma insho yozishda, siyosiy masalalar bo'yicha boshqalarni muhokama qilishda foydali bo'lishi mumkin. Bu esa barcha burchaklarni hisobga olgan holda muvozanatli nuqtai nazarni taqdim etish imkonini beradi va dalillarga asoslangan holda o'z fikringizni bildirishingiz mumkinligini anglatadi. Bizning zamonamizda bolalarda tanqidiy fikrlashini rivojlantirish juda muhim - bu bola kitoblarni o'qishdan zavqlana boshlaydi, ularni tahlil qiladi va mustaqil xulosalar chiqarishni o'rganadi, shunda u aqlli savollar berishni va ularga ijodiy javob topishni o'rganadi. O'qitish yangi narsalarni o'rganishdan, kitobda bayon etilgan bilim olamida o'z ishtirokini his qilishdan sezilarli quvonch keltirsa, qiziqarli bo'ladi. Ushbu o'qitish usullariga asoslanib, bola, tarix, geografiya yoki adabiyotni o'rganayotganda,

keyinchalik bu aniq emas, kerak emas yoki qiziq emasligini aytmaydi. O'qituvchilar va ota-onalar farzandlarining mavzuni bilishiga, tanqidiy va ijodiy fikrlashga qodir ekanligiga ishonch hosil qiladi.[2]

Bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish deganda to'g'ri savol berish, ularning e'tiborini to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish, o'rgatish, o'zicha xulosa chiqarish va yechim topish tushuniladi. O'quvchilarga fikr yuritish uchun material beradigan, tashabbus va mustaqillikni kashf qilish imkoniyatini beradigan o'quv faoliyati turlari yoqadi, ular aqliy zo'riqish, zukkolik va ijodkorlikka muhtoj.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik shartlari quyidagilardan iborat: bolalarning faolligi nostandart, noaniq vaziyatda aniq namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan faoliyatga jalb qilish, turli vositalar va usullardan foydalanib, tarbiyalanuvchilarni o'qitish. kichik yoshdagi o'quvchilarni solishtirish, umumlashtirish, tahlil qilish, o'rganish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'shashtirilishi kerak, muayyan yoshga xos bo'lgan faoliyat turlari va pedagogik vositalar, turli xil rivojlantiruvchi materiallardan foydalanish orqali amalga oshirilishi kerak. Tanqidiy fikrlash tug'ma emas, ya'ni maktabda o'qishning barcha yillari davomida o'quvchilarning tafakkurini (va aqliy operatsiyalardan foydalanish qobiliyatini) har tomonlama rivojlantirish, ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatish kerak. Bu tafakkurni rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega, chunki bu orqali bolaning bilim va g'oyalar doirasi sezilarli darajada kengayadi, yangi tushunchalar izchil tizimga kiradi, o'quvchi ko'proq xulosa chiqaradi. Tanqidiy fikrlash tufayli inson o'zining ichki kechinmlari va tashqi olam

o'rtasidagi muvozanatni nazorat qila olishi va boshqarishi mumkin. Tanqidiy fikrlash asosida o'quvchilar o'zlarining qiziqish va qobiliyatlarini to'g'ri baholay oladi, o'zlariga to'g'ri baho bera oladilar. Bu esa kasb tanlash jarayonidagi muhim omil hisoblanadi. O'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan kasbni tanlashlari bilan birgalikda tanlagan kasblari uchun zarur bo'lgan bilim manbalarini ham aniqlay oladilar, anglay oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Volkov, B.S. Kichik o'quvchi: Unga o'rganishga qanday yordam berish kerak [Matn] / B.S., Volkov - M.: Akademik loyiha, 2004. - 142 b.
2. Zagashev I.O., Zair-Bek S.I., Mushtavinskaya I.V. Bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish [Matn] / I.O. Zagashev, S.I. Zair-Bek, I.V. Mushtavinskaya. - Sankt-Peterburg: Alliance-Delta, 2003. - 192p.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=YOgpbTVxD64>
4. Laskozhevskaya E.V. Kichik maktab o'quvchilarining tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi [Matn] / E.V. Laskozhevskaya // Boshlang'ich maktab. - 2007.- №6. - B.68-70.
5. <https://geomanto.ru/uz/awnings>

BARKAMOL SHAXS TARBIYASIDA MA’NAVIYATNING O’RNI

Gulchehra Rustamova

Namangan viloyati yuridik texnikumi o’qituvchisi

“Farzandimizga to’g’ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqada uning yurish-turishi, kayfiyatidan ogoh bo’lib turmasak, ilmu hunarga o’rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo’yishi-miz hech gap emas”.

Sh.Mirziyoyev.

Annotatsiya: ushbu maqolada ma’naviyat haqida,shaxs tarbiyasida ma’naviyatning o’rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: ma’naviyat, ma’naviyatli inson,ma’naviy tarbiya,barkamol shaxs,odob-ahloq,insoniylik.

Ma’naviyat va barkamol shaxsni tarbiyalash uzviy birlikdagi va uzluksiz davom etadigan jarayondir. Ma’naviyat jamiyat va inson hayotining barcha sohalarini qamrab oladi. Inson iqtisod yoki siyosat to’g’risida o’y suradimi, ijtimoiy masalalar bilan mashg’ul bo’ladimi, baribir, ma’naviy soha bilan shug’ullanadi.

Darhaqiqat, ma’naviyat tarbiyali insongagina xos zaruriy ehtiyoj bo’lib, inson jamiyatda yashab, jismoniy va aqliy-ijodiy faoliyat bilan shug’ullanar ekan, doimo ma’naviyatga ehtiyoj sezib yashaydi. Shu tufayli yosh avlodni ma’naviy yetuk qilib tarbiyalash nafaqat ta’lim-tarbiya, balki kundalik hayotiy faoliyat, mehnat, o’qib-o’rganish jarayoni bilan bevosita bog’liq. Ma’naviyat insonni turli xil jirkanch hatti-harakatlardan muhofaza qiluvchi ichki bir ruhiy, aqliy, vijdoniy xususiyat. Shu tufayli ma’naviyat deganda, dastavval, insonga xos axloqiy poklik, aqliy teranlik, yuksak mehnatsevarlik, jamiyat va odamlar baxt-saodati yo’lida jon fido etish kabi fazilatlar namoyon bo’ladi. Insoniylik ifodasi hisoblangan ma’naviyat ayni paytda ta’lim-

tarbiya va inson ongli faoliyatining mahsulidir. Buyuk bobokalonimiz Abu Nasr Forobiy inson ma'naviy hayotida uning aql-ongi va axloqi (xulq-atvori) birligiga katta e'tibor bergan. Uningcha, ta'lim-tarbiya insonni aqliy tomondan ham, axloqiy tomondan ham yetuk, mukammal qilib yetishtirishda muhim rol o'ynaydi. Shu munosabat bilan Abu Nasr Forobiyning quyidagi so'zlarini keltirish o'rinlidir: “Har kimki, ilm-hikmatni o'rganaman, desa, uni yoshligidan boshlasin, sog'-salomatligi yaxshi bo'lsin, yaxshi axloq va odobli bo'lsin, so'zining uddasidan chiqsin, yomon ishlardan saqlanadigan bo'lsin, xiyonat, makr va hiyladan uzoq bo'lsin, barcha qonun-qoidalarni bilsin, diyonatli bo'lsin, bilimdon va notiq bo'lsin, ilmi va dono kishilarni hurmat qilsin, ilm ahlidan mol-dunyosini ayamasin, chinakam moddiy narsalar to'g'risida bilimga ega bo'lsin. Ulug' allomaning odamlarga nisbatan ularni birlashtiruvchi boshlang'ich asos insoniylikdir, degan hikmatlari ta'lim-tarbiya jarayonida ma'naviyatni tarbiyalashning asosini tashkil etadi va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Zero, ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta'lim va ma'rifatni yuksaltirish, milliy g'oyani ro'yobga chiqaradigan yangi avlodni yetkazishdir.

Yurtimiz mustaqilligini mustahkamlashning ma'naviy vazifalarini oldimizga qo'yar ekanmiz, quyidagilarga e'tibor qaratishimiz lozim: insonparvarlik g'oyalariga sodiqlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash, ma'naviyat va axloqiylikni tiklash; madaniy boylıklarimiz tarixini bilish va ko'paytirish; xalqning milliy madaniyati va o'ziga xosligini ifoda etadigan vosita bo'lmish o'zbek tilini rivojlantirish; millatlararo do'stlik va o'zaro hamjihatlikni e'zozlash; vijdon va din erkinligini ro'yobga chiqarish; odamlar o'rtasida mehr-shafqat, sharm-hayo, or-nomus, o'zaro hurmat va ehtirom munosabatlarini saqlash va kamol toptirish; umumta'lim, kasbiy va maxsus tayyorgarlikni egallash; ijodning barcha turlarini rivojlantirish; moddiy va ma'naviy mulkni himoya qilish va hokazo.

Ko'rinadiki, ma'naviyat o'z mohiyati va mazmuni bilan inson tarbiyasi va yetukligining bosh mezonidir. Bu fikr ma'naviyat tushunchasiga berilgan ilmiy - falsafiy ta'riflarda o'z ifodasini topganligini qayd etib o'tish maqsadga muvofiqdir. Tabiiyki, bu borada “olimlar fikrida xilma-xillik mavjud, - deb yozgan edi Haydar

Po‘latov, -Ularning biri ma’naviyat - shaxsiy ong desalar, ikkinchilari ma’naviyat kishilarning ruhiy faoliyati, deydilar. Uchinchilari ma’naviyat axloq, nafosat va nazariy qadriyatlar majmui desalar, to‘rtinchilari ma’naviyat - haqiqat, himmat va go‘zalliklar qiyomi deydilar! Yana boshqalari ma’naviyat - insonning jamiki axloqiy qadriyatlari majmui deb tushunsalar, birovlari ma’naviyat - insonning his - tuyg‘ulari, deydilar. Ma’naviyatga bo‘lgan ta’riflarni sanashda davom etish mumkin. Lekin gap shundaki, ma’naviyat bepoyon, cheksiz borliqning inson ruhiyatida ifodalanishidir. U murakkab, ko‘p qirrali qadriyatdir”.

Ma’naviyatning inson ulg‘ayishi va uning kuch-qudrati manbaiga aylanishida muqaddas islom dini, ilmiy-ijodiy kashfiyotlar, oilaviy qadriyatlar, ta’lim-tarbiya tizimi bilan bir qatorda, ko‘hna tarix va uning yodgorliklari, ma’naviy meros, madaniy boyliklar ham asosiy mezon bo‘lib xizmat qiladi. Ma’naviyat orqali “inson qalbiga yo‘l” topishda teatr, musiqa, badiiy adabiyot, haykaltaroshlik, kino, rassomlik kabi san’at turlaridan ma’naviy tarbiya ishlarida foydalanishning zarurligini aslo inkor etish mumkin emas.

Ma’naviyat va barkamol avlod tarbiyasi mavzui juda keng, murakkab va doimo dolzarbdir. Yangi jamiyat barpo etilayotgan bizning yurtimizda bu alohida hayotiy ahamiyatga molik masala. Tarix va ma’naviyat, uning tarkibiy qismi bo‘lgan tarixiy-falsafiy haqiqat birgalikda irodasi mustahkam, aqlli, dono, erksevar, vatanparvar avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. Ma’naviyatni yuksaltirish jarayonida odamlar, ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlodning dunyoqarashi, hayotga munosabati, tafakkuri shakllanib boradi va uning ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi o‘rni aniqlab olinadi.

Ma’naviyat mavhum, voqelikdan yiroq hodisa emas, balki insonning doimiy hayotiy faoliyati, yurish-turishi, muomalasi, hatti-harakati, fe‘l-atvori, tushuncha va tasavvurlarida uzluksiz namoyon bo‘luvchi voqelikdir. Ma’naviyat muayyan tarixiy shart-sharoitlar, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy muhitga bog‘liq ravishda shakllanib, rivojlanib boradi, tarixiy jarayonlarga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Bu masala, tabiiyki, mustaqillik, bozor iqtisodiyotiga o‘tish kabi global masalalar bilan bevosita bog‘liqdir. Yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy-madaniy munosabatlar

shakllanib, jamiyatda o‘z o‘rnini topayotgan bir tarixiy sharoitda xalqimizning ming yillar davomida qaror topgan, mustahkam ildizlarga ega bo‘lgan milliy ma’naviyatimizni o‘zlashtirish va yanada rivojlantirish muammosi birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov asarlarida o‘zining teran ifodasini topadi. “Ma’naviyat shunday qimmatbaho mevaki, - deydi I.A.Karimov, - u bizning qadimiy va navqiron xalqimiz qalbida butun Insoniyatning ulkan oilasida o‘z mustaqilligini tushunib yetish va ozodlikni sevish tuyg‘usi bilan birgalikda yetilgan. Ma’naviyat insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o‘giti bilan birga singadi. Ona tilining buyuk ahamiyati shundaki, u ma’naviyat b yelgisi sifatida kishilarni yaqin qilib jipslab turadi. Tabiatga yaqinlik, jonajon o‘lkaning benihoya go‘zalligidan bahramand bo‘lish ma’naviyatga oziq beradi, kuchlantiradi. Ma’naviyat o‘z xalqining tarixini, uning madaniyat va vazifalarini chuqur bilish va tushunib yetishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi.

Tarixga murojaat qilar ekanmiz, bu xalq xotirasi ekanini nazarda tutishimiz kerak. Xotirasiz barkamol kishi bo‘lmaganidek, o‘z tarixini bilmagan xalqning kelajagi yo‘qdir”. Shunday qilib, ma’naviyat olami juda keng, imkoniyatlari cheksiz, zero, u barkamol insonning ijtimoiy mohiyati ifodasi. Ma’naviyat jamiyat, davlat va shaxs o‘rtasidagi munosabatlarni birlashtiruvchi, ularning manfaatlari uyg‘unligini ta’minlovchi qudratli botiniy kuch bo‘lib, jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Mamlakatimizda yosh avlodning yuksak ma’naviy mezonlar asosida o‘sib-ulg‘ayishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bugungi kunda yurtimiz hayotining qaysi sohasini olmang - sog‘liqni saqlash yoki ta’lim deysizmi, iqtisodiyot yoki kichik biznes sohasi deysizmi, rahbarlik, madaniyat va sport jabhalari deysizmi - ularning barchasida yoshlarning huquq va manfaatlari alohida e’tiborga olinayotganini ko‘ramiz. Hech qachon ma’naviyatsiz yetuk insonni tarbiyalab bo‘lmaydi. Chunki, odamzot uchun hayot yo‘llarida har qadamda zarur bo‘ladigan ajdodlar yodi, milliy g‘urur va iftixor, jonajon Vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, istiqloлга sadoqat, farzandlik hissi, insoniy fazilatlar aynan ma’naviyat orqali uning ongu tafakkuriga singib boradi, hayotining ma’no -mazmuniga aylanadi.

Ma’lumki, yoshlikda inson qiziquvchan va intiluvchan bo’ladi. Uning ana shu intilishlarini ma’naviy komillik sari yo’naltirish nafaqat ana shu yigit-qizlarning, balki butun jamiyatning yorug’ kelajagini ta’minlashda hal qiluvchi va dolzarb masaladir. Zero, ma’naviyat azal-azaldan insonni komillikka yetaklaydigan beqiyos ne’mat bo’lib kelgan. Shu ma’noda, hozirgi kunda ham ma’naviyat – najotkor kuch, ma’naviyat – ilohiy yog‘du desak, xato qilmagan bo’lamiz. Ayniqsa, hayotga katta orzu-umidlar bilan qadam qo’yayotgan, unga faqat pok va beg‘ubor nigoh bilan qarab, oldinga intilayotgan yoshlarga nisbatan olganda, bu haqiqat yanada teranroq ma’no-mazmun kasb etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, yosh avlodda vatanga sadoqat tuyg‘usini shakllantirish, ularni xar tomonlama yetuk, ma’naviy barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazish – milliy taraqqiyotimiz va oliy maqsadimiz hisoblangan ozod va obod, erkin va farovon hayot barpo etish uchun asos bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.T.Adolat .2021y
- 2.Sh.M.Mirziyoev. Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo’lida yanada hamjihat bo’lib, qat’iyat bilan harakat qilaylik. - T.: O’zbekiston. 2017. - B. 21
- 3.Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti,1993 - B.187.
4. Po’latov H. Mustaqilligimiz qadriyatleri. // O’zbekiston adabiyoti va sa’nati. 1993, 7 may.

**BOSHLANG’ICH TA’LIM O’QUVCHILARINING O’QISH
SAVODXONLIGINI BAHOLASHDA XALQARO BAHOLASH
DASTURLARINING AHAMIYATI**

Rajabova Moxinur

Xorazm viloyati Xonqa tumani

14-maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang’ich ta’lim o’quvchilarining o’qish savodxonligini baholashda xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati haqida bayon qilingan.

Kalit so’zlar: PIRLS, boshlang’ich ta’lim, o’qish savodxonligi, xalqaro tadqiqot, badiiy tajriba, diqqatni jamlash.

Ta’lim sifati va samaradorligini oshirish yo’lida xorijiy ilg’or tajribalarni o’rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Bu borada O’zbekiston Respublikasida qo’yilayotgan amaliy qadamlarga xalq ta’limi tizimida ta’lim sifati baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to’g’risida hukumat qarorining qabul qilinishi Ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo’lga qo’yilishini misol sifatida keltirish mumkin. O’qish savodxonligining rivojlanishi har bir o’quvchining o’sib-ulg’ayishi, ta’lim olishi va kundalik hayotida muhim ahamiyat kasb etgani bois, o’qish savodxonligini tadqiq etishda Ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) qariyb 60 yil mobaynida o’quvchilarning o’qib tushunish ko’nikmalarini muntazam ravishda xalqaro miqyosda baholab, ularning o’qib o’rganishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilmoqda.

O’qish savodxonligi tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan va/yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish

qobiliyatidir. O'quvchi turli shakldagi matnlardan mazmun hosil qiladi. Ular o'rganish, maktab va kundalik hayotda o'zlari kabi boshqa o'quvchilar jamoasiga o'qish va vaqtini samarali o'tkazish uchun o'qiydilar.

O'qish savodxonligiga nisbatan bildirilgan bunday yondashuv konstruktiv va interfaol jarayon sifatida o'qish savodxonligiga oid turli nazariyalarni aks. Matn mazmuni muayyan o'qish tarzi asosida o'quvchi va matn o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik orqali hosil qilinadi. O'quvchi matndan anglashilgan ma'noni tez ilg'ab oladigan, matn ustida mulohaza yuritadigan, samarali o'qish strategiyasidan xabardor va o'qish ustida tafakkur qiladigan shaxs sifatida gavdalanadi. O'qish jarayonining boshlanishi, o'rtasi va oxirida o'quvchi til ko'nikmalarining, kognitiv va metakognitiv strategiyalar hamda mazmun shakllantirishda birlamchi bilim va ko'nikmalar majmuasidan foydalanadi. Bundan tashqari, o'qish muhitini yuzaga keltiradigan sharoit o'quvchini o'qishga rag'batlantirish va qiziqtirish orqali matn mazmunini shakllantirishga yordamlashadi, ammo sharoit matn mazmunini tushunish imkonini bermaydigan muayyan talablarni yuzaga keltirishi ham mumkin. O'quvchi o'zini o'rab turgan dunyo va o'zi haqida tasavvurga ega bo'lishi uchun u turli matnlarni o'qib o'rganishi mumkin. Har bir turdagi matn o'quvchiga matnni talqin qilishiga imkon beruvchi sodda shakllar va qoidalardan iboratdir. Har qanday berilgan matn turi ko'plab shakllar va shakllar jamlanmasi (kombinatsiyasi)ga ega bo'lishi mumkin. Ular orasida an'anaviy yozma shakllar, masalan, kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, internet va veb sahifalari orqali aloqa qilishning ko'plab usullarini o'z ichiga olgan raqamli shakllar mavjud bo'lib, bunda matn ko'pincha turli multimedia formatlari bilan birlashtirilgan. 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash ya'ni PIRLS qamrov doirasi ham maktabda ham maktabdan tashqarida o'quvchilarning matnni o'qib tushunishlaridan ko'zlangan ikki maqsadga e'tibor qaratadi. Ular badiiy tajriba orttirish va axborotni olish va undan foydalanishdan iborat.

Bundan tashqari, PIRLS baholash tadqiqoti yuqorida aytib o'tilgan ikki maqsad bilan uyg'unlashgan to'rtta tushunish jarayonini birlashtiradi. Bu to'rt jarayonlar diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotni topish; to'g'ridan to'g'ri xulosalar

chiqarish; kontent, til va matn elementlarini tekshirish va baholash; g'oyalar va ma'lumotni talqin qilish va uyg'unlashtirishni o'z ichiga oladi.

Shuni ham aytib o'tish joizki, o'qish savodxonligidan ko'zlangan asosiy maqsad va tushunish jarayoni birbirlaridan yoki o'quvchilar yashab, o'rganadigan vaziyatdan ayro holda mavjud bo'lmaydi. PIRLS tadqiqotida o'qish savodxonligidan ko'zlangan maqsad va tushunish jarayoni O'qishdan ko'zlangan maqsad Tushunish jarayoni Badiiy tajriba orttirish Diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotni topish Axborotni olish va undan foydalanish To'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish G'oyalar va ma'lumotlarni talqin qilish va uyg'unlashtirish Kontent, til va matn elementlarini tekshirish va baholash O'qishdan ko'zlangan maqsadlar ma'lumki, o'qish savodxonligi insonlarning o'qishdan ko'zlangan maqsadlari bilan bevosita bog'liqdir. Masalaga yanada kengroq yondashadigan bo'lsak, mazkur sabab yoki maqsadlarga zavqlanish uchun, shaxsiy qiziqish tufayli o'rganish va jamiyatda ishtirok etish kabilar kiradi. Ko'pgina yosh o'quvchilar endigina o'qishni boshlaganlarida asosan hikoyali matnlar (masalan, hikoyalar yoki suratli kitoblar) yoki o'quvchilarga o'zlarini o'rab turgan dunyo haqida axborot beruvchi va savollariga javob beruvchi ma'lumotlarga boy matnlarni o'qiydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PIRLS 2021 baholash qamrov doirasi. Qo'llanma o'qituvchilar va o'quvchilar uchun tuzuvchilar guruhi A.Ismailov va boshqalar. Toshkent: “Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi”, 2021-yil. 99 bet.

2. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma) «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. Toshkent-2019.

3. Doniyarov, M. (2020). Xalqaro baholash tizimida boshlang'ich ta'limning o'gni. Журнал начального образования.

**ТАРЖИМОН ЛИСОНИЙ ТАФАККУРИДА ЛИНГВОМАДАНИЙ
АСПЕКТНИНГ АҲАМИЯТИ**

Рўзиева Махфуза Хикматовна

ruzieva.mahfuza@gmail.com

Бухоро давлат университети таянч докторанти

Аннотация: Мақолада таржиманинг маданиятлараро муаммолари ёритиб берилган, диққат таржима жараёнига лингвокогнитив жиҳатга қаратилган. Таржима жараёни асл нусханинг маданий колорити билан боғлиқ бўлган таржима қийинчиликларини тушуниш асосида кўриб чиқилади. Таржима турли хил маданий ўртасидаги аралашув вектори сифатида қаралади.

Калит сўзлар: таржима, лингвомаданий аспект, маданиятлараро, лингвокогнитив, интерпретацион, таржимон, лисоний тафаккур.

**THE IMPORTANCE OF LINGUOCULTURAL ASPECT IN TRANSLATOR
LINGUISTIC THINKING**

Ruzieva Makhfuza Khikmatovna

ruzieva.mahfuza@gmail.com

Bukhara state university, PhD student

Abstract: In the article the intercultural problems of translation are elucidated, the attention is focused on lingua-cognitive aspect to the process of translation. The translating process is considered in the light of understanding translating difficulties, connected with cultural originality aspect. The translation is considered as a vector of interference between different cultures.

Keywords: translation, linguocultural, intercultural, linguacognitive, interpretation, translator thinking.

Бугунги кунда тиллараро ва маданиятлараро ўзаро таъсирнинг онтологияси ва евристикасини тизимли тушуниш муҳим аҳамият касб етмоқда. Ҳозирги замон тилшунослигида когнитологияга бўлган қизиқишнинг ортиб бориши тилшуносликнинг фундаментал ва амалий муаммоларининг умумий назарий масалаларининг ёритилиши тадқиқотнинг когнитив аспекти билан боғлиқлигида намоён бўлади. Лингвоконсептуал таҳлил, когнитив тилшуносликнинг асосий тоифаларини аниқлаш ва тавсифлаш, когнитив моделларни назарий асослаш, матнни талқин қилишда когнитив ёндашув тилшуносларни тил хабарларини қуриш ва тушуниш жараёнлари, шу жумладан таржима ўртасидаги боғлиқлик ғоясига олиб келди.

Ю. А. Сорокин таржимашуносликнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий объект сифатида ҳисоблаб, таржимада умумбашарий ва маданий жиҳатдан ўзига хос муаммога мурожаат қилиб, икки тилда олиб борилган таржимани "икки маданиятлараро" интерпретацион таржима деб атаган[1; 4].

Лингвистик маънолар тизими она тилида сўзлашувчиларнинг маданий компетенцияси билан ўзаро боғлиқ, чунки тил маданий анъаналар контекстида амалга оширилган одамларнинг дунёқараши ва фикрлаш доирасини акс эттиради. Лингвомаданий ҳамжамиятнинг лингвистик манзараси ушбу жамиятни жамоага айлантирадиган маданий стереотиплар, эталонлар, белгилар, стандартларни ўзида мужассам этиш воситаси сифатида намоён бўлади. Тил тафаккурининг энг муҳим жиҳати бўлган миллий менталитет тилнинг лексико-семантик ва грамматик тизимида акс этади, шунинг учун таржима жараёнида асл матннинг миллий ва маданий хусусиятларини таржимада етказиб беришни ўрганиш ва маданиятлараро алоқани оптималлаштириш алоҳида ўрин тутди.

Г. Гачевнинг фикрига кўра, ҳар бир миллат бир дунё бўлиб, лингвомаданий таржима усули, маҳаллий табиатнинг бирлигини, ушбу маконда шаклланган одамларнинг характерини ва уларнинг тафаккурини ёки ушбу этник гуруҳ онгини тушуниб туриб идрок этиш ва акс эттиришни англатади. [2]. Ушбу параметрлар таржима яратувчиси томонидан ишлатиладиган маълум бир тилнинг лингвистик birlikларининг чизиқли кетма-кетлигида

мужассамланган чуқур семантик тузилмани аниқлайди. Бинобарин таржимада ушбу миллий маданий таълим маданиятининг ривожланиш даражаси ва табиати акс эттирилган. Таржиманинг културологик мазмуни маданий таркибий қисмга эга бўлган лингвистик бирликлар томонидан денотатив, коннотатив маънолар ва объектлар, маданий ҳодисалар, маданий ва тарихий воқеаларнинг батафсил тавсифлари шаклида яратилади. Таржимон аввало маданий белгиларни таржима жараёнида иштирок этган лингвистик бирликларни тавсифловчи маълум бир тизим мисолида кўради. Бу матннинг маданий аспекти шакллантиришга ёрдам беради. Матн муҳитидаги лисоний бирликлар матн мазмунини бойитиб, маданий хусусиятни акс эттишни касб этади. Таржима матнида бошқа маданиятнинг ўзига хос тимсолларини ифодаловчи таржимон унга турли хил тушунтириш ёки қўшимча лингвистик ва маданий шарҳларни киритади. Ҳар қандай этник гуруҳнинг хаёлий тафаккури бадий образларда, шаклнинг бадий хусусиятларида акс этади, улар таржимада чет тилида сўзлашадиган ўқувчини идрок этиш жараёнида зиддиятларни келтириб чиқармаслик учун бундай тасвирлар билан алмаштирилиши керак, яъни таржимон маданиятлар ўртасида "мувозанатни" сақлаши керак. Таржимонни танлаш унинг стратегик қарорларининг лингвистик ва когнитив билимлари ҳажмига, коммуникатив компетенцияси даражасига боғлиқлигини, маълум бир фон маълумотлари захирасига эга бўлган таржима рецепторларига галигини ҳисобга олган ҳолда акс эттиради.

Таржима жараёнида мулоқотнинг ҳар бир иштирокчиси ўз мазмунига ҳисса қўшади. Таржимон манба матнининг маъносини миллий ва чет тилидаги маданиятнинг тилнинг асл ташувчиси бўладиган шахс сифатида кўрилади. Таржимон ўзининг икки тилли онгини шакллантирадиган дунёнинг ўз таржима расмини ўзи яратади. Қабул қилувчи олинган матннинг маъносини ўз миллий онги ва ўз миллий маданияти призмасида кўрмасдан, таржима қилинаётган лит маданиятига кириб кетишга ҳаракат қилади. Таржимон муаллиф билан бир хил маданиятга ёки чет тили маданиятига тегишли бўлиши мумкин. Ўз навбатида, қабул қилувчи таржимон билан бир хил маданиятга ёки чет тили маданиятига

тегишли бўлиши мумкин. Шунини таъкидлаш керакки, таржимон муаллифга ёки қабул қилувчига нисбатан "бошқа маъноларни" девербализация қилади. Таржиманинг қийинлиги таржима асл нусхада ишлатиладиган воситаларнинг табиати, уларнинг такрорланувчанлик даражаси, маданиятлараро алоқа иштирокчилари ўртасидаги вақтинчалик, ёки ижтимоий-маданий масофа билан белгиланадиган манба матнининг мазмунини тушуниш билан боғлиқ. Когнитив тилшунослик нуқтаи назаридан таржима жараёни бир турдаги маълумотни идрок этиш ва уни бошқа турга айлантириш каби кўринади. Тадқиқотлар асл муаллиф ва таржимоннинг билим жараёнлари ўртасидаги фарқлар маданиятдаги фарқлар билан боғлиқлигини исботлайди, бу албатта тилда акс этади. Ушбу баёнот таржимани "таржимоннинг ақлий бўшлиқларини бошқа лингвистик ва маданий ҳамжамиятнинг вакили сифатида бирлаштириш орқали бир лингвистик ва маданий ҳамжамиятнинг этноментал тажрибасининг оғзаки проекцияси" деб таърифлашга имкон беради [3;45]. Таржима жараёнининг мақбуллиги нафақат "бегона" маданият алгоритмларини билиш билан, балки манба матни муаллифи ва таржимоннинг ақлий бўшлиқлари кесишиши билан ҳам белгиланади.

Таржима қилинган матнларда этнографик, ономастик, географик ва этно-маданий воқеликларни бошқа маданий муҳитга таржима қилишда тушунчаларнинг ўрнини босиш мавжуд. Матн таржимасининг етарлилигига эришиш муаммоси ушбу ҳодисанинг табиати билан боғлиқ бўлиб, бу таржимон фаолиятининг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ бўлиб, уларни трансформацион трансформациялар жараёнида бирлаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Сорокин Ю.А. таржимашунослик: таржимон ҳолати ва психохерменевтик муолажалар.- М., 2003.
2. Гачев Г. дунёнинг Миллий тасвирлари. Евросиё. – М., 1999.
3. Фесенко Т. А. таржиманинг концептуал асослари.- Тамбов, 2001.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	TIRIKLIKNI TA’MINLOVCHI JONSIZ ELEMENT Ubaydullayeva Mu’azzamxon Xamidovna	4
2.	O‘ZBEKISTONDA ADABIYOT MUZEYLAR FAOLIYATI Saloyeva Ozoda	8
3.	AMARANT O‘SIMLIGINING TUPROQ SHAROITIGA MOSLANISHI VA TA’SIRI Ro’zimatov Ergashali Yuldashevich Xoshimjonova Nazokat Nozimjonqizi	15
4.	ШАХС ВА ЖАМИЯТНИНГ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ МАДНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ СИЁСИЙ ХУССУИЯТЛАРИ Махмудбоев Баходир Толипжон ўғли	17
5.	ORGANIZING LESSONS USING INTERACTIVE METHODS Baquoyeva Sitora Bafobekovna	21
6.	ТУРКИЙ ХАЛҚЛАРНИНГ ГЕНДЕР ТАРИХИДАГИ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАР Махмудбоева Дилноза Ураловна	24
7.	FIZIKANI FANLAR BILAN BOG‘LAB O‘QITISH IMKONIYATLARI Zaripov Zafarjon Yaqubovich	28
8.	UMUMTA’LIM MAKTABLARINING INGLIZ TILI O‘QISH DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANIB DARSLARNI TASHKIL ETISHNING SAMARALARI Madaminova Muzifa Shukurullo qizi	31
9.	BIOLOGIK TA’LIMDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH Jumaniyazova Sanobar Qadambayevna	37
10.	MAKTAB O‘QUVCHILARINI MATEMATIKA O‘QITISH ORQALI ENERGIYA TEJAMKORLIGIGA O‘RGATISH Kamolova Odinaxon Haqyorovna	40
11.	TEMIRNING BIOLOGIK FAOLLIGI Komronbek Qurbonaliyev Azamat o‘g‘li	43
12.	FIZIKA FANI-INNAVATSION G‘OYALARNI AMALGA OSHIRISHDAGI TEXNIKALAR KALITI Sardorbek Yigitaliyev Oybek o‘g‘li	46
13.	ONA TILIDAN TA’LIM MAZMUNIDA TADRIS USULI Xolmatov Umidbek Frunzevich	49
14.	ABDULLA QAHHOR-SO‘Z SEHRGARI G‘aniyeva O‘g‘iloy Olimjon qizi	52
15.	ONA TILI VA ADABIYOTI FANLARINI O‘QITISH SAMARADORLIGI Axmedova Shohida Axtamovna	55
16.	БИТИМ ВА ШАРТНОМАЛАРНИ ФАРҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ (ЮРИДИК ТЕХНИКУМЛАРДА ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ МОДУЛИ МИСОЛИДА) Умирзакова Малохат Рохаталиевна	58
17.	I.Akramov, U. Mamirov BUGUNGI KUNDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT QONUNCHILIGIGA KO‘RA BIR NECHA HUKM QILISH BILAN BOG‘LIQ JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA UNI BELGILARINING NAZARIY TAHLILI	64
18.	ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯДА ЭСТЕТИКАНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ Жумабоев Наби Пардабоевич	72
19.	АБУ НАСР ФАРОБИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАНИ	76

РИБОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Алимова Шахноза Хамидовна

20.	МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИНГ ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШ КО’НИМАЛАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТЛАРИ Mamadjanova Nozimaxon Adhamovna To’lqinova Oqila Yoqubjonovna	79
21.	БАРКАМОЛ ШАХС ТАРБИЯСИДА МА’НАВИЯТНИНГ О’РНИ Gulchehra Rustamova	83
22.	БОШLANG‘ICH TA’LIM O‘QUVCHILARINING O‘QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AHAMIYATI Rajabova Moxinur	88
23.	ТАРЖИМОН ЛИСОНИЙ ТАФАККУРИДА ЛИНГВОМАДАНИЙ АСПЕКТНИНГ АҲАМИЯТИ Рўзиева Махфуза Хикматовна	91

**“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 28-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI**

Ushbu konferensiya materiallari to‘plami O‘zbekiston Prezidentining 2020 yil 2 mart kungi «Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida»gi Farmonida ko‘zda tutilgan vazifalarni ijrosini ta’minlash maqsadida “Academia Science” ilmiy tadqiqotlar markazining www.academiascience.org ilmiy jurnallar portali tahririyati tomonidan nashrga tayyorlandi va chop etildi.

Konferensiyaning maqsadi:

Professor-o‘qituvchilar, talaba-yoshlarni jamiyatda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi rolini kuchaytirish, innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish va takomillashtirish, shuningdek yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va rag‘batlantirish kabi ustuvor vazifalarini amalga oshirish hamda mazkur yo‘nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini faollashtirish, yoshlarimizning ma’naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishda 5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Bosh muharrir

Eshmatov G‘ayratjon Ma’rupovich

Mas’ul kotib

Ravshanjon Abdullayev
Bag‘dod tumani 8-umumiy o‘rta ta’lim maktabi tarix fani o‘qituvchisi

Nashrga tayyorlovchi

Holiqov Muhriddin Tavakkaljon o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti

“Ilm-fan va ta’limda innovatsion yonadshuvlar, muammolar, taklif va yechimlar” mavzusidagi 28-sonli Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi materiallari to‘plami, 30-oktyabr , 2022-yil. – Farg‘ona shahri: Academiascience, 2022. – 97 b.